

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 2 / Studiengang Psychomotoriktherapie
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Kinder aus suchtbelasteten Familien in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:
Mirjam Gähler
Killa Haedo

Begleitung:
lic. phil. Rut Brunner Zimmermann

15. Februar 2014

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche Beeinträchtigungen Kinder aus suchtbelasteten Familien im sozio-emotionalen Bereich aufzeigen und wie diese Kinder speziell im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren mittels Psychomotoriktherapie gefördert werden können. Die Basis der Arbeit bildet eine Literaturrecherche. Diese wird durch die Fallanalyse einer suchtbelasteten Familie ergänzt. Darin werden Stärken und Defizite der Kinder gemäss der Theorie beschrieben, aber auch individuelle Merkmale aufgezeigt. Für die Unterstützung entsprechender Kinder werden geeignete Ansätze der Psychomotoriktherapie – handlungsorientiert, kindzentriert und systemisch-konstruktivistisch – beschrieben. Die Erkenntnisse dieser Arbeit werden in Form von Rahmenbedingungen, Zielen sowie therapeutischen Interventionen und Inhalten für die Praxis dargelegt.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Rut Brunner für ihre kompetente Unterstützung und ihre wertvollen Anregungen. Sie stand uns stets als engagierte Ansprechpartnerin zur Seite. Unser Dank gilt ausserdem Mireille Audeoud für die Methodenberatung.

Einen besonderen Dank richten wir an die Familie, die bereit war die Einzelfallanalyse durchzuführen sowie die dabei beteiligten Therapeuten Herrn Kling und Frau Mengotti und die Lehrpersonen Frau Issler und Frau Tschumi. Wie auch an Annina Hoessly für das zur Verfügung stellen des Psychomotoriktherapieraumes.

Wir bedanken uns bei Alessandra Muzzin und Nicola Schröder für das Gegenlesen und Korrigieren unserer Arbeit.

Unseren Familien gilt einen ganz besonderer Dank für die grossartige Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
1.1 Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Fragestellung und Ziel.....	7
1.3 Aufbau der Arbeit.....	8
1.4 Abgrenzung.....	8
2 Kinder aus suchtblasteten Familien – Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung	10
2.1 Suchtblastung in der Familie und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kinder	10
2.1.1 Sucht als psychische Erkrankung.....	10
2.1.2 Mitbetroffenheit der Kinder bei einer elterlichen Suchterkrankung	11
2.2 Sozio-emotionale Kompetenzen	15
2.2.1 Definition emotionale und soziale Kompetenzen	15
2.2.2 Zusammenhang zwischen der emotionalen und der sozialen Entwicklung.....	16
2.2.3 Familiärer Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung	17
2.2.4 Entwicklungsstand von sechs- bis zwölfjährigen Kindern aus entwicklungspsychologischer Sicht	19
2.3 Auswirkungen der Suchtproblematik auf die sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes	20
2.3.1 Sozio-emotionale Beeinträchtigungen betroffener Kinder	20
2.3.2 Rollen als Strategie der betroffenen Kinder	24
2.3.3 Sozio-emotionale Kompetenzen betroffener Kinder	26
2.4 Zusammenfassung	27
3 Fallanalyse.....	28
3.1 Der Fall Sophie und Alex	28
3.2 Methodisches Vorgehen.....	28
3.3 Interviews	30
3.3.1 Interview mit Mutter von Sophie und Alex	30
3.3.2 Psychotherapeut, Herr Kling von der Suchtfachstelle <i>Zebra</i> in Winterthur.....	34
3.3.3 Psychomotoriktherapeutin Winterthur, Frau Mengotti-Hübscher	37
3.3.4 Lehrerin von Sophie, Frau Tschumi, 3. Klasse	39
3.3.5 Lehrerin von Alex, Frau Issler, 4. Klasse	41
3.4 Begegnung mit Sophie und Alex	44
3.5 Zusammenfassung	45

4 Unterstützung für betroffene Kinder durch die Psychomotoriktherapie	51
4.1 Verständnis der Psychomotorik	51
4.2 Ansätze der Psychomotoriktherapie	52
4.3 Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie zur Unterstützung von Kindern aus suchtbelasteten Familien.....	54
4.3.1 Rahmenbedingungen für die Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchtbelasteten Familien	54
4.3.2 Ziele der Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchtbelasteten Familien	55
4.3.3 Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen durch die Psychomotoriktherapie.....	56
4.3.4 Therapeutische Interventionsmöglichkeiten.....	59
4.3.4.1 <i>Geschichten, Märchen und Bilderbücher</i>	59
4.3.4.2 <i>Spiel</i>	60
4.3.4.3 <i>Malen</i>	62
4.3.4.4 <i>Bewegung</i>	63
4.3.4.5 <i>Musik</i>	65
4.3.4.6 <i>Entspannung</i>	66
4.3.4.7 <i>Therapeutisches Zaubern</i>	67
4.3.4.8 <i>Verhaltenstherapeutische Interventionen</i>	68
4.3.4.9 <i>Lösungs- und ressourcenorientierte Interventionen</i>	70
4.3.5 Spielideen zur sozio-emotionalen Förderung.....	71
5. Diskussion	72
5.1 Darlegung der wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die theoretischen Ausführungen	72
5.2 Schlussfolgerungen für die eigene therapeutische Praxis	74
5.3 Reflexion	75
5.4 Ausblick.....	76
Literaturverzeichnis.....	77
Abbildungsverzeichnis.....	83
Anhang.....	84

1 Einleitung

Unser Interesse für das vorliegende Thema wurde geweckt, als wir in einem Modul der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich eine Veranstaltung zum Thema „Kinder aus suchtbelastetem Umfeld“ belegten. Motivation uns in dieses Thema zu vertiefen, zogen wir zudem aus eigener Betroffenheit (alkoholbelastete Familie). Um unsere Vorkenntnisse zu erweitern, besuchten wir die Fachtagung von *Sucht Schweiz* zum Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien“. Wir waren über die grosse Anzahl von Kindern mit suchtbelastetem Umfeld in der Schweiz überrascht. Es beeindruckte uns, wie viele Vertreter aus Suchtberatungs-, Präventions- und weiteren Fachstellen anwesend waren und wie vernetzt sie dieses Thema angingen. Wir waren die einzigen Vertreter aus dem psychomotorischen Umfeld, die an dieser Fachtagung teilnahmen. Diese Tatsache motivierte uns, das Thema diesbezüglich zu erforschen. Durch die aktuelle Veröffentlichung des Buches „Platzspitzbaby. Meine Mutter, ihre Drogen und ich.“ von Michelle Halbheer wurde in den Medien in letzter Zeit vermehrt über das Thema Sucht und Familie diskutiert. Dies zeigt auf, wie zeitgemäss dieses Thema ist und wie nötig geeignete Massnahmen sind, um gezielt Kinder in belasteten Situationen zu unterstützen.

Im folgenden Kapitel wird eine kurze Einführung in das Thema gegeben sowie die Themenwahl begründet. Es werden die Fragestellungen und die Ziele aufgezeigt sowie der Aufbau der Arbeit erläutert. Anschliessend folgt die Abgrenzung dieser Arbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

Über die Zahl von Kindern, deren Eltern illegale Substanzen konsumieren, gibt es in der Schweiz laut *Sucht Schweiz* keine genauen Angaben. Brunner Zimmermann erläutert in einer Vorlesung, dass in der Schweiz ca. 150'000–200'000 Kinder in suchtbelasteten Familien aufwachsen, wobei die Dunkelziffer sehr hoch sei. Oft seien es die Kinder der Abhängigen, die besonders unter der belastenden Situation leiden. Erwiesen ist, dass rund ein Drittel der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter selbst eine Suchterkrankung entwickelt (vgl. SuchtMagazin, 2011). Besonders gefährdet sind Kinder aus Familien, bei denen beide Elternteile eine Suchtmittelabhängigkeit aufzeigen. Nach Klein (2013) spielen bei der Transmission von Störungen viele verschiedene Faktoren entscheidende Rollen. Klar ist jedoch, dass Kinder aus einer suchtbelasteten Familie eine höhere Vulnerabilität gegenüber Verhaltens- und Erlebensstörungen aufweisen als Kinder mit einem normalen familiären Hintergrund. Für die Entwicklung und den Grad der Ausprägung einer psychischen Störung ist das Zusammenspiel der Familienumwelt, Persönlichkeitseigenschaften, Kognition und biologische Disposition des Kindes entscheidend.

Die vorherrschende Verschwiegenheit, mit der sich die betroffenen Familien auszeichnen, machte es schwierig, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Trotz verschiedener Anfragen bei den Fachstellen im Kanton Zürich und bei *Sucht Schweiz* konnten wir keine Kinder für eine Zusammenarbeit ausfindig

machen. Die erste Idee, ein Projekt mit gezielten psychomotorischen Interventionen für eine Gruppe von betroffenen Kindern zu planen und umzusetzen, konnten wir daher nicht verwirklichen.

Allerdings bekamen wir die Möglichkeit, ein Gespräch mit der Leiterin der Fachstelle ASBM Alkohol- und Suchtberatung Meilen zu führen und erhielten einen interessanten Einblick in deren Tätigkeit. Mit einer Gruppe von betroffenen Kindern wird dort vor allem nach dem Ansatz des Mythodramas von Allan Guggenbühl (1999) gearbeitet. Die Kinder werden anhand von Geschichten eingeladen, über ihren Alltag und ihre Anliegen zu sprechen. Zudem arbeitet man mit den Kindern viel über das Medium Malen und Rituale werden eingehalten. Da der zur Verfügung stehende Raum relativ klein ist, kommt hier das Medium Bewegung (Körper und Spiel) nur wenig zum Einsatz. Hier sehen wir Chancen, wie die Psychomotoriktherapie für Kinder aus suchtbelasteten Familien in diesem Bereich Unterstützung und Förderung bieten könnte.

Wir gehen davon aus, dass viele Kinder aus suchtbelasteten Familien auch die Psychomotoriktherapie besuchen und könnten uns vorstellen, dass der Grund für eine Anmeldung oft eine Konsequenz aus den Erfahrungen mit deren Eltern ist. Einige Psychomotorikerinnen bestätigten uns in Gesprächen, dass sie bereits betroffene Kinder in der Therapie hatten, jedoch ohne konkretes Konzept arbeiteten. Trotz intensiver Literaturrecherche war lediglich ein einziger Artikel zur Psychomotoriktherapie mit Kindern im Zusammenhang mit Suchtthematik ausfindig zu machen. Das Fazit dieses Artikels ist: „Psychomotorische Angebote sind in der Behandlung so genannter co-abhängiger Kinder und Jugendlicher eine wertvolle Bereicherung des derzeitigen Behandlungsangebotes“ (Richter, 2003, S. 91).

Unter diesen Voraussetzungen fühlten wir uns bestärkt und beschlossen mit der vorliegenden Bachelorarbeit einen Schritt zu tun, um die Möglichkeiten des psychomotorischen Arbeitens mit Kindern aus suchtbelasteten Familien in Theorie und Praxis, fokussiert auf den sozio-emotionalen Bereich, genauer zu untersuchen.

1.2 Fragestellung und Ziel

Wir können uns vorstellen, dass die Psychomotoriktherapie geeignete Ansätze und therapeutische Interventionen zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen für Kinder aus suchtbelasteten Familien bieten kann. Dies wollen wir anhand einer Literaturrecherche zum Thema Sucht sowie dem Aufzeigen von Ansätzen der Psychomotoriktherapie diskutieren. Zur Verdeutlichung führen wir zudem eine Einzelfallanalyse durch, welche ein Treffen mit einer suchtbelasteten Familie mit zwei Kindern in Psychomotoriktherapie und Interviews mit dem Umfeld der Familie beinhaltet. Die Fragestellungen lauten:

- 1. Welche sozio-emotionalen Auffälligkeiten zeigen sich bei Kindern im Zusammenhang mit einer Suchterkrankung eines Elternteils?*

2. *Wie können Kinder aus suchtblasteten Familien, im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, in der Psychomotoriktherapie in ihren sozio-emotionalen Kompetenzen unterstützt und gefördert werden?*

Zur Zielgruppe zählen hauptsächlich Psychomotoriktherapeutinnen. Einerseits geht es um jene, welche bereits Kinder aus suchtblasteten Familien in der Therapie hatten, bei denen aber gewisse Unsicherheiten bestehen und die deshalb froh um Unterstützung sind. Andererseits sollen auch Psychomotoriktherapeutinnen, welche noch kein Kind aus einer suchtblasteten Familie in der Therapie hatten, von unserer Arbeit angesprochen und sensibilisiert werden. Mit Hilfe dieser Arbeit können Fachstellen über die Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie informiert werden. Sie kann auch als Erweiterung und Ergänzung zu den gängigen Therapieinterventionen für betroffene Kinder dienen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gestaltet sich als eine Literaturarbeit. In Kapitel 2 wird ein Überblick gegeben über das Thema Sucht, die sozio-emotionale Entwicklung und die Auswirkungen, welche eine Suchtmittelabhängigkeit der Eltern auf ein betroffenes Kind im sozio-emotionalen Bereich haben kann. Mit Hilfe der Theorie werden wichtige Begriffe definiert.

In Kapitel 3 wird der angesprochene Einzelfall beschrieben. In der betroffenen Familie leben zwei Kinder, ein Mädchen (10) und einen Junge (11). Beide Kinder besuchen oder besuchten eine Psychomotoriktherapie. Die Fallanalyse beschreibt die Perspektiven verschiedener Beteiligten. Durch die Auswertung der Interviews und die Wiedergabe des Treffens mit den beiden Kindern wird ein Überblick über den Fall geboten. Die Interviews werden nicht qualitativ ausgewertet, sondern dienen zur Untermauerung und Illustration der Theorie.

Aus der Theorie verknüpft mit den Informationen der Fallanalyse wie auch mit dem Verständnis der Psychomotoriktherapie und ihren Ansätzen, möchten wir gezielte Rahmenbedingungen und Ziele für eine Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchtblasteten Familien sowie psychomotorische Interventionen zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen ableiten. Es werden konkrete Ideen zur Umsetzung aufgezeigt.

1.4 Abgrenzung

Kinder aus suchtblasteten Familien können in verschiedenen Bereichen unter Beeinträchtigungen leiden. Wir fokussieren uns in unserer Arbeit nur auf den sozio-emotionalen Entwicklungsbereich, da dieser stark mit der Wahrnehmung und den Reaktionen auf Reize aus der Umwelt zusammenhängt und einen Menschen in seiner gesamten Persönlichkeit beeinflusst. Dieser Bereich wird in der Literatur zum Thema Sucht am meisten aufgeführt.

Wir beschränken uns bei den Kindern auf das Alter sechs bis zwölf Jahre, um die Interventionen möglichst zielgerichtet zu definieren. Zum einen, da diese Altersgruppe am häufigsten die Psychomotorik-

therapie beansprucht, zum anderen, da sich die Kinder in diesem Alter in der Schule und in Freizeitangeboten in einem ausserfamiliären System befinden und sich im emotionalen Bereich weiterentwickeln, selbständiger werden und wachsenden Anforderungen standhalten müssen. Ausserdem sind soziale Kompetenzen gefragt, da sie mit Personen wie den Lehrpersonen oder Klassenkameraden in Kontakt treten.

Geschlechtergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit werden zur besseren Verständlichkeit nur weibliche Formulierungen, wie Therapeutinnen, verwendet, die jedoch auch männliche Vertreter miteinschliessen.

2 Kinder aus suchtblasteten Familien – Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen einer Suchterkrankung sowie deren Auswirkungen auf das soziale Umfeld, insbesondere auf die betroffene Familie und deren Kinder, aufgezeigt. Zuerst wird Sucht und Abhängigkeit definiert. Weiter werden die sozio-emotionalen Kompetenzen eines Kindes und der familiäre Einfluss auf deren Entwicklung beschrieben sowie Bezug zum entwicklungspsychologischen Stand der Altersklasse sechs bis zwölf Jahren hergestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse, welche Beeinträchtigungen und Kompetenzen bei Kindern aufgrund einer Suchtblastung in einer Familie im sozio-emotionalen Bereich entstehen, werden anschliessend aufgezeigt. Dazu werden Fachliteratur, Modelle und empirische Befunde aus früheren und aktuellen Studien herangezogen.

2.1 Suchtblastung in der Familie und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kinder

2.1.1 Sucht als psychische Erkrankung

Knoll (2002) beschreibt Sucht als eine zwanghafte Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten, welches wiederholt gebraucht oder ausgeführt wird. Er unterscheidet zwischen stoffgebundenen Süchten wie dem Alkohol und den nicht-stoffgebundenen Süchten wie der Spielsucht.

Suchtmittel beeinflussen das zentrale Nervensystem und dies wiederum wirkt sich auf die Wahrnehmung, die Emotionen, das Verhalten und die Motorik aus. Zudem wird auch das Bewusstsein verändert. Man unterscheidet im Allgemeinen Substanzen, die beruhigen oder dämpfen (z.B. Alkohol, Beruhigungsmittel, Opiate, Cannabis), solche die aufputschen (z.B. Kokain, Ecstasy oder Amphetamine) und solche die Halluzinationen hervorrufen (z.B. LSD oder halluzinogene Pilze). Bei den Substanzen wird unterschieden zwischen legalen und illegalen (vgl. Sucht Schweiz, 2013).

Die gemeinsamen Eigenschaften von Suchtmitteln sind laut Knoll (2002) Rausch, Toleranz, Suchtpotenzial, Bindekraft, körperliche und psychische Abhängigkeit. Die Abhängigkeit führt zu seelischen, geistigen, körperlichen und sozialen Schäden.

Der Begriff *Sucht*, rein sprachlich betrachtet, bedeutet Siechtum, steht also für Krankheit (vgl. Asanger & Wenninger, 1992). Sucht wird definiert als unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Gefühls-, Erlebnis- oder Bewusstseinszustand. Es können zwei unterschiedliche Ziele verfolgt werden; einerseits können Lustgefühle herbeigeführt, andererseits aber auch Unlustgefühle wie Unruhe oder Trauer verdrängt werden. Eine Sucht kann zu einer Abhängigkeit führen, wenn die Kontrolle über den Konsum der psychotropen Substanzen (Alkohol, Medikamente, illegale Drogen) verloren geht. Abhängigkeit wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Krankheit definiert. Eine Diagnose muss durch eine Fachperson gestellt werden. Drei der folgenden Kriterien müssen laut der internati-

onalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) zutreffen, um von einer Abhängigkeit zu sprechen (Sucht Schweiz, 2013):

- Innerer Zwang zum Konsum: Verminderte Kontrollfähigkeit über den Konsum
- Körperliche Entzugssymptome, wenn der Konsum gestoppt oder reduziert wird
- Toleranzbildung: Dosis muss erhöht werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen
- Andere Interessen werden vernachlässigt, erhöhter Zeitaufwand für die Beschaffung, für den Konsum oder für die Erholung vom Konsum
- Trotz Wissen um bereits vorliegende Gesundheitsschäden wird weiter konsumiert

Laut *Sucht Schweiz* (2013) kann eine Abhängigkeit durch verschiedene Faktoren beeinflusst und begünstigt werden. Ein Risikofaktor für die Entstehung einer Abhängigkeit kann zum einen das soziale Umfeld sein. Dies beinhaltet stressauslösende Situationen und ungünstige Verhältnisse in der Familie, der Schule oder bei der Arbeit. Weiter ist die Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Entstehung einer Abhängigkeit. Eine geringe Selbstwertschätzung und eine niedrige Frustrationstoleranz sowie geringe Konfliktfähigkeit sind dabei entscheidende Punkte. Auch die Art des Suchtmittels hat Einfluss auf eine mögliche Abhängigkeit, so spielt zum Beispiel die Erhältlichkeit eine Rolle. Die Dauer der Einnahme ist entscheidend für die Entstehung und das Ausmass einer Sucht. Einfluss auf den Konsum hat zudem auch die Gesellschaft. Negative Zukunftsbilder und die Leistungs- und Konsumorientierung in der Gesellschaft bewirken oft einen grossen Druck auf eine eher schwache Persönlichkeit.

In der Literatur wird oft von einer Co-Abhängigkeit des nicht süchtigen Elternteils oder der Kinder, die in einer Familie mit Suchtproblematik aufwachsen, gesprochen. Damit wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die süchtige Person selbst von einer Abhängigkeit betroffen ist, sondern dass sich auch das Umfeld, insbesondere die Familie, mit der Suchtproblematik auseinandersetzt und darauf reagiert. Es wurden jedoch kaum empirische Studien über die Situation von Angehörigen durchgeführt. Häufig handelt es sich um Erfahrungsberichte. Aus systemischer Sicht wird das einzelne Individuum nicht nur für sich, sondern in seinem bio-psycho-sozialen und ökonomischen System gesehen. Oft unterstützen die co-abhängigen Familienmitglieder unbewusst eine Sucht, anstatt das Problem zu lösen. Dies geschieht vorwiegend durch Haltung und Verhaltensweisen, die im direkten emotionalen Kontakt durch Tun oder Vermeidung dazu beitragen, dass der Süchtige sein Verhalten beibehalten kann (vgl. Rennert, 2012).

2.1.2 Mitbetroffenheit der Kinder bei einer elterlichen Suchterkrankung

Im Rückblick auf ihre Kindheit berichten ehemalige Betroffene aus Suchtfamilien von dysfunktionalen Familienerfahrungen in Form von fixierten Rollenmustern, Verhaltensmustern in Richtung Problem- und Konfliktvermeidung und auch von Gewalterfahrungen (vgl. Klein, 1998). Eine Suchterkrankung in einer Familie bringt meist Veränderungen in deren Dynamik. Der Betroffene ist über grosse Zeiträume auf das Suchtmittel fixiert und kann sich nicht adäquat um seine Kinder kümmern. Der gesunde

Elternteil braucht viel Energie, um die grundlegenden Strukturen funktionierend zu halten und nach aussen hin eine unversehrte Fassade zu wahren. Er richtet zudem Aufmerksamkeit auf den abhängigen Elternteil. Daher können Eltern ihre Pflichten als Erzieher der Kinder oft nicht erfüllen (ebd.). Die Kinder werden unzureichend gefördert und erhalten wenig Zuneigung.

Die Eltern-Kind-Bindung in suchtblasteten Familien ist oft unsicher-ambivalent. 85% der Kinder drogenmissbrauchender Eltern zeigen ein unsicheres und 75% davon zudem ein ambivalentes Bindungsmuster. Dies, weil das Verhalten der Eltern mehr Volatilität zeigt, also abrupte und nicht vorhersehbare extreme Verhaltensveränderungen und -schwankungen (vgl. Aichinger, 2011). Launenhaftigkeit, leere Versprechungen und auf sich gestellt zu sein sind für diese Kinder Familienalltag. Das Kind beobachtet die familieninternen Stimmungen sehr genau und versucht sich anzupassen und sich entsprechend zu verhalten – ohne auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu achten. Oft kann es zu keinem Elternteil eine emotional vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Zu prägend sind die ständige Anspannung und die Unbeständigkeit des Verhaltens der Eltern. Das Klima in der Familie ist geprägt von einer Atmosphäre der Unsicherheit, Unberechenbarkeit und Angst. Kinder aus solchen Familien beschreiben vor allem Gefühle von Verlassenwerden, Alleinsein, Ablehnung, Verrat, Misstrauen und Vertrauensverlust (vgl. Salloch-Vogel, 1987). Als Folge davon kann eine generalisierte Beziehungsstörung entwickelt werden. Das Familiensystem wird häufig geprägt durch Verschwiegenheit gegen aussen hin. Es wird mit niemandem darüber gesprochen, was in der Familie vor sich geht. Dies führt zu einer zunehmenden Isolation.

Für eine gesunde kindliche Entwicklung ist es entscheidend, ausserhalb der Familie eine Bezugsperson mit enger und positiver Bindung zu haben, da das Kind zu Hause vor allem Disharmonie und Abweisung erlebt. Liegt dies nicht vor, zeigen die Kinder ein geringeres Selbstkonzept, eine geringe Frustrationstoleranz, schlechte Schulleistungen und Anpassungsprobleme (vgl. Zobel, 2006). Auch Rituale im Familienalltag sind entscheidend für die normale Entwicklung eines Kindes. Sie vermitteln Struktur und Verlässlichkeit.

Zum grössten Teil wurden Studien zu Kindern aus suchtblasteten Familien mit dem Schwerpunkt auf Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile durchgeführt. Die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sind jedoch vergleichbar mit anderen Suchtmittel-Abhängigkeiten.

Bis in die 60er Jahre waren Kinder aus suchtblasteten Familien für die Forschung nicht von Interesse. Erstmals wurde deren Situation aus klinischer Perspektive 1969 von Cork beschrieben. Später wurde vereinzelt auf dieses Thema hingewiesen, unter anderem von Black (1988), Wegscheider (1988), Lambrou (1990), Sher (1991), Klein (1998, 2013), Woititz (2003) und Zobel (2006). Klein (1998) führt aus, dass die Forschungs- und Behandlungsdefizite immer noch gross seien. Kinder von Suchtkranken seien eine vernachlässigte Problemgruppe in Forschung und Praxis. Rennert (2012) schreibt, dass es im Vergleich zu früheren Jahren in der Arbeit mit betroffenen Kindern viele neue Ansätze gebe, diese jedoch nicht ausreichend seien. Oft würden nur die Suchtkranken selber behandelt und die Angehörigen lediglich zur Funktionalisierung miteinbezogen.

Bedenkt man, dass Kinder suchtkranker Eltern die grösste bekannte Risikogruppe zur Entwicklung eigener Suchtstörungen, insbesondere Alkohol- und Drogenabhängigkeit (6-fach erhöht), sowie Verhaltenssuchten sind und auch für alle anderen psychischen Störungen wie Ängste, Depression, Persönlichkeitsstörungen und Störungen der Verhaltenskontrolle ein erhöhtes Risiko haben, erstaunt es, dass diesem Thema nicht mehr Beachtung geschenkt wird. Für die Transmission von Suchtkrankheiten über die Generationengrenze spielen frühe negative Erfahrungen in der Kindheit in Bezug auf Selbstwertgefühl, Angst, Depression, Kommunikationsfähigkeit, Vertrauensfähigkeit, Rollenverhalten, Einsamkeit, Aggression, Irrationalität und psychisches Wohlergehen eine wichtige Rolle (vgl. Klein, 1998).

Die Entwicklungswege betroffener Kinder können sich stark unterscheiden. Ein Drittel entwickelt gravierende Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, die zur Chronifizierung neigen. Ein weiteres Drittel entwickelt leichte bis mittelschwere Probleme, welche die Funktionsfähigkeit nur wenig beeinträchtigen und oft nur vorübergehend sind. Und das letzte Drittel entwickelt keine relevanten Probleme oder bleibt psychisch vollkommen gesund und stabil. Weiter zu beachten ist, dass auch das individuelle Wesen eines Kindes, wie zum Beispiel sein Temperament oder dysfunktionale kognitive Muster, eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob es Auffälligkeiten entwickelt (vgl. Klein, 2013).

Die Gruppe der Kinder aus suchtblasteten Familien zeigt eine hohe Vulnerabilität gegenüber Verhaltens- und Erlebensstörungen auf. Sind es doch vor allem Merkmale der Familienumwelt, Persönlichkeitseigenschaften, Kognition und biologische Dispositionen eines Kindes, die hier zusammenspielen und letztendlich über das Auftauchen sowie die Ausprägung von psychischen Störungen bestimmen (vgl. Klein, 1998). So zeigt Klein (2013) auf, dass verschiedene Studien ein erhöhtes Vorkommen von externalisierenden Auffälligkeiten wie Störungen des Sozialverhaltens oder hyperkinetische Störungen bei Kindern aus suchtblasteten Familien beschreiben. Zudem wird bei betroffenen Kindern eine erhöhte Rate von Depressionen oder Angststörungen belegt. Andere Studien verweisen allerdings auch darauf, dass die Ausbildung einer Störung nicht allein im Zusammenhang mit der elterlichen Sucht gesehen werden sollte. Diese können auch auf Grund des niedrigen sozioökonomischen Status, der elterliche Antisozialität oder der erlebten Zurückweisung von Seiten der Eltern entwickelt werden. Es scheint daher auch möglich zu sein, dass sich die Störungen als Folge der widrigen Kindheits-erfahrungen bilden.

Die Kinder aus suchtkranken Familien sind häufig unterbetreut und müssen im Alltag grösstenteils selbständig zurecht kommen. Sie übernehmen Aufgaben, denen sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch nicht gewachsen sind und werden daher als frühreif beschrieben. Sie zeigen oft ein dem Alter unangemessenes Verhalten (vgl. Black, 1988) im Familienalltag. Es entsteht eine Hierarchieumkehrung. Das Kind identifiziert sich mit den fehlenden Rollen im Familiensystem und übernimmt elterliche Aufgaben und Verantwortung. Dieses Verhalten wird mit Rollentausch und Parentifikation umschrieben (vgl. SFA, 2006). Die Auswirkungen können sich in verschiedenen Bereichen zeigen: „Das Kind wird zum Vertrauten eines Elternteils, zum Mittler zwischen den Eltern, zum Fami-

lienoberhaupt oder manchmal sogar zum Kontrollierenden und Retter“ (SFA, 2006, S. 9). In dieser Rolle kann jedoch das Kind seine eigentliche Rolle, das Kind-Sein, nicht mehr ausleben. Vor allem die emotionale Parentifizierung ist für die Entwicklung eines Kindes schwierig. Bei einer Missachtung der Generationengrenze, also einer zu engen Bindung zu einem Elternteil, spricht man von einer intergenerationellen Koalition.

West und Prinz (1987) beschreiben folgende Auswirkungen bei Kindern in suchtblasteten Familien:

- Hyperaktivität und Verhaltensauffälligkeiten
- Substanzmissbrauch, Delinquenz und Schuleschwänzen
- Kognitive Funktionsstörungen
- Soziale Interaktionsprobleme
- Körperliche Probleme
- Angst und Depression
- Körperliche Misshandlung, (sexueller) Missbrauch und Vernachlässigung
- Dysfunktionale Familieninteraktionen.

Arenz-Greiving (1994) beschreibt bei Kindern von drogenabhängigen Eltern vor allem im motorischen, kognitiven und sozialen Bereich Auffälligkeiten in der Entwicklung. Brunner Zimmermann (2002) zählt namentlich vier Bereiche auf, in denen Kinder aus suchtblasteten Familien Auffälligkeiten zeigen: Intelligenz, sprachliche Fähigkeiten, Schulleistungen/-verhalten und Verhaltensstörung. Auch Klein (1998) geht von ähnlichen Vulnerabilitätsbereichen aus. Diese zeigen die vielfältigen und multidimensionalen Effekte in einer betroffenen Familie auf. Klein verweist weiter darauf, dass elterliche Komorbidität, die Abhängigkeit beider Elternteile sowie multigenerationale Sucht die Schweregrade kindlicher Psychopathologie negativ beeinflussen. Wichtige Faktoren sind der Zeitpunkt des Beginns und die Dauer einer elterlichen Abhängigkeit sowie die Stärke und das Ausmass. Auch die Ausprägung der familiären Desorganisation und die Häufigkeit und Intensität der elterlichen Trennungsszenarien, der sozioökonomische Status und die Familiengrösse sind entscheidende Faktoren. Weiter beeinflusst auch die Beziehung und Bindung des Kindes zu dem nichtsüchtigen Elternteil, eine allfällige Kriminalität eines Elternteils und Unterstützungssysteme im Umfeld die Entwicklung des Kindes. In Zusammenhang mit Beschaffungskriminalität können die Kinder zusätzliche traumatische Situationen, wie Prostitution, eine Verhaftung oder Ähnliches erleben. Nicht zuletzt infolge von pränatalen Komplikationen und der grösseren Anzahl von Frühgeburten unter süchtigen Eltern, kann der Beziehungsaufbau zwischen Mutter und Kind problematisch verlaufen. Betroffene Kinder zeigen häufig ein schwieriges Temperament, was bei den Eltern ein Gefühl von Überforderung und Insuffizienz hervorrufen kann. Es wurde festgestellt, dass bei einer Trennung vom abhängigen Elternteil die Situation beim Kind stabilisiert wird (vgl. West & Prinz, 1987; Klein, 1998; Aichinger, 2011).

Margaret Cork beschreibt im Buch „The forgotten Children“ im Jahr 1969 eine erste systematische Befragung von Kindern aus suchtblasteten Familien. Daraus geht hervor, dass dabei folgende Erfahrungen die häufigsten sind (vgl. Klein, 1998):

- Nicht zu Freunden gehen, um nicht in die Zwangslage zu geraten, diese zu sich nach Hause einladen zu müssen, wo die Eltern sich beschämend verhalten könnten.
- In der Schule mit den Gedanken zu Hause sein, sich vorstellen, was dort gerade Schlimmes passiert oder bald passieren wird.
- Andere Kinder beneiden oder eifersüchtig auf diese sein, wenn diese Spass und Leichtigkeit mit ihren Eltern erleben.
- Sich als Kind unter Gleichaltrigen isoliert, abgewertet und einsam fühlen.
- Sich von den Eltern vernachlässigt, sich bisweilen als ungewolltes Kind fühlen.
- Für die Eltern sorgen, sich um sie ängstigen, insbesondere wenn die Mutter süchtig ist.
- Sich um Trennungsabsichten oder vollzogene Trennungen der Eltern unablässig Sorgen machen.
- Als Jugendlicher die Eltern nicht im Stich lassen wollen (z.B. nicht von zu Hause ausziehen können).
- Die Eltern für ihr Fehlverhalten entschuldigen, lieber andere Menschen oder sich selbst beschuldigen.
- Vielfache Trennungen und Versöhnungen der Eltern erleben und sich nicht auf einen stabilen, dauerhaften Zustand verlassen können.
- Wenn der abhängige Elternteil schliesslich mit dem Missbrauch von psychotropen Substanzen aufhört, weiterhin selbst Probleme haben oder solche suchen.

2.2 Sozio-emotionale Kompetenzen

2.2.1 Definition emotionale und soziale Kompetenzen

Zur emotionalen Kompetenz gehören Fähigkeiten wie der verbale und nonverbale Ausdruck von Emotionen und das Erkennen, Verstehen und Regulieren eigener und fremder Emotionen (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2001). Steiner (2007) grenzt die emotionale Kompetenz insofern ein, als sie der angemessene Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen in emotionalen Situationen sei. Saarni (1999) definiert emotionale Kompetenzen als selbstwirksames Verhalten in emotionalen Interaktionen und nennt folgende Schlüsselfertigkeiten:

1. Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand.
2. Die Fähigkeit, Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen.
3. Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und Ausdruckswörter für Emotionen zu benutzen.
4. Die Fähigkeit, empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen einzugehen.
5. Die Fähigkeit zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler Zustand nicht notwendigerweise dem nach aussen gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht.
6. Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und anderen Stresssituationen umzugehen.
7. Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.
8. Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit.

In den einzelnen Fertigkeiten, die Saarni mit emotionaler Kompetenz bezeichnet, ist in vielen Punkten auch eine soziale Komponente ersichtlich.

Auch bei der sozialen Kompetenz gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Definitionsversuchen. Hinsch und Pflingster formulieren „sozial kompetent verhält sich demzufolge, wer in der Lage ist, in Interaktion mit anderen Menschen seine eigenen Interessen erfolgreich zu verwirklichen“ (Hinsch & Pflingster; zitiert nach Kanning, 2002, S. 155). Voraussetzung für sozial kompetentes Verhalten ist prosoziales Verhalten. Dies definiert Staub als „Verhalten, das zum Wohle anderer beiträgt. Um sich auf diese Weise zu verhalten, muss jemand die Bedürfnisse eines anderen, seine Wünsche oder seine Ziele kennen und im Sinne ihrer Befriedigung bzw. Erreichung handeln“ (Staub, 1982, S. 1).

Als Basis für die soziale Handlungsalternative braucht es die soziale Perspektivenübernahme. Sie ermöglicht sozial kompetentes Handeln unter Berücksichtigung des Gegenübers (vgl. Hauser, 2011). Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten zur sozialen Kompetenz gehören, wird unterschiedlich diskutiert. Denham (2006) zählt die Konfliktlösefähigkeit und Beziehungsfähigkeit zu den sozialen Basisfähigkeiten. Beispiele dazu sind das Trösten anderer, angemessenes Reagieren auf Kritik und Aufrechterhalten von positiven Beziehungen.

Caldarella und Merrell kommen nach Analyse verschiedener Studien zu folgenden fünf Fähigkeitsbereichen: Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu anderen, Selbstmanagement-Kompetenzen, Kooperative Kompetenzen, positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten (vgl. Caldarella & Merrell; nach Pfeffer, 2012).

Das Förderprogramm „Lubo aus dem All!“ (Hillenbrand, Hennemann & Hens, 2010), ein wissenschaftlich evaluiertes Programm zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter, führt folgende Fertigkeiten auf (S. 20):

Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Wahrnehmung somatischer und sozialer Marker, Emotionsausdruck, Emotionswissen, Emotionsregulations-Strategien, Verhaltenskontrolle, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Empathie, kognitive Perspektivenübernahme, mentale Zielklärungsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien, Handlungsrepertoire, Handlungskonsequenzen und Lösungsbewertung, Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit (Definitionen siehe Anhang S. 84).

2.2.2 Zusammenhang zwischen der emotionalen und der sozialen Entwicklung

Bis zum Vorschulalter erwerben Kinder Fähigkeiten, die ihnen erlauben, mit ihren Emotionen umzugehen und sich in sozialen Situationen emotional kompetent zu verhalten (vgl. Dornes, 2000). Sozial kompetentes Verhalten resultiert aus dem Zusammenspiel von kognitiven Fähigkeiten und sozialen Fertigkeiten. Zu kognitiven Fähigkeiten zählen die differenzierte Wahrnehmung, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und das Antizipieren von Konsequenzen. Zu den sozialen Fertigkeiten gehören die Selbstbehauptung, das Äussern von Gefühlen und kommunikative Fertigkeit sowie partnerbezogene Fertigkeiten wie Hilfsbereitschaft, Kooperations- und Einfühlungsvermögen (vgl. Hauser, 2011).

In der Fachliteratur werden verschiedene Zusammenhänge zwischen der emotionalen und der sozialen Entwicklung beschrieben. Verschiedene Studien (Denham, McKinley, Couchoud & Holt, 1990; Ladd, Birch & Bush, 1999; Schultz, Izard, Ackermann & Youngstrom, 2001) belegen, dass wie Scholl es formuliert „ein umfangreiches Emotionswissen und prosoziales Verhalten ein Prädiktor für Beliebtheit und höhere Akzeptanz bei Gleichaltrigen ist“ (Scholl, 2011, S. 56). Auf ähnliche Resultate kommen Arseni, Cooperman und Lover, die erklären, dass die emotionale Kompetenz die soziale Perspektivenübernahme verbessert (vgl. Arseni et al.; nach Mayer, Heim & Scheithauer, 2012).

Reichert, Genoud und Zimmermann betonen, dass die Regulation von Emotionen eine besonders grosse Rolle spielt hinsichtlich der Fähigkeit des Kindes, gute Beziehungen zu seinen Gleichaltrigen aufzubauen (Reichert et al.; nach Brodard, Quartier & Favez, 2011). „Die Wechselwirkung emotionaler Erfahrungen und sozialer Interaktionen zeigt sich beispielsweise, wenn Kinder lernen, Emotionen vorzutäuschen und strategisch einzusetzen“ (Peterman et al., 2001, S. 189). Daraus ist ersichtlich, dass sich die emotionalen und sozialen Fähigkeiten gegenseitig beeinflussen.

2.2.3 Familiärer Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung

In der frühen Kindheit bildet im sozialen und im emotionalen Bereich die Familie den zentralen Entwicklungskontext. Bronfenbrenner schlägt vor, die Entwicklungskontexte eines Kindes in Systemen zu betrachten: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem. Für die vorliegende Arbeit ist das Mikrosystem bedeutungsvoll. Dieses System umfasst Aktivitäten und Interaktionen mit Personen, die im direkten Kontakt zum Kind stehen. Es beschreibt ein Muster von Tätigkeiten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, welche die sich entwickelnde Person in diesem Umfeld erlebt. Bei einem Kind bilden vorwiegend die Eltern das erste Mikrosystem. Sie beeinflussen die Entwicklung des Kindes besonders (vgl. Bronfenbrenner; nach Flammer, 1996).

Die Emotionalität ist von Anfang an in der Grundausstattung jedes Menschens gegeben, doch unterliegt sie im Laufe der Entwicklung zunehmend kulturellen Überformungen (vgl. Baacke, 2009). Eltern fördern die Entwicklung emotionaler Kompetenz, indem sie ein positives emotionales Klima in der Familie schaffen sowie den offenen Ausdruck eigener Emotionen und einen angemessenen Umgang mit den kindlichen Emotionen ermöglichen. Dadurch beeinflussen sie das Emotionsverständnis, den sprachlichen Emotionsausdruck und die Emotionsregulationsstrategien der Kinder (vgl. Petermann et al., 2001). Eltern hemmen die emotionale Entwicklung, wenn sie negative Emotionen ihres Kindes möglichst schnell beseitigen, zum Beispiel das Kind von den Gefühlen ablenken, Gefühle ignorieren oder verleugnen (vgl. Katz, 1999).

Die Theorie des Imitationslernens ist eine geltende Erklärung für das Erlernen des prosozialen Verhaltens. Ebenso wie ein Kind aggressives Verhalten unter bestimmten Bedingungen nachahmt, kann es auch empathisches Verhalten dadurch erlernen, dass sich Bezugspersonen ihm gegenüber und untereinander entsprechend verhalten (vgl. Baacke, 1992). Schneewind bezeichnet diese Erziehungs- und Sozialisierungseffekte, die sich im kindlichen Sozialverhalten niederschlagen, als sogenannte

Transaktionszyklen. Dabei beeinflussen Aktionen eines Interaktionspartners wiederum Aktionen eines zweiten Interaktionspartners und wirken zirkulär so weiter. Als besonders einflussreiche Verhaltenssysteme werden das Bindungsverhalten, der elterliche Erziehungsstil und der partnerschaftliche Umgang der Eltern benannt, welche nun ausführlicher besprochen werden (vgl. Schneewind, 1994; Gloger & Reichle, 2007).

Mit Bindung wird die zeitlich überdauernde emotionale Qualität der Beziehung zwischen dem Kleinkind und seiner Fürsorgeperson bezeichnet. Die Neigung eines Kindes, die Nähe und die Sicherheit einer vertrauten Person zu suchen, ist biologisch angeboren. Unterschiedliche Erfahrungen führen zu unterschiedlichen Qualitäten von Bindungen. Mit einem Standardverfahren, der so genannten „fremden Situation“ können Rückschlüsse auf die Bindungsqualität gezogen werden. Ainsworth (nach Dornes, 2000) differenzierte verschiedene Kategorien von Bindungen: sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und desorganisiert. Als wichtigste Erklärungskomponente bezeichnete sie die mütterliche Feinfühligkeit. Gerade bei den sicher-gebundenen Kindern und der mütterlichen Feinfühligkeit wird ein signifikanter Zusammenhang beschrieben. Bindungsrepräsentationen sind Muster, welche aufgrund früher Bindungserfahrungen entstanden sind und sich auf die Bezugsperson, das eigene Selbst und die Art der Beziehung beziehen. Durch das „Adult Attachment Interview“ konnte man einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Bindungsrepräsentationen Erwachsener und dem jeweiligen kindlichen Bindungstyp sehen. Dies ist ein starkes Argument für die intergenerationelle Weitergabe von Bindungsmustern (vgl. Dornes, 2000; Gloger et al., 2007).

Die Eltern-Kind Beziehung wird als Prototyp für sozio-emotionale Beziehungen angesehen. Das verinnerlichte Arbeitsmodell, welches einem sagt, wie man sich in verschiedenen Situationen verhalten soll und wie man sich selbst sieht, prägt später alle Beziehungserwartungen und das Verhalten des Kindes in weiteren Beziehungen (vgl. Gloger et al., 2007).

Erziehungsstile sind „stabile Tendenzen von Eltern, bestimmte Erziehungspraktiken zu manifestieren“ (Krohne & Hock, 2001, S. 139). Es gibt sehr viele Längsschnittstudien und Interventionsstudien, die einen Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und der kindlichen Sozialverhaltensentwicklung erforschen. Eine Studie von Beermann, Stemmler, Lösel und Jaurisch zeigt, dass es in beide Richtungen grosse Effekte gibt. Das kindliche Verhalten ist ein fast ebenso grosser Anzeiger für das elterliche Verhalten, wie das elterliche Verhalten ein Anzeiger für das auffällige Verhalten des Kindes ist (vgl. Beermann, Stemmler, Lösel & Jaurisch, 2007). Diverse Befunde zeigten, dass es einen Zusammenhang zwischen internalisierendem Verhalten von Kindern hinsichtlich Machtausübung, Vernachlässigung, Überengagement, Überbehütung, überkontrollierendem Verhalten, Depression der Eltern und Elternverlust gibt. Externalisierendes Verhalten des Kindes steht im Zusammenhang mit hartem, nötigendem und inkonsistentem Erziehungsverhalten (vgl. Gloger & Reichle, 2007).

Dysfunktionale Muster der Eltern-Kind Beziehung – unwillkürlicher Umgang mit Nähe und Distanz, Überbehütung, Verwöhnung, Kritik und Abwertung des Kindes, Liebesentzug, Schweigen und Ignorie-

ren, Vernachlässigung, psychische und physische Gewalt – können sich auf die Entwicklung der Kinder auswirken (vgl. Humbel, 2011).

Der Einfluss der kausalen Zusammenhänge der Partnerschaftszufriedenheit auf die elterliche Erziehungskooperation und die möglichen Folgen auf die kindliche Entwicklung sind empirisch belegt. Eine Zufriedenheit mit der Paarbeziehung und eine Übereinstimmung der Eltern im erzieherischen Alltag tragen zu einer positiven Eltern-Kind-Beziehung bei. Negativ wirken sich eine zu starke Beschäftigung mit den eigenen Problemen der Eltern, eine zu starke Einbeziehung der Kinder in eigene Konflikte oder eine Aufhetzung des Kindes gegen den Partner aus (vgl. Humbel, 2011; Gloger et al., 2007).

2.2.4 Entwicklungsstand von sechs- bis zwölfjährigen Kindern aus entwicklungspsychologischer Sicht

Um ein Kind zu verstehen, ist es wichtig, seinen Entwicklungsstand zu kennen. Das Kind macht sich durch seine Bewegungen und Handlungen verständlich. Auffällige Verhaltensformen weisen auf eine Fixation oder auf einen Konflikt hin (vgl. Richter, 2013). Um das Verhalten eines Kindes sinnvoll einordnen zu können, kann man sich an sozio-emotionalen Entwicklungsmodellen orientieren. Ein solches bietet unter anderem Erikson. Er teilt die Entwicklung in acht Stufen ein, welche genetisch vorgeprogrammiert sind, und beschreibt psychosexuelle und psychosoziale Prozesse. Die Balance erfolgt zwischen der psychosozialen Stärke und Gefährdung. Eine zu starke Ausprägung auf die eine Seite ist psychosomatisch. Der Balanceakt sollte eine positive Tendenz haben (vgl. Erikson; nach Flammer, 1996).

Im Folgenden wird ein Einblick gegeben, was in der vierten der acht Entwicklungsstufen betitelt als „Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl“ passiert, welche im Alter von sechs anfängt und bis zur Pubertät dauert. Dabei wird der Schwerpunkt auf das Soziale und das Emotionale gelegt. Das Kind drängt in dieser Phase aus seiner Familie heraus und zeigt Bereitschaft, sich Handfertigkeiten und Aufgaben zuzuwenden. Die wechselnden Einfälle und Wünsche werden langsam verdrängt durch das Ziel, eine Produktionssituation zu Ende zu bringen. Das Antriebsmotiv ist dabei, sich Anerkennung durch Leistung zu verschaffen. Erfolg und Misserfolg machen den Spannungsbogen dieser Stufe aus. Bei überwiegend positiven Erfahrungen in der Grundschulzeit entwickelt das Kind Werksinn. Es erwirbt Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und Kompetenz. Je mehr Enttäuschungen in dieser Entwicklungsphase zusammenfallen, desto eher kann daraus eine Überzeugung entstehen, zu nichts zu taugen, keiner Anforderung gewachsen und in den Augen anderer unnützlich zu sein. In diesem Alter können einem auch soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten erstmals schmerzhaft bewusst werden (vgl. Conzen, 1990).

Kinder sind im Alter von sieben bis dreizehn Jahren besonders empfänglich und fähig, grundlegende Lebensgefühle in ihrer unterschiedlichen Intensität zu empfinden (vgl. Enderlein, 1998). Kinder im achten Lebensjahr können diverse Ängste entwickeln, wie Angst vor Dunkelheit, Einsamkeit, Trennungsangst und Todesängste, welche jedoch zu einer gesunden Entwicklung gehören (vgl. Baacke, 1992).

Bei der Emotionserkennung sind Sechs- bis Zehnjährige soweit, dass sie verstehen, dass in einer bestimmten Situation mehr als eine Emotion gefühlt werden kann (emotionale Ambivalenz). Achtjährige haben Verständnis dafür, dass die gleiche Situation bei einzelnen Individuen verschiedene Emotionen auslösen kann (vgl. Scholl, 2011).

Bei der Emotionsregulation geht es darum, eigene Emotionen zu steuern und zu regulieren. Die Emotionsregulation und die Emotionsstrategien verändern sich mit dem Alter. Mit dem Älterwerden kommen neue Strategien hinzu und die vorhandenen Strategien werden ausgebaut. Besonders in der Zeit zwischen sieben und elf Jahren verändern sich der Gebrauch und die Häufigkeit der Emotionsregulationsstrategien. In der frühen Kindheit benützt man Verhaltensstrategien zur Regulation (z.B. Ablenkung durch singen). In der späteren Kindheit werden kognitive Strategien gewählt (z.B. mentale Ablenkung, an etwas anderes denken). Im Schulalter entwickelt sich die Emotionsregulation dahingehend, dass das Kind Emotionen ohne soziale Rückversicherung selbständig regulieren kann. Die Kinder suchen jetzt in aktiver Weise von sich aus die Unterstützung der Eltern in emotional belastenden Situationen. Dabei sieht man, dass Siebenjährige noch mehr Hilfe holen als Zwölfjährige. Um die jeweils geeignete Regulationsstrategie auszuwählen, wird auch vermehrt die eigene Motivlage sowie die Angemessenheit der situativen Anforderung berücksichtigt. Im Schulalter können Kinder öfter Strategien im Hinblick auf die Zielerreichung auswählen (vgl. Scholl, 2011). Die Emotionsregulation bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren kann auch ein bedeutender Schutzfaktor sein, besonders wenn sie in einem konflikthaften familiären Umfeld leben (Whitson & El-Sheik; nach Brodard et al., 2011).

Zwischen sechs und zwölf Jahren ist ein reflexives Verständnis der Subjektivität möglich. Das eigene Handeln kann aus der Perspektive des anderen reflektiert und umgekehrt dessen Reaktion auf eigenes Handeln vorausgesagt werden. Wechselseitige Perspektivenkoordination gelingt zwischen neun und fünfzehn Jahren. Hier wird erkannt, dass beide Seiten die Perspektive des jeweils anderen gleichzeitig berücksichtigen können (vgl. Hauser, 2011).

2.3 Auswirkungen der Suchtproblematik auf die sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes

2.3.1 Sozio-emotionale Beeinträchtigungen betroffener Kinder

Bei einer vorliegenden emotionalen Störung oder einer Störung des Sozialverhaltens beim Kind kann in 70 bis 80 Prozent der Fälle von einer gestörten Familienumwelt ausgegangen werden (vgl. Zobel, 2006). Bei einer Abhängigkeit der Mutter werden vor allem emotionale Störungen, Hyperaktivität und die stärkste akute Symptombelastung beschrieben, bei einer Abhängigkeit des Vaters weisen die Kinder eher dissoziale Störungen auf. Ähnlich beschreibt dies Brunner Zimmermann (2002), dass „die Abhängigkeit der Mütter eher mit emotionalen Störungen der Kinder einhergeht, die Abhängigkeit der Väter dagegen eher mit Störungen im Sozialverhalten“ (S. 33). Dies beschreibt auch Zeitlin (1994) anhand der bis anhin zur Verfügung stehenden Forschungsergebnisse. Die Beziehungsqualität ist für

die Entwicklung der Kinder von entscheidender Bedeutung. Kinder aus Familien mit einer Substanzabhängigkeit erleben mehr elterliche Konflikte, mehr Eltern-Kind-Konflikte und häufiger physischen und emotionalen Missbrauch.

Auch Arenz-Greiving (1994) erläutert, inwiefern Kinder aus suchtbelasteten Familien negative Erfahrungen mit ihren Eltern machen. Sie beschreibt als Belastungen unmotiviert erscheinende Handlungen sowie Stimmungsumschwünge, die ertragen werden müssen und die Tatsache, zwischen Verwöhnung und Vernachlässigung zu stehen. Vor allem die Unberechenbarkeit des elterlichen Verhaltens ist für die Kinder schwer einzuordnen. Versprechungen, Vorsätze, Ankündigungen werden oft nicht eingehalten und auch das inkonsistente Belohnungs- und Bestrafungsverhalten sorgen für Verwirrung. Dies führt zu grossen Ambivalenzerfahrungen und Loyalitätskonflikten, da übermässiges Verwöhnen und auch übermässiges Bestrafen, ebenso wie die Eltern zu hassen, aber gleichzeitig auch zu lieben und zu umsorgen für die betroffenen Kinder sehr schwierig einzuordnen ist. Zudem erleben diese Kinder extreme körperliche Zustände der Eltern. Oft müssen sie auch mit der Abwesenheit eines Elternteils zurechtkommen, sei es durch Trennung oder Krankheit.

Diese beschriebenen Belastungen führen dazu, dass die Eltern keine „guten“ Vorbilder sind. Mit Hilfe des Modelllernens (siehe auch 2.2.3) übernehmen Kinder die Verhaltensweisen der Eltern unbewusst. Bandura (1977) beschreibt diesen Vorgang als kognitiven Lernprozess, bei dem ein Kind durch Beobachtung einer Person, deren Verhaltensweise und die daraus folgenden Konsequenzen, sich selber neue Verhaltensweisen aneignet oder eigene Verhaltensweisen verändert. So lernen die Kinder von ihren abhängigen Eltern, dass der Konsum eine geeignete Strategie für eine Problem- oder Konfliktbewältigung darstellt. Hier wird auch der Ursprung für einen frühen Beginn einer eigenen Abhängigkeit bei Kindern aus suchtbelasteten Familien gesehen.

Die betroffenen Kinder erleben weniger Familienorganisation, Familienzusammenhalt, weniger Unterstützung und weniger Rücksichtnahme sowie auch einen geringen Ausdruck von Gefühlen (vgl. Zobel, 2006). Auf die Entwicklung eines Kindes hat zudem die Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind einen beachtlichen Einfluss. Petermann und Petermann (2005) beschreiben vier Merkmale, die für eine mögliche Ausbildung einer Störung verantwortlich sein können:

1. das elterliche Erziehungsverhalten, das eher inkonsistent und widersprüchlich ist
2. die Kinder mit übermässiger Strenge und Härte erzogen werden
3. bei „Quengeln“ der Kinder bereits ausgesprochene Verbote rückgängig gemacht und so die Kinder in ihrem Verhalten bestärkt werden
4. das Eltern-Kind-Verhältnis gestört und/oder emotional nicht tragfähig ist.

In Familien mit abhängigen Eltern beschreibt Zobel (2006) auf Grund verschiedener Studien die gleichen Punkte, fügt das Nichteinhalten von Regeln und Verboten, eine verminderte Problemlösefähigkeit und damit eine negativere und verletzendere Kommunikation hinzu. Diese Probleme in der Kommunikation mit anderen erwähnt auch Arenz-Greiving (1994). In der suchtbelasteten Familie würden die vitalen, individuellen, sozialen und geistigen Grundbedürfnisse nicht genügend befrie-

dig. Die Kinder verlieren durch die ambivalenten Erfahrungen das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen, was auch in späteren Partnerschaften wieder zum Thema werden kann.

Kinder aus entsprechenden Familien haben oft keine Möglichkeit ihre Gefühle wie Angst, Scham, Wut oder Ohnmacht mitzuteilen. Als Schutz verleugnen sie die eigenen Gefühle oder bagatellisieren sie. Auch erleben sie häufig ein Wechselbad verschiedener Gefühle wie Wut, Enttäuschung, Schamgefühl, Einsamkeit und aber auch Zuneigung, Liebe und Sorge. Sie fühlen sich schuldig, weil sie Wut gegenüber ihren Eltern verspüren. Oft haben betroffene Kinder das Gefühl, die Ursache des Problems zu sein (vgl. Brakoff, 1987). Durch die mangelnde Konstanz und Stabilität der Eltern und ihr willkürliches und unberechenbares Verhalten wird die Verunsicherung noch gestärkt. Lambrou (1990) beschreibt die Empfindungen der Kinder aus suchtbelasteten Familien sehr treffend: „Es ist normal, die Person, die man liebt, zu schützen, statt selbst Schutz von dem Erwachsenen zu bekommen. Es ist normal, sich zu schämen, sich gedemütigt und schuldig zu fühlen“ (S. 19). Ebenso erklärt sie, dass es für betroffene Kinder normal ist, dass vertuscht und gelogen wird und Versprechungen nicht eingehalten werden. Auch Arenz-Greiving (1998) meint, dass das einzig Sichere und Verlässliche für diese Kinder das unberechenbare Verhalten der Eltern ist.

Die Spannungen innerhalb der Familie nehmen Kinder schon sehr früh wahr. Ab fünf Jahren kann ein Kind eine Substanzabhängigkeit bewusst bemerken, auch wenn das Thema nicht direkt angesprochen wird. Aus Loyalität der Familie gegenüber wird über die Vermutungen nicht mit anderen Menschen gesprochen. Dieses Verheimlichen der Abhängigkeit führt zu einer sozialen Isolation (vgl. Arenz-Greiving, 1994). Die Kommunikation innerhalb der Familie ist oft gestört. Es wird nicht über Gefühle gesprochen, aber Vorwürfe und Schuldzuweisungen geäußert. Zudem wollen die Kinder nicht zusätzlich belasten und versuchen, möglichst nicht zu stören, leise zu sein oder Auslöser für Streit zu verhindern (vgl. SFA, 2006). „Das Kind spürt, dass die Wirklichkeit anders ist, obwohl die Eltern es in diesem Gefühl nicht bestätigen. Die Verfälschung der Realität durch die Eltern führt beim Kind zu Verwirrung. Es beginnt seine eigene Urteilskraft, Gedanken, Handlungen in Frage zu stellen – und schliesslich sich selbst“ (SFA, 2006, S. 8). Dies ist ein möglicher Auslöser für ein geringes Selbstwertgefühl und ein negatives Selbstbild. Auch eine erlernte Hilflosigkeit ist Folge davon. Da das Kind keine adäquaten Rückmeldungen erhält, zweifelt es an sich und baut kein Vertrauen in seine Fähigkeiten auf. Die Kinder erleben dieses Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Grundkonflikten in der Familie sehr intensiv (vgl. Arenz-Greiving, 1994). Auch Zobel (2006) beschreibt, dass von Co-Abhängigkeit betroffene Personen oft ein geringes Selbstwertgefühl zeigen. Sie können ihre eigenen Bedürfnisse nicht gut wahrnehmen und auch nicht durchsetzen. Ihre Identität definieren sie vorwiegend über andere Menschen.

Ab dem zehnten Lebensjahr sind Kinder in der Lage, die Sucht zu benennen, einerseits durch die Summierung der Wahrnehmung, andererseits durch mehr Informationen über die Sucht von anderen Menschen, von Büchern oder aus den Medien. Die Benennung kann vermehrte Schamgefühle bei Kindern auslösen, sie kann aber auch eine Entlastung für die Kinder bedeuten (vgl. Teske, 1998).

Arenz-Greiving (1994) beschreibt die Defizite, die Kinder in Folge ihrer Erfahrungen in der Familie entwickeln, zusammenfassend wie folgt: geringes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Störungen in der emotionalen Erlebnisfähigkeit, niedrige Frustrationsgrenze, Selbstaggression und Fremdaggression, Distanzlosigkeit und übertriebene Neugierde, Konzentrationschwäche, Hyperaktivität und gestörtes Essverhalten. Klein (1998) sieht die psychologischen und behavioralen Verhaltensmerkmale bei Kindern von Suchtkranken wie folgt:

1. **Selbstwirksamkeit:** In den Bereichen Selbstwirksamkeit, positives Selbstkonzept und Selbstwertgefühl weisen betroffene Kinder und Jugendliche einen niedrigen Wert auf. Auch wird auf eine vermehrte Selbstkritik, ein stärkeres Bedürfnis zur Kontrolle internaler und externer Ereignisse und eine niedrigere Einschätzung des persönlichen sozialen Einflusses hingewiesen.
2. **Interpersonelle Problemlösekompetenz:** Sie haben effektivere, jedoch auch weniger Lösungen für interpersonelle Problemsituationen. Es werden mehr indirekte Problemlösestrategien verwendet, wie den Interaktionspartnern ein besseres Gefühl zu vermitteln anstatt eigene Bedürfnisse zu kommunizieren und Probleme direkt anzusprechen. Auch nutzen sie eher emotionale Verhaltensweisen, um Konflikte zu regulieren.
3. **Soziale Interaktionsfähigkeiten:** Betroffene Kinder weisen eine deutlich verminderte soziale Interaktionskompetenz auf und haben weniger sozial kompetentes Verhalten und dadurch auch weniger Erfolg bei der Gestaltung von Beziehungen zu Peers.
4. **Verhaltenskontrolle:** Sie weisen eine unzureichende Verhaltenskontrolle auf. Sie neigen zu aggressivem, risikofreudigem Verhalten sowie zur Sensationssuche. Sie weisen Belohnungsabhängigkeit, Spontanität und Impulsivität auf. Vor allem bei Jungen ist eine Tendenz zu antisozialem Verhalten festzustellen.
5. **Emotionalität:** Sie erleben gehäuft negativ affektive Zustände. Besonders in den Bereichen Ärgerverarbeitung und Ängstlichkeit weichen sie von der Norm ab. Sie zeigen signifikant mehr emotionale Störungen auf und erleben sich in ihrem Selbstwertgefühl instabiler.
6. **Kognition, Intelligenz und Schulleistungen:** Es können bei betroffenen Kindern keine Intelligenzunterschiede zu nicht betroffenen Kindern ausgewiesen werden. Bei sprachlichen Fähigkeiten zeigen betroffene Kinder durchgehend schlechtere Werte. In verschiedenen kognitiven Leistungen wie Problemlösestrategien, logischem und abstraktem Denken, Gedächtnis oder visuomotorischer Leistungsgeschwindigkeit werden Auffälligkeiten ersichtlich. Mädchen aus suchtbelasteten Familien können auch durch hervorragende schulische Leistungen auffallen, dies häufiger als es bei Jungen der Fall ist. Oft ist jedoch die Aufmerksamkeit eingeschränkt, da die Kinder aus suchtbelasteten Familien weniger Förderung in ihren kognitiven Fähigkeiten von Seiten der Eltern erhalten.

2.3.2 Rollen als Strategie der betroffenen Kinder

Black (1988) und Wegscheider (1988) beschreiben, dass die einzelnen Familienmitglieder verschiedene Rollen entwickeln, um mit der erlebten Situation zurechtzukommen, sich emotional abzugrenzen und sich an die gegebenen Strukturen anzupassen. Kinder reagieren sehr stark auf die Atmosphäre innerhalb einer Familie. Die Rolle bietet etwas Schutz und eine Nische, in der das Kind auch ein wenig Aufmerksamkeit bekommen kann.

Oft werden die Rollen in Bezug auf Alkoholabhängigkeit in der Familie beschrieben. Wie klinische Studien jedoch gezeigt haben, „lassen sich diese Muster auch auf Familien mit anderen Suchtproblemen übertragen. Das wesentliche Übereinstimmungsphänomen ist die Entwicklung und die Aufrechterhaltung massiver Abhängigkeitsmuster, sowohl in den Beziehungen als auch zu bestimmten Beziehungssurrogaten wie zum Beispiel dem Suchtmittel“ (Schmidt, 1987, S. 35).

Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse der Kinder sind in diesen dysfunktionalen Familienstrukturen den Bedürfnissen des suchtkranken Elternteils untergeordnet. Die verschiedenen Rollen beschreiben unterschiedliche Bewältigungsstrategien (aktives Handeln, Rebellion, innere Emigration, spassige Ablenkung, ängstliche Anpassung, Gefühlsvermeidung) wie ein Kind mit einer Suchtmittelabhängigkeit in der Familie umgeht. Die Kinder schützen sich und passen sich den gegebenen Voraussetzungen an. Die nachfolgend beschriebenen einzelnen Rollen beziehen sich auf die Beschreibung von Wegscheider (1988).

Held: Ist meist das älteste Kind. Durch schulische und sportliche Leistung versucht dieses Kind zu Anerkennung und Beachtung zu kommen. Es strebt nach Verantwortung und ist schon früh selbständig. Durch aktives Handeln schützt es sich vor Gefühlen wie Angst und Hilflosigkeit. Es ist gewohnt, sich nur auf sich zu verlassen und Dinge selbständig zu lösen. Diese Kinder tendieren häufig zu Gefühlen von Ärger, psychosomatischen Problemen sowie extremem Perfektionismus. In der Folge hat der Held wenig Anpassungsschwierigkeiten und weniger Suchtprobleme. Wichtig für Kinder in dieser Rolle ist es, dass sie lernen, Verantwortung abzugeben und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen und umzusetzen. Die Erfahrung Kind sein zu können, also spielen und Spass zu haben, ist ein zentraler Punkt.

Sündenbock: Ist oft das zweitgeborene Kind. Dieses Kind fällt durch Rebellion und Auflehnung auf. Durch sein intensiv oppositionelles Verhalten erhält dieses Kind viel, jedoch vor allem negative Aufmerksamkeit. Sein niedriges Selbstwertgefühl wird durch Wut, feindseliges Verhalten und Trotz begleitet. Das Verhalten wird in der Familie zum Problem und überdeckt oft das ursprüngliche Problem der Abhängigkeit. Für diese Kinder ist es wichtig, dass sie eine vertrauensvolle Beziehung zu einer erwachsenen Person aufbauen können, die ihnen auch positive Seiten verdeutlichen kann.

Verlorenes Kind: Zieht sich unter den gegebenen Voraussetzungen in seine Welt zurück. Durch den Rückzug wird die Familie entlastet und das Kind schützt sich vor unvorhersehbaren Reaktionen der Eltern. Dieses Kind erhält wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung, da es sich ins Familienleben einfügt ohne gross anzuecken. Oft fühlt sich dieses Kind einsam und bedeutungslos. Es zeigt kaum eige-

ne Identität, hat Mühe mit der Kontaktaufnahme, ist unsicher und hilflos. Schwierigkeiten geht es aus dem Weg und mit Entscheidungen hat es Probleme. Diese Kinder brauchen Unterstützung in der aktiven Beziehungsgestaltung. Sie müssen lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu verbalisieren und auszudrücken.

Clown: Ist meist das jüngste Kind. Es fällt durch Aufgeschlossenheit auf. Es ist lustig, unterhaltsam und kommt leicht in Kontakt mit anderen Personen. Durch die extrovertierte Art bekommt es viel Aufmerksamkeit. Jedoch sind auch Anzeichen von Hyperaktivität, Konzentrationsschwäche und Lernstörungen nicht selten. Dieses Kind ist im Gegenzug oft ängstlich, unreif und wenig belastbar. Der Familie bringt dieses Kind Abwechslung in den Alltag mit Humor und Freude. Der „Clown“ neigt im Verlauf der Entwicklung weniger zu einer Abhängigkeit, kann ein tragfähiges soziales Netzwerk aufbauen und hat dadurch wenig psychosoziale Probleme. Kinder in dieser Rolle brauchen viel Zeit, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Sie müssen mit Gefühlsausdrücken experimentieren können und auch negative Gefühle zulassen lernen.

Lambrou (1990) bezieht sich auf Ackerman (1987), welcher noch die Rolle des Chamäleons – sich anpassen, ohne sich gross bemerkbar zu machen und selten eine eigene Position vertreten – hinzugefügt hat. Nur bei Ackerman (ebd.) gibt es eine Rolle des Unverletzten, welche darauf hinweist, dass auch Kinder aus suchtblasteten Familien durchaus eine gesunde Entwicklung durchleben können.

„Die Plausibilität der von Black und Wegscheider vorgeschlagenen Rollenmodelle ist mittlerweile wissenschaftlich überprüft und in den Grundannahmen sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen bestätigt worden“ (Zobel, 2006, S. 30). Die vier Typen können dabei als Kernkonstrukte verstanden werden. Die Idealtypen der Rollen nach Wegscheider trifft man oft nicht in Reinform an, jedoch sind Tendenzen klar auszumachen und in fast allen Familien von Suchtmittelabhängigen zu finden (Schmidt, 1987). Es ist zu erwähnen, dass diese beschriebenen Rollen kritisch zu betrachten sind. Auch in „normalen“ Familien nehmen Geschwister unterschiedliche Rollen ein, um Konkurrenz zu vermeiden und sich abzugrenzen. Ein Kind übernimmt oft nicht nur eine Rolle, sondern reagiert je nach Situation unterschiedlich. Wie Klein (2013) ausführt, sollte auch das Temperament des Kindes bei einer Beurteilung beachtet werden.

Die Rollenzuschreibung ist nicht nur negativ, es werden in den Rollen wichtige Kompetenzen erlernt. So kann der „Held“ sich zu einem zuverlässigen Menschen entwickeln, der gerne Verantwortung übernimmt und früh selbständig ist. Oft sind diese Kinder sehr sozial, hilfsbereit und angepasst. Der „Sündenbock“ kann die Risikofreudigkeit und die Kritikfähigkeit positiv einsetzen und das „verlorene Kind“ kann sich zu einer selbstbewussten und kreativen Person entfalten, wie auch der „Clown“ seinen Humor und seine Fähigkeit, andere zu begeistern, im Umgang mit anderen Personen gebrauchen kann. Fähigkeiten und Ressourcen können so neu genutzt werden (vgl. Zobel, 2006).

2.3.3 Sozio-emotionale Kompetenzen betroffener Kinder

Wie zuvor erwähnt kommt ein Drittel der Kinder aus suchtbelasteten Familien mit den familiären Bedingungen gut zurecht und entwickelt keine relevanten Störungen. Durch die spezielle Familienkonstellation können einige sogar besondere und positive Fähigkeiten entwickeln. So nutzen diese Kinder ihre Talente effektiv, haben Hobbies und gute Freunde. Sie engagieren sich in Gemeinschaftsaktivitäten und Sportvereinen, erlernen erfolgreiche Problembewältigungsstrategien, handeln lösungsorientiert und sind sehr selbständig. Sie verfügen über ein hohes Mass an Empathiefähigkeit, Anpassungsfähigkeit, können gut Bedürfnisse und Wünsche anderer wahrnehmen und sich um andere sorgen. Sie können eine starke Willenskraft, Mut und Optimismus besitzen. Entsprechend verfügen sie über eine grosse Alltagskompetenz, wobei die Kreativität als Ressource dient. Wichtig ist, dass betroffene Kinder in Krisenzeiten auf ein Netzwerk zurückgreifen können wie Nachbarn, Freunde und Verwandte.

Die Fähigkeit, schwere Krisen bewältigen zu können, wird mit dem Begriff Resilienz beschrieben. Resilienz ist ein Prozess, der sich dynamisch verändert, das heisst die Bewältigungskompetenzen können im Laufe der Entwicklung durch die Kind-Umwelt-Interaktion erworben werden (vgl. Klein, 2013). Die Resilienzfaktoren können in drei zentrale Bereiche aufgeteilt werden. Erstens die individuellen Faktoren, zweitens die familiären Faktoren und drittens die Faktoren im sozialen Umfeld (vgl. SFA, 2006).

Die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung einer Situation ist für die Entwicklung des Kindes entscheidend. Darauf baut das Challenge-Modell (Herausforderungen) von Wolin & Wolin (1995, 1996) auf. Nimmt das Kind die gemachten Erfahrungen in der Familie (Vernachlässigung, Streit, Kritik) als Herausforderung wahr, besteht die Möglichkeit die Situation aktiv zu bewältigen und daraus Resilienzen und Stärken aufzubauen. Die subjektive Bewertung einer Situation ist daher von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung eines Kindes (vgl. Klein, 2013). Wolin & Wolin (1995, 1996) beschreiben folgende sieben Resilienzen, die Kindern helfen sich zu schützen und belastende Situationen zu überwinden: Einsicht, Unabhängigkeit, Beziehungsfähigkeit, Initiative, Kreativität, Humor und Moral. Werner (1986) bezieht sich insbesondere auf Kinder aus suchtbelasteten Familien und beschreibt folgende protektive Faktoren:

1. Temperament, das positive Aufmerksamkeit hervorruft
2. Durchschnittliche Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit, auch im Schreiben
3. Stärkere allgemeine Leistungsorientierung
4. Verantwortliche und sorgende Einstellung
5. Positives Selbstwertgefühl
6. Internale Kontrollüberzeugung (positives oder negatives Ereignis als Konsequenz des eigenen Verhaltens, Überzeugung das eigene Leben mitbestimmen zu können)
7. Glaube an Selbsthilfemöglichkeiten

2.4 Zusammenfassung

Sucht ist eine Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. Abhängigkeit wird in der ICD-10 als Krankheit definiert. Das Suchtverhalten eines oder beider Elternteile beeinflusst das familiäre Zusammenleben stark. Die erlebte Hilflosigkeit, nichts an der Situation oder am Verhalten der Eltern ändern zu können und die negative Wahrnehmung und Wirksamkeitserwartung der eigenen Person führt zu einem Mangel an Selbstwertgefühl. Die gemachten Erfahrungen können zu Auffälligkeiten in folgenden Bereichen führen: Entwicklung, Leistung, Kognition, Verhalten gegenüber anderen, emotionale und soziale Entwicklung, Interaktionen. Es können auch psychische Auffälligkeiten wie Ängste, Aggression, Hyperaktivität, psychosomatische Beschwerden und ein übersteigertes oder fehlendes Verantwortungsgefühl auftreten. Betroffene Kinder sind mit ihren Alltagsproblemen häufig alleine gelassen. Der Austausch mit anderen betroffenen Kindern gestaltet sich schwierig. Das Schweigen über die Sucht führt zu einer zunehmenden Isolation.

In der sozio-emotionalen Entwicklung spielt die Familie eine zentrale Rolle, da Bindungsverhalten, elterlicher Erziehungsstil und partnerschaftlicher Umgang der Eltern die Entwicklung des Kindes prägen. Durch das Modelllernen übernehmen die Kinder unbewusst elterliche Verhaltensweisen und Konflikt- und Problemlösestrategien. Bei Kindern aus suchtbelasteten Familien können vor allem in folgenden sozio-emotionalen Bereichen Beeinträchtigungen auftreten: Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, interpersonelle Problemlösekompetenz, soziale Interaktionsfähigkeiten, Verhaltenskontrolle und Emotionalität.

Die Kinder können verschiedene Rollen übernehmen, die ihnen ermöglichen, mit der Situation in der suchtbelasteten Familie zurechtzukommen und sich den Gegebenheiten anzupassen oder auch ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit zu erhalten.

Viele betroffene Kinder, etwa ein Drittel, entwickeln jedoch keine spezifischen Störungen. Aus Sicht der Forschung ist dies auf die verschiedenen Resilienzfaktoren, die Veranlagung und auf das Temperament des Kindes zurückzuführen. Kinder können durch die spezielle Familiensituation besondere Stärken wie soziale und emotionale Einfühlsamkeit und kreative Lösungsstrategien aufbauen.

3 Fallanalyse

In diesem Kapitel wird eine Fallanalyse dargestellt, von zwei Geschwistern – in dieser Arbeit werden sie Sophie und Alex genannt –, die in einer suchtblasteten Familie aufwachsen. Die Eltern leben zusammen und erziehen die Kinder gemeinsam. Die beiden Kinder besuchen oder besuchten die Psychomotoriktherapie.

3.1 Der Fall Sophie und Alex

Sophie ist zehn Jahre alt und geht in die dritte Klasse. Alex ist elf Jahre alt und besucht die vierte Klasse (diese hat er repetiert). Sie leben in einer Familie, in der beide Elternteile süchtig sind. Der Vater raucht Marihuana und Tabak, die Mutter konsumiert Heroin sowie eigene Mischungen und ist stark abhängig. Der Vater arbeitet Vollzeit als Gärtner, die Mutter ist Hausfrau.

Die Mutter suchte vor fünf Jahren, auf Druck des Jugendsekretariats, bei der Suchtfachstelle *Zebra* in Winterthur Hilfe. Anmeldungsgrund für die Psychotherapie war, dass Sophie und Alex gut über das Thema Sucht informiert werden sollten (Psychoedukation). Das Anliegen der Mutter war, zu erfahren, ob sie ihren Kindern eine gute Erziehung bietet und ob bei den Kindern Entwicklungsrückstände bestehen. Sophie und Alex gingen gemeinsam in die Psychotherapie bei Herrn Kling. Nach einem Unterbruch von drei Jahren besucht Sophie nun seit dem Frühling diese Therapie alleine. Bei ihr wurde ADHS diagnostiziert und sie erhält seit einem Monat Ritalin (Oktober 2013).

Eine bis dahin eineinhalbjährige Psychomotoriktherapie musste Sophie im Sommer 2013 abschließen, da sie wegen der Entwicklungsverzögerung im Bereich Sprache neben der Psychotherapie bei Herrn Kling auch noch eine Logopädietherapie erhielt. Sie soll nicht zu viele Therapien besuchen. Alex besucht seit dem Sommer die Psychomotoriktherapie.

3.2 Methodisches Vorgehen

Für die Fallanalyse suchten wir eine Familie, die zum einen eine Belastung durch die Abhängigkeit eines Elternteils aufweist und in der zum anderen mindestens ein Kind die Psychomotoriktherapie besucht. Die Fallanalyse umfasst eine Begegnung mit den betroffenen Kindern, sowie die Befragung des nahen Umfelds. So können unterschiedliche Sichtweisen und Einschätzungen aufgezeigt und ein ganzheitliches Bild gewonnen werden. Wir fokussierten uns in der Befragung vorwiegend auf den sozio-emotionalen Bereich der Entwicklung – die Beeinträchtigungen und die Kompetenzen – der Kinder.

Die Interviews werden problemzentriert, leitfadengestützt und halbstrukturiert durchgeführt. Die Vorgehensweise und der Leitfaden für das Interview wurden nach dem SPSS (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) vorbereitet. Es wurden offene Fragen gestellt (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010). Unter anderem wurden das „Selbstkonzeptinventar“ (Eggert, 2003) und „Lubo aus dem All!“ (Hil-

lenbrand, Hennemann & Hens, 2010) für die Fragestellungen verwendet sowie die theoretischen Grundlagen wie in Kapitel 2 ausgeführt miteinbezogen. Einer Literatuarbeit gemäss, wurde keine qualitative Auswertung durchgeführt, es wurden die Interviews sinngemäss zusammengefasst und mit wörtlichen Zitaten bereichert. Sie dienen zur Veranschaulichung des dargestellten Themas. Für alle Interviews hat die Mutter der Kinder die Einwilligung gegeben, zum Teil mit Einschränkungen.

Für das erste Interview trafen wir Herrn Kling von der Suchtfachstelle *Zebra* in Winterthur. Er verfügt über ein umfassendes Wissen und viel Erfahrung im Bereich der Arbeit mit Kindern aus suchtmitelabhängigen Familien und konnte uns den Fall detailliert schildern.

Weiter trafen wir die Psychomotoriktherapeutin beider Kinder. Konkret zu unserem Fall wollte sie sich nicht äussern. Sie konnte uns aber einen allgemeinen Einblick in mögliche Beeinträchtigungen und Kompetenzen betroffener Kinder und ihre Arbeit mit Betroffenen geben. Ihre Erfahrungen basieren auf fünf Fälle.

Das Treffen mit der Mutter zeigte deren persönliche Einschätzung über die Entwicklung ihrer Kinder auf.

Als Letztes trafen wir noch die beiden Lehrerinnen der Kinder. Sie konnten uns eine differenzierte Beschreibung über das Verhalten der Kinder in der Schule aufzeigen. Bei ihnen durften wir nicht auf das Thema Sucht zu sprechen kommen, da dies die Mutter nicht wollte. Diese ist der Meinung, dass die Schule nichts über ihre Abhängigkeit weiss und möchte dies auch so beibehalten, da es nicht zur Belastung für ihre Kinder werden soll. Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass beide Lehrerinnen über die Situation Bescheid wissen.

Die Begegnung mit den Kindern fand in einem Psychomotoriktherapieraum in Winterthur statt. Hier konnten wir die Kinder über eineinhalb Stunden beobachten und uns mit ihnen austauschen. Für das Treffen planten wir folgende Verfahren: Gesprächseinstiegsrunde, dynamisches Spiel, die „offene Spielsituation“, Zeichnung „Familie in Tieren“, Memoryspiel mit Gesprächsrunde, ein Wunschspiel und das „10-Wünsche-Phantasiespiel“.

Die Einstiegsrunde planten wir, um uns kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und die Kinder im Moment abholen zu können. Wir stellten ihnen Fragen zu Gefühlen im Allgemeinen und wie es ihnen im Moment gehe. Mit den gezeigten Emotionskarten wollten wir sehen, ob und wie sie Emotionen erkennen.

Das dynamische Spiel wählten wir, um Interaktionen zu ermöglichen. Mit dem „Zeitungsleser“-Spiel konnten wir beobachten, wie gut die Kinder ihr Verhalten kontrollieren und wie sie mit Regeln und Rollen umgehen können. Die Kinder mussten sich dabei nicht nur anschleichen, sondern eine bestimmte Gangart eines Tieres dazu imitieren. Wir erstellten einen eigenen Beobachtungsbogen basierend auf dem Selbstkonzeptinventar (SKI) von Eggert (2003), den Beobachtungskriterien zu Wahrnehmung von Jürg Handloser, Paul Kleinmann und Ueli Müller und den Beobachtungskriterien von Van der Kooj (1981) zur „offenen Spielsituation“.

Die Zeichnung „Familie in Tieren“ sollte uns Gelegenheit bieten, mit den Kindern über ihre Familie ins Gespräch zu kommen. Wir wollten einen genaueren Einblick bekommen über die Beziehungen in der Familie, die Rollen, die Aufgaben und den Alltag. In der Psychologie gibt es unterschiedliche Forschungen zu Kinderzeichnungen. Seidel schreibt: „Aus Gesprächen über die Bilder des Kindes lassen sich, ohne tiefensymbolische Bedeutung, wichtige Hinweise auf aktuelle positive oder Angst auslösende Erlebnisse des Kindes, auf aktuelle Interessen oder beunruhigende Erlebnisse, ... gewinnen“ (Seidel, 2007, S. 692).

Um mit den Kindern über den sozio-emotionalen Bereich ins Gespräch zu kommen, entschieden wir uns für eine kindgerechte Variante, ein Memoryspiel mit Emotionskarten. So konnten wir im spielerischen Tun über Gefühle sprechen und die Emotionsregulationsstrategien erfragen. Daneben konnten wir gleichzeitig ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre sozialen Interaktionen und Fähigkeiten, wie Kooperation und Regelverständnis, beobachten. Die Fragen orientierten sich an denjenigen des IDSEK („Sozial-emotionale Kompetenz“ der Intelligence and Development Scales, 2009).

Das Wunschspiel sollte, ausser Spass zu bereiten, auch dem kindlichen Drang nach Bewegung – gerade bei Kindern mit ADHS – gerecht werden und zudem den Effekt haben, die Kooperationsfähigkeiten sowie die Rollen der Geschwister beobachten zu können.

Der Abschluss war das „10-Wünsche-Phantasiespiel“. Klosinski (1998) erklärt, er ermuntere dadurch den Patienten, für ihn wichtige Aspekte seiner Welterfahrung spielerisch zu skizzieren. Es sei für ihn wichtig, dem Patienten möglichst umgehend, das heisst bereits in der ersten Begegnung, die Möglichkeit zu eröffnen, seine Hoffnungen, Ängste und Befürchtungen in einem Phantasiespiel so zu äussern, dass er sich nicht für seine Vorstellungen zu rechtfertigen brauche und sich nicht ausgefragt oder analysiert vorkomme.

Mit nach Hause gaben wir den Kindern einen Fragebogen zum Selbstkonzept, den sie selbständig ausfüllen (ankreuzen) konnten und den ihre Mutter uns retournierte.

Für die Beobachtung und die Auswertung haben wir uns einen Bogen mit differenzierten Kriterien zusammengestellt, die sich an den oben genannten Verfahren orientieren. Dieser Bogen ist im Anhang, S. 103 folgende, nachzulesen.

3.3 Interviews

3.3.1 Interview mit Mutter von Sophie und Alex

Zusammengefasst und zitiert nach persönlichem Gespräch am 17.10.2013.

Situation zu Hause

Die Mutter erzählt bei unserem Gespräch sehr offen über die Sucht und die Situation in der Familie. Sie konsumiert schon seit ca. 20 Jahren Kokain, Heroin und selbst hergestellte Mischungen, ist zurzeit aber im *Ikarus* Methadon Programm. Sie sagt, dass sie während der Schwangerschaft eine Pause des Konsums schaffte und keine Drogen nahm. Die Mutter besucht eine Therapie (Suchtberatung) und

bekommt Unterstützung von ihrem Partner. Etwa einmal im Monat kommt es zum „Absturz“. Dieser dauert unterschiedlich lange, auch schon mal bis zu einem halben Monat am Stück. Sie wird dann träge und hat weniger Lust, an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Dies ist zurzeit jedoch weniger der Fall. In einer akuten Absturzsituation sieht man es ihr körperlich an. „Wenn ich konsumiere und einen größeren Absturz habe, wird die ganze Familie auseinandergerissen. Dann ist eine riesige Unruhe da; die Kinder sind unruhig, mein Mann ist wütend und unruhig und ich bin dann sozusagen völlig in meiner Welt. Also ist es chaotisch“, erzählt die Mutter.

In solchen Situationen wendet sich die Familie an die Suchtfachstelle. Diese kann die Situation auffangen und zusammenarbeiten sie dann „Hand in Hand“. Sophie kann mit Herrn Kling offen über die Situation sprechen und so besser damit klar kommen.

Ausserhalb der Familie wird über das Thema Sucht nur mit dem Therapeuten und höchstens mit anderen Suchtabhängigen gesprochen. In der Familie wird generell offen darüber und über andere Probleme erzählt, wie zum Beispiel von der Schule, meist geschieht dies beim gemeinsamen Nachtessen.

Für die Mutter ist es wichtig, dass die Kinder Kontakt zu anderen Kindern ausserhalb der Familie haben. Sie dürfen Freunde mit nach Hause bringen. Zu ihrer Grossmutter haben die Kinder eine vertrauensvolle Beziehung. Diese lebt aber in Luzern und sie sehen sie vor allem in den Ferien, dann aber oft für mehrere Tage.

Die Beziehungen innerhalb der Familie beschreibt die Mutter als sehr eng. Sie möchte für alle da sein und die anderen Familienmitglieder auch für sie. Geht es der Mutter gut, sind Alex und Sophie, wie Geschwister sind; dann können sie zusammen spielen, aber es können auch normale Streitigkeiten vorkommen. In schwierigen Zeiten sind sie sich besonders nahe und unterstützen einander gegenseitig sehr.

In der Erziehung legt die Mutter Wert auf Anstand, Ehrlichkeit und Höflichkeit. Aus ihrer Sicht sind diese Aspekte auch ihrem Partner wichtig. Sie meint, es sei schön, dass sie dieselben Werte bei der Erziehung verfolgen, sonst hätten sie ja noch ein Problem mehr. In einer Konsumphase verwöhnt sie die Kinder aus schlechtem Gewissen (z.B. mit einem Comic-Heft). Die Kinder wollen diese Geschenke aber gar nicht annehmen oder haben auch deutlich weniger Freude daran, als wenn sie ein solches Heft in einer anderen Situation bekommen.

Die Familie hat verschiedene Rituale, die sie durchführt. Das Nachtessen findet gemeinsam statt, ohne Ablenkung wie Radio oder Fernseher. Am Morgen weckt die Mutter die Kinder mit einer Kuschelminute, das heisst sie nimmt jedes Kind einzeln in die Arme und fragt nach, wie es geschlafen hat und wie es sich fühlt. Bewusst nimmt sie sich Zeit für die Kinder und möchte ihnen einen guten Start in den Tag ermöglichen. Ein Mal pro Woche schauen sie sich zusammen einen Kinderfilm an. Auch Rituale wie Geburtstage und Weihnachten werden gemeinsam gefeiert.

Die Mutter hofft, dass ihre Kinder aus der Situation lernen und selber nicht abhängig werden. Von Herrn Kling weiss sie, dass Kinder abhängiger Eltern oft später selber eine Sucht entwickeln, was ihr Sorgen bereitet.

Sophies Situation

Für Sophie ist es schwierig, Freunde zu behalten, da sie sehr schnell abgelenkt ist und nicht lange bei einer Sache bleiben kann. Sie grenzt sich mit ihrem Verhalten manchmal selbst aus. „Durch das ADHS ist es nicht so rosig, aber ja, jetzt hoffen wir, dass es sich bessert. Sie wäre neugierig und könnte es auch. Sie stört sich selber, weil sie so sprunghaft ist“, erklärt die Mutter. Es belastet und frustriert Sophie, dass sie sich bei den Prüfungen nicht konzentrieren kann, obwohl sie den Stoff gut gelernt hat. Dies führt dazu, dass sie keine Lust mehr am Lernen hat, da sie sowieso schlechte Noten bekommt. Sophie möchte ihrer Mutter genügen und sie nicht mit schlechten Noten enttäuschen, da sie Angst hat, dass ihre Mutter dadurch vermehrt konsumieren würde.

Sophie hat viele verschiedene Hobbys und Interessen. Sie macht diverse Semesterkurse wie Chor, Theatergruppe und Naturwerkstatt. Zu Hause spielt sie gerne Rollenspiele mit anderen Personen, aber auch alleine. Zurzeit spielt sie häufig mit *Legó* zum Thema Drachen. Wenn die Sonne scheint, geht sie gerne draussen spielen. Sie kann sehr gut singen und zeichnen. Im Bett hat sie einen grossen Stofftier-Hund, welchen sie fürsorglich mit Essen, Knochen und Trinken versorgt.

Die Mutter ist der Ansicht, dass die Familiensituation für Sophie belastend ist. Sie sieht von sich aus keine positiven Fähigkeiten, die Sophie aufgrund der speziellen Familiensituation erworben hat. Sophie sei oft sehr ernst und Sorge sich um ihre Mutter.

Sozio-emotionaler Bereich

Aus Sicht der Mutter kennt Sophie ihre Gefühle und kann gut über diese sprechen. Sie zeige ihre Emotionen folgendermassen: „Ist sie glücklich, singt sie. Ist sie wütend, knallt sie die Tür zu oder schreit. Ist sie traurig, zieht sie sich in ihr Zimmer zurück. ... Wenn etwas nicht stimmt, wird sie aggressiv oder weint. Es ist nicht so, dass sie Schlägereien anzettelt. ... Sie wird einfach entweder wütend, traurig oder fröhlich, das Dazwischen kann sie noch nicht.“ Gefühle anderer kann sie gut wahrnehmen und darauf reagieren. Sie kann Personen schnell einschätzen. Sie ist sehr sensibel und feinfühlig. In Konfliktsituationen wird Sophie schnell wütend. Ausdiskutieren ist in solchen Situationen schwierig. Von sich aus findet Sophie keinen Kompromiss, kann aber auf Vorschläge eingehen und diese annehmen. Wenn die Mutter konsumiert, wird Sophie entweder wütend oder sehr fürsorglich. Sie fragt die Mutter, warum sie das mache und versucht ihr manchmal die Sachen wegzunehmen. In aussergewöhnlichen Situationen weiss Sophie zuweilen nicht, wie reagieren. Sie weiss nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Sie möchte wissen, was los ist, traut sich dann doch nicht, selbst zu handeln. In gewissen Situationen braucht sie die Hilfe der Mutter und kann diese auch anfordern.

Angst hat Sophie in der Dunkelheit. Beim Schlafen möchte sie die Türe einen Spalt breit offen haben. Sie hat keine Angst, für kurze Zeit alleine zu Hause zu bleiben.

Das Selbstvertrauen von Sophie schätzt ihre Mutter eher gering ein. Auf einer Skala von eins (wenig Selbstvertrauen) bis zehn (viel Selbstvertrauen) gibt sie ihr eine Drei. Sophie findet, sie habe einen

dicken Bauch. Die Mutter ist der Meinung, Sophie habe eine sportliche Figur. Sophie sagt von sich selber nie, dass sie etwas besonders gut gemacht hat oder gut kann.

Psychomotoriktherapie

Sophie ging sehr gerne in die Psychomotoriktherapie, da sie gerne spielt. Die Suchtmittelabhängigkeit der Mutter war in der Therapie kein Thema, die Therapeutin war jedoch über die Sucht informiert. Während der eineinhalb Jahre Therapie waren das Gleichgewicht, die Nähe-Distanz und das Sich Spüren die Förderschwerpunkte. Früher stolperte Sophie oft über ihre eigenen Füße, ging zu anderen Kindern und umklammerte sie zu fest. Das Gleichgewicht und die Nähe-Distanz haben sich stark verbessert. In den letzten eineinhalb Jahren hat Sophie Fortschritte in der Verhaltenskontrolle gemacht und kann ruhiger und flexibler auf spontane Situationen reagieren. Handlungen kann Sophie nun besser planen und mögliche Folgen abschätzen. Die Mutter stellt fest, dass sich Sophie mehr Gedanken darüber macht: „Nicht mit den Inlineskates, da es Kies hat, nicht mit dem Velo, da sie kein Schloss hat, also geht sie zu Fuss.“ Die Aufmerksamkeitsfähigkeit hat sich nicht verändert.

Alexs Situation

Alex hat einen besten Freund und zwei weitere sehr gute Freunde. Auch zu anderen Kindern findet er leicht Kontakt. Die Schule fällt Alex leicht. Er ist interessiert an der Mathematik und liest sehr gerne. Dies macht er auch in seiner Freizeit oft, zurzeit Detektiv-Geschichten, wie *Die Drei Fragezeichen*. Oder er spielt gerne *Nintendo* und *Pokemon-Spiele*. Einmal in der Woche geht er ins Handballtraining. Bei schönem Wetter geht er nach draussen, zum Beispiel um Fahrrad zu fahren.

Sozio-emotionaler Bereich

Alex kann sich sehr gut konzentrieren. Ihm fällt es jedoch nicht leicht über seine Gefühle zu sprechen. „Er kann sagen, dass es ihm nicht gut geht. Aber wenn es um die Suchtthematik geht, kann er es nicht. Er verschliesst sich und sagt, er möchte im Moment nicht darüber sprechen. Im Moment ist er nicht mehr in Therapie bei Herrn Kling. Aber wenn er bei ihm ist, dann kann er darüber sprechen“, beschreibt die Mutter. Er hat wenige Strategien, Emotionen zu regulieren und zieht sich schnell zurück. Die Mutter sagt: „Eine Strategie ist, dass er ins Zimmer geht und sagt: jetzt nicht. Dann muss man ihn fünf Minuten in Ruhe lassen und dann ist er runtergefahren.“ Alex hat wie Sophie und die Mutter Mühe, sich auf spontane Ideen einzulassen.

Er hat dagegen ein gutes Gespür, andere Personen einzuschätzen. Er ist sogar noch feinfühlicher als Sophie. Alex hat Angst, dass jemand, der ihm nahe steht, stirbt. Der Grossvater und der Onkel begingen Suizid. So war das Thema Tod schon früh ein Thema in der Familie. Die Mutter merkt, dass ihm dieses Thema nahe geht, wenn sie aber konkret nachfragt, möchte er nicht darüber sprechen.

Das Selbstvertrauen von Alex schätzt die Mutter auf einer Skala von eins bis zehn mit einer sechs oder sieben ein und erklärt: „Er tut manchmal gegen aussen, als hätte er selber viel Selbstvertrauen, innerlich hat er es jedoch nicht.“ Seit er Handball spielt, hat sich das stark verbessert.

Psychomotoriktherapie

Alex besucht seit einem Quartal die Psychomotoriktherapie. Seine Anmeldegründe sind Aggression (gestaute Energie) und mangelnde Körperbeherrschung. „Er ist impulsiv. Wenn man ihn verletzt, weint er, wird aber auch aggressiv. Er ist in der Psychomotorik, um seine Gefühle in den Griff zu bekommen und zu steuern, wie er Wut rauslassen kann, ohne jemanden zu verletzen.“ In dieser kurzen Zeit konnte die Mutter erst Verbesserungen hinsichtlich des Steuerns und des flexiblen Eingehens auf unerwartete Situationen feststellen.

Förderschwerpunkte bei ihm sind Impulskontrolle und sich selber zu spüren. „Er soll lernen, was er machen kann, damit es ihm selber besser geht“, führt die Mutter aus. Wenn er allgemeine Probleme hat, löst er diese selbständig (z.B. bei Schulproblemen recherchiert er im Internet oder fragt jemanden). „Wenn es um ihn selbst geht, dann kann er das noch nicht. Also, was könnte ich machen, damit es mir besser geht. An dem sind wir jetzt dran“, erklärt die Mutter.

Unsere Wahrnehmung und Reflexion

Die Mutter wirkte auf uns sehr engagiert. Wir spüren, dass ihr die Kinder sehr am Herzen liegen, sie nur das Beste für diese will und dass sie bemüht ist, ihnen sehr viel Wärme und Liebe zu geben. Wir sind beeindruckt, wie differenziert sie die Kinder wahrnimmt und über diese sprechen kann. An gewissen Aussagen der Mutter erkennt man, dass sie sich mit den Therapien der Kinder sehr befasst und kooperiert.

3.3.2 Psychotherapeut, Herr Kling von der Suchtfachstelle *Zebra* in Winterthur

Zusammengefasst und zitiert nach persönlichem Gespräch am 24.09.2013.

In der Arbeit mit suchtblasteten Familien geht es darum, Strukturen zu erfassen und zu schauen, wie den Familien bestmöglich geholfen werden kann. Oft ist es wichtig, die Ängste der Eltern – vor allem vor einer Fremdplatzierung der Kinder – ernst zu nehmen und ihnen zu erklären, dass es im Interesse aller ist, die Familiensituation zu stabilisieren und aufrecht zu erhalten. Die Kinder sind ihren Eltern gegenüber sehr loyal und bagatellisieren die Familienprobleme. Es ist eine grosse Kunst, sie dazu zu bringen, über die Situation in der Familie zu erzählen. Dazu braucht es viel Vertrauen. Aber es ist nicht primär das Ziel, dass sie darüber erzählen müssen. Zum Teil haben die Kinder schon selbst eigene Probleme entwickelt. Dann geht es um diese spezifischen psychotherapeutischen Themen der Kinder und wie man daran arbeiten kann.

Herr Kling versucht, die Sucht der Eltern den Kindern besser verständlich zu machen. Er fragt die Kinder, wonach sie süchtig seien, sprich was sie besonders mögen. Oder er versucht, sie das Verlangensgefühl durch ein Experiment mit Mohrenköpfen selbst erleben zu lassen, wie beim *Marshmallow-Test* von Walter Mischel.

In der Therapie ist es wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie an der Sucht der Eltern keine Schuld tragen. Die Kinder selber können den Eltern nicht helfen und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Die sozialen Kompetenzen zu stärken ist zentral für die Entwicklung der Kinder. Sie dienen als Ressource, damit betroffene Kinder fähig sind, eigene soziale Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und sich selber Hilfe holen zu können. Das ist für das Erwachsenenleben extrem wichtig.

Sophies Situation

Die Eltern haben einen sehr liebevollen Umgang mit ihren Kindern. Aus der Sicht von Herrn Kling haben sie allerdings untereinander Erziehungsdifferenzen. Es kann vorkommen, dass die Mutter den Vater vor den Kindern blossstellt. Allgemein ist die Mutter eher ruhig während der Vater impulsiv ist und auch mal laut werden kann. Dieses Thema wird in der Suchtfachstelle mit beiden Eltern besprochen, es wird ein einheitlicher Erziehungsstil angestrebt, um den Kindern Sicherheit zu geben. Denn Sophie nützt diese inkonsistente Erziehung unter den Eltern zum Teil aus. Wenn nur ein Elternteil für die Erziehung verantwortlich ist (z.B. wenn die Mutter im Spital ist), wird die Familienatmosphäre ruhiger und stabiler. Daraus lässt sich schliessen, dass die Konflikte zwischen den Eltern eine konsistente Erziehung verunmöglichen. Der Vater zieht eine Trennung in Erwägung.

Herr Kling kategorisiert Sophie nicht in bestimmte Rollen, wie sie von Wegschneider (1988) beschrieben werden. „Ich finde es ist eine Schubladisierung eines Kindes.“ Er findet es unmöglich, Kinder in Kategorien einzuteilen. Bei Sophie sieht er ein parentifiziertes Verhalten. Sie übernimmt sehr viel Verantwortung, beobachtet genau, versucht übermässig zu helfen und will die Familie zusammenhalten. Auch versucht sie zu verhindern, dass es Konflikte zwischen den Eltern gibt und nimmt ihre Mutter in Schutz. Sophie möchte die Mutter vom Konsum abhalten, indem sie zum Beispiel die Spritzen versteckt. Ihren Vater hat sie gerne, ärgert und provoziert ihn manchmal aber gezielt.

Beeinträchtigungen und Kompetenzen

Aus der Sicht von Herrn Kling hat Sophie keine motorischen Beeinträchtigungen. In der Sprachentwicklung und der Intelligenz ist sie eher unterdurchschnittlich. Sie hat Schwierigkeiten in der Artikulation. Die Rechtschreibung ist knapp noch im unauffälligen Bereich. Aber im Lesen ist sie sehr gut und macht es sehr gerne. Ihre räumlich visuelle Vorstellungskraft ist gut, und sie kann Bilder zusammensetzen. Sie hat jedoch Mühe, bildliche Zusammenhänge zu erkennen und Kategorien zu bilden. In der Merkfähigkeit, dem Arbeitsgedächtnis und der Aufmerksamkeit hat sie grosse Defizite, was auch mit der ADHS-Störung zusammenhängt. „Und ansonsten hat sie super Humor (lacht), totalen Charme. Das finde ich, dass das im Emotionalen das Gewinnende ist.... Sie hat auch eine kreative Ader“, betont Herr Kling.

Sozio-emotionaler Bereich

Herr Kling führt aus: „Einerseits ist sie noch sehr kindlich, andererseits sehr reif.“ Gefühle erkennen und benennen kann Sophie. Sie hat Angst, die Mutter könnte sterben, aber ist auch wütend, dass die

Mutter nicht aufhört, Drogen zu konsumieren. Sophie kann sehr gut Gefühle von anderen wahrnehmen. Herr Kling ergänzt: „Ich habe das Gefühl, sie checkt extrem schnell – auf der Gefühlsebene – wenn etwas nicht stimmt. Da hat sie eine geschulte Antenne dafür.“ In der kognitiven Perspektivenübernahme ist sie gut. Sie ist sich bewusst, dass sie in einer speziellen Familiensituation lebt und macht sich oft Sorgen. In der Familie erlebt sie Ohnmacht, da sie die Sucht der Mutter nicht beeinflussen kann. Dadurch sind ihre Selbstwirksamkeit und ihr Selbstkonzept niedrig. Sie hat das Gefühl, anders zu sein. Handlungskonsequenzen, Verhaltenskontrolle und Aufmerksamkeit bereiten ihr besonders Mühe. Diese drei Fähigkeiten müssen zuerst angestrebt werden, um darauf aufbauen zu können. Die Verhaltenskontrolle sieht Herr Kling als Voraussetzung für soziale Problemlösestrategien, wie auch für die soziale Interaktionsfähigkeit. Sophie kennt die Auswirkungen ihrer Handlungen, kann ihre Impulse aber nicht kontrollieren und steuern.

Therapie

Ein bereits erarbeitetes, aber immer noch aktuelles Ziel war vor allem, dass Sophie sich nicht schuldig und nicht verantwortlich fühlt. Im emotionalen Bereich ist es ein neues Ziel, dass sie lernt, sich abzugrenzen. Sie soll lernen, für sich selbst zu schauen, ganz nach dem Motto: „Ich schaue für mich! Ich mache mein eigenes Ding!“

Um die sozialen Kompetenzen zu fördern, ist es auch möglich, reale Situationen mit Figuren nachzustellen. Eine Möglichkeit ist, im Sand verschiedene Alltagssituationen darzustellen und konkret das Kind zu fragen, was hier passiert, wie es darauf reagieren könnte und welche alternativen Handlungsmöglichkeiten es noch gäbe. Damit ein Transfer in den Alltag gelingt, muss den Kindern bewusst gemacht werden, in welchen Situationen dieses Wissen zum Beispiel in der Schule angewendet werden kann. Bedingung dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehrpersonen. Nach Ansätzen der Verhaltenstherapie kann das Kind auch belohnt werden, wenn es Situationen im Alltag gut umsetzen kann.

Herr Kling betrachtet Kognition, Handlung, Motivation und Emotion als Einheit. Negative Gedanken beeinflussen die Emotionen und dadurch wiederum das Verhalten. Um Gefühle (z.B. Ängste) zu regulieren, ist es deshalb von Vorteil, die Kinder zu lehren, kognitive Strategien anzuwenden.

In der Therapie haben die Therapeuten der Suchtfachstelle *Zebra* viele Möglichkeiten auf die Kinder einzugehen. Viele verschiedene Medien, wie Rollenspiele, Sandspiele, Malen und Brettspiele, werden eingesetzt. Über das Medium Bewegung zu arbeiten ist für Herrn Kling sinnvoll, um die Beziehung zwischen Kind und Therapeut zu stärken und dem Kind Spass und Humor zu ermöglichen.

Psychomotoriktherapie und ihre Grenzen

Herr Kling kennt die Psychomotoriktherapie nicht gut und hat sich nie mit der Therapeutin von Sophie ausgetauscht. Generell unterstützt Herr Kling alles, bei dem Fertigkeiten, die unterentwickelt sind, geschult und gefördert werden.

Als Grenzen der Psychomotoriktherapie nennt er psychische Störungen nicht nur der Eltern, sondern auch des Kindes (Angst, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen). Es ist ein grosser Vorteil, als Psychotherapeut ein spezifisches Wissen über psychische Störungen zu haben, um auf Zusammenhänge schliessen zu können.

3.3.3 Psychomotoriktherapeutin Winterthur, Frau Mengotti-Hübscher

Zusammengefasst und zitiert nach persönlichem Gespräch am 24.09.2013.

Frau Mengotti hat bereits fünf Kinder aus suchtblasteten Familien begleitet. Im Anamnesegespräch fragt sie meist nicht explizit nach einer Suchtblastung, auch bei einem entsprechenden Verdacht nicht. Sie benutzt für alle Eltern den gleichen Fragebogen. Es gibt Eltern, die offen über ihre Sucht sprechen, andere erwähnen diese nicht. Frau Mengotti versucht eine gute Beziehung zu schaffen, so dass sich Eltern von sich aus öffnen können. Schlussendlich sind sie diejenigen, die entscheiden, was sie wem erzählen. Im Anamnesegespräch schaut Frau Mengotti, wer in das System des Kindes involviert ist und welche wichtigen Bezugspersonen das Kind hat. Mit Fachstellen tauscht sie sich wenig aus, nur gerade bei Problemfällen. Kontakt hat sie vorwiegend mit dem schulpyschologischen Dienst. Frau Mengotti integriert die Eltern in den Therapieprozess. Wenn die Eltern ihre Kinder bringen oder abholen, entsteht oft ein kurzes Gespräch, in dem sich die Therapeutin über wichtige Themen, Probleme und Erfolge der Therapiestunde austauscht. Dies bringt den Eltern Klarheit und Verständnis für die Therapie. Zum Teil erzählen die Eltern von Schwierigkeiten oder Themen zu Hause. Für die Therapeutin ist es einfacher, wenn sie über die Sucht informiert ist. „Wenn du es weisst, bist du wacher um zu schauen, was dieses Kind für ein System hat und wo man es stützen oder unterstützen kann“, erklärt Frau Mengotti.

Für Kinder aus suchtblasteten Familien ist es besonders wichtig, eine gute Beziehung zur Therapeutin aufzubauen. Frau Mengotti erläutert: „Ein Beziehungsaufbau beinhaltet verschiedene Aspekte: wöchentliche Treffen, Abholen der Kinder auf ihrer emotionalen Ebene, Klarheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen.“

Eine Einzeltherapie ist oft einfacher als eine Gruppentherapie, meint Frau Mengotti und führt aus: „Gespräche verlaufen offener und auf einzelne Themen kann vertieft eingegangen werden. In Gruppen kommt man nicht so nah an die Emotionen.“ Im Gruppensetting stehen soziale Themen im Vordergrund. Dabei lernen die Kinder in der Gruppe zu bestehen und sich selbst zu kontrollieren. In manchen Fällen blockieren sich Kinder aber auch gegenseitig.

Grundsätzlich arbeitet Frau Mengotti mit allen Kindern an Zielen, die überprüft werden können. Sie formuliert diese Ziele selbst oder manchmal auch mit den Kindern zusammen. Das Thema Sucht legt sie aber nicht direkt mit dem Kind dar. Das Kind bringt andere Themen zum Ausdruck, wie zum Beispiel, dass es Nähe sucht oder, dass es viel esse.

Beeinträchtigungen und Kompetenzen

Frau Mengotti sieht vor allem im emotionalen Bereich Auffälligkeiten, die durch eine Suchterkrankung in der Familie bedingt sein können. Betroffene Kinder sind sensibel und wachsam. In der Gruppe kennen sie keine Grenzen, verbal wie auch hinsichtlich der Regeln und der Strukturen. Häufig ist wenig Selbstdisziplin und Selbstkontrolle vorhanden. „Sobald du als Therapeutin aus dem Zimmer gehst, sind sie zum Beispiel gleich am Klavier (obwohl sie das nicht dürfen),“ sagt Frau Mengotti. Und weiter ergänzt sie: „Im kognitiven Bereich könnten sie mehr leisten als sie zeigen. Sie verlieren sich in ihren Gedanken, beobachten, was andere Kinder machen und haben Mühe, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Manchmal können sie Wissen nicht abrufen. Wenn sie mehr bei sich fokussiert sein könnten, könnte das einfacher sein.“

In der Motorik sind betroffene Kinder sehr individuell. Es gibt Kinder aus suchtblasteten Familien, die motorisch auffällig sind. „Aber ich habe das Gefühl, dass bei diesen Kindern die Emotionalität und das Sozialverhalten gleichwertige Themen sind wie das motorische Lernen,“ führt Frau Mengotti aus. Motorische Bereiche sind einfacher zu trainieren, es gibt mehr Literatur und Material dazu. Im sozio-emotionalen Bereich ist es schwieriger, Fortschritte zu erzielen und Erfolge zu überprüfen.

Die Kinder aus suchtblasteten Familien bringen Ressourcen in die Therapie mit. Sie sind ehrlich, emotional sensibel, verspielt und können gut in Inhalte der Therapie eintauchen.

Sozio-emotionaler Bereich

Die betroffenen Kinder sind stark darin, eigene und fremde Emotionen wahrzunehmen. Sie können Gefühle auch gut zeigen. Geeignete Emotionsregulationsstrategien fallen diesen Kindern schwer, zum Beispiel wenn sie bei einem Spiel verlieren oder wenn sie nach Hause gehen müssen. Bei starken Emotionen wird es mit der Verhaltenskontrolle schwierig. Auch die Aufmerksamkeit und die sozialen Problemlösestrategien sind bei diesen Kindern ein Thema. Die soziale Interaktionsfähigkeit kann je nach Situation und Setting variieren. In schwierigen Situationen haben betroffene Kinder Mühe in der sozialen Interaktion.

Therapie

Um Gefühle zu kontrollieren oder die Kinder in ihrer Eigendisziplin zu stärken, braucht Frau Mengotti in der Therapie Gefühlskarten oder Smilies mit verschiedenen Gesichts-Ausdrücken der Basisgefühle. Sie bedient sich auch einer Vielzahl von Büchern zum Thema Emotionen. Bei den Reflexionen werden Erfolge und Befindlichkeiten besprochen. Die Kinder sollen sich selbst wahrnehmen lernen. Es geht Frau Mengotti um Folgendes: „Wie ist es den Kindern heute ergangen? Wie habe ich sie erlebt?“

Am Grundlegendsten ist es, das Selbstkonzept dieser Kinder zu stärken. Wichtig sind dafür auch Körperwahrnehmung und Selbsteinschätzung. Eine Skalierung dient zur Differenzierung der Wahrnehmung der eigenen Kraft oder der Gefühle. Diese Visualisierungstechnik gibt Frau Mengotti auch den Eltern als Denkanstoß und Mittel mit nach Hause.

Frau Mengotti legt mit den Kindern Grundregeln fest, dass man die Grenzen anderer respektiert und sich nicht gegenseitig verletzt, körperlich aber auch verbal. So kann auch die kognitive Perspektivenübernahme thematisiert werden. Die Therapeutin nimmt eine erklärende Rolle ein, um die Kinder für verbale Verletzungen zu sensibilisieren.

Die sozialen Problemlösestrategien sind ein sehr grosses Thema und werden durch Reflexion und Verbalisierung unterstützt. Körpererfahrungen sind essentiell. „Wichtig ist es, das Gespür zu entwickeln für sich selbst, für die eigene Kraft oder die Emotionalität. Ich habe das Gefühl, wenn du nur auf die kognitive Ebene gehst, ist es schwieriger, als wenn man eine Verbindung macht zwischen Körpergespür und Emotionalität“, führt Frau Mengotti aus. Sie fände es spannend, noch mehr Inputs durch Austausch und Weiterbildung mit Fachpersonen zu haben, um sozio-emotionale Themen stärker und gezielter unterstützen zu können.

Medien und theoretische Ansätze

Eingesetzte Medien in der Psychomotoriktherapie sind Geschichten, Verkleidung, Rollenspiele und Spiele mit Schleichtieren. Gerade in Rollenspielen kommen familiäre Themen auf – die eigene Rolle in der Familie aber auch Beziehungsmuster werden verdeutlicht. Mit lustvollen Erlebnissen wie mit Hochmatten oder einem Schwungtuch ermöglicht Frau Mengotti den Kindern viel Freude und Spass. Theoretische Bezüge findet sie im „Selbstkonzeptinventar“ von Eggert (2003), in der Konzentrationsforschung und in Theorien von Rollenspielen wie dem *Psychodrama*.

Grenzen der Psychomotoriktherapie

Frau Mengotti sieht die Grenzen der Psychomotoriktherapie, wo die grossen Themen und die Strukturen immer weiterbestehen und nur kleine Ziele erreicht werden können. Wenn sie merkt, dass sie an Grenzen kommt, empfiehlt sie eine Psychotherapie, eine Familientherapie oder eine Spieltherapie bei einem Kinderpsychiater.

3.3.4 Lehrerin von Sophie, Frau Tschumi, 3. Klasse

Zusammengefasst und zitiert nach persönlichem Gespräch am 12.11.2013.

Schulsituation

Sophie geht gerne in die Schule. Sie ist offen, erzählt viel und will viel wissen. Sie ist sehr neugierig und in der Klasse gut integriert. Besonders oft ist sie mit einem Knaben zusammen. Sie wechselt aber dennoch häufig ihre Freundschaften und Gruppenkonstellationen. Dies vor allem, weil Sophie gerne befiehlt und die anderen Kinder das nicht so mögen. Auch hinsichtlich der Ausgewogenheit von Nähe und Distanz hat Sophie kein richtiges Gespür. Sie kommt oft zu nah, so dass sich die anderen Kinder angegriffen fühlen. Dies führt zu tätlichen Auseinandersetzungen und zu schlechten Beziehungserfahrungen für Sophie. In der Pause ist Sophie integriert, zurzeit spielt sie oft Fussball.

Sophie ist sehr zuverlässig. Im Unterricht macht sie aktiv mit. Die Leistungen sind jedoch unterdurchschnittlich. Es sind klare Entwicklungsrückstände zu sehen, vor allem im Bereich der Sprache. Sophie verwendet viele Helvetismen und hat Mühe, Sätze zu formulieren. Auch mit Abfolgen und Serien zeigt sie Schwierigkeiten, dies sowohl in der Schule als auch allgemein im Leben. Im Bereich Mathematik ist sie immer noch mit dem Basisstoff beschäftigt. Sie braucht viel Material zur Veranschaulichung und die Abstraktion gelingt noch nicht.

Sie ist spontan aber auch oft unruhig und läuft im Zimmer umher. Die Konzentration ist schlecht, aufgrund ihres ADHS. Seit einem Monat nimmt sie nun Ritalin. Dadurch wurde sie ruhiger und kann sich besser konzentrieren. Die Hausaufgaben macht sie fast immer, ausser wenn der Auftrag zu wenig konkret ist, wie zum Beispiel das Einmaleins üben. Da Sophie in ihren Schulleistungen eher schwach ist, wird sie von einer Heilpädagogin begleitet.

Beeinträchtigungen und Kompetenzen

Wenn es in der Familie oder mit dem Bruder Probleme gibt, kann Sophie nicht gut darüber sprechen und zieht sich zurück. Dies sind Situationen, die für sie persönlich sehr wichtig sind. Mit viel Zeit und Zuwendung kann sie manchmal zum Erzählen bewegt werden. Eine solche Situation gab es in einer Pause, als Sophie alleine auf einer Schaukel sass. Als die Lehrerin, welche Pausenaufsicht hatte dies sah, setzte sie sich auf die freie Schaukel. Nach einer Weile stillen Schaukelns kamen sie ins Gespräch und Sophie konnte von sich erzählen. Die Lehrerin sieht bei Sophie vor allem in den Bereichen Gefühle wahrnehmen, Emotionsregulationsstrategien und soziale Problemlösestrategien Defizite.

Ihre Stärken liegen im Bereich des sich Einfühlen-Könnens. Im musischen Bereich ist sie laut Lehrerin sensationell, sei dies beim Zeichnen, Gestalten oder Singen. Sophie ist sehr herzlich, offen und interessiert. Sie kann sich gut auf die unterschiedlichsten Dinge einlassen.

Sozio-emotionaler Bereich

Sophie beherrscht nur wenige Emotionsregulationsstrategien. Die Emotionen kann sie erkennen und weiss, dass unterschiedliche Gefühle durch dieselbe Situation entstehen können. Sophie kann in gewissen Situationen sehr empathisch sein. Sie hat jedoch Mühe, wenn sie der Auslöser für negative Gefühle und Reaktionen anderer Kinder ist. Ist aber unabhängig von ihr jemand traurig, kann Sophie sehr gut trösten und sich einfühlen. Sie kann aber keine Lösung für das Problem vorschlagen. Auch hat sie ausser dem Trösten wenige Alternativen zum Helfen. Hier fehlen ihr die Lösungsstrategien.

Früher war Sophie sehr laut, brach in Tränen aus, wurde aggressiv oder konnte vor Freude durch das ganze Schulhaus jauchzen. Am Anfang der zweiten Klasse war dies ein grosses Problem. Seitdem Sophie Ritalin nimmt, kann sie ihr Verhalten besser steuern. Schwierig sind noch unstrukturierte Situationen wie in der Garderobe.

Die Kooperation mit der Lehrperson ist gut. Hinsichtlich ihrer Kompromissfähigkeit könnte Sophie jedoch noch üben. Es ist eher ein Überreden anstatt eines Aushandelns. Bei Kritik geht sie zuerst in eine abwehrende Haltung. Manchmal braucht es Hinweise von der Lehrperson, die sagt, wo sie noch

genau hinschauen muss. Wenn sie etwas nicht kann, verzweifelt sie schnell. Wenn man die Sachen mit ihr bespricht, kann sie sich jedoch darauf einlassen. Kritik von anderen Kindern ist für sie eher schwieriger anzunehmen. Die Regeln kann sie gut einhalten, sie testet jedoch immer wieder die Grenzen aus. Als Beispiel nennt die Lehrerin eine Situation, bei der sich alle Kinder setzen sollen. Wenn dann alle sitzen, steht Sophie nochmals auf. Sophie kann im schulischen Bereich Hilfe anfordern, diese annehmen und Bedürfnisse äussern. Im sozio-emotionalen Bereich gelingt ihr dies allerdings nicht.

Das Selbstvertrauen schätzt die Lehrerin mit einer sieben (zehn ist das höchste) ein. Sophie kann sagen, was sie will und was nicht. Nur in neuen Situationen fühlt sie sich unsicher und braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Eine realistische Einschätzung ihrer Stärken ist für Sophie schwierig. Sie sucht oft das Lob oder überschätzt ihre Fähigkeit. Dies sei aber auch normal in diesem Alter, das objektive Bewerten eigener Stärken gelingt erst ab der fünften Klasse.

Sophie kann sich nicht in eine andere Person hineinversetzen. „Dies kommt ihr gar nicht in den Sinn, da sie so fest noch mit sich selber beschäftigt ist“, erklärt Frau Tschumi. Sie geht auf die Erzählungen anderer Kinder nicht ein. Oft möchte sie von sich erzählen, zum Beispiel fallen ihr in Klassenstunden immer mehrere Situationen ein, in denen sie etwas erlebt hat. Sophie zeigt mehr Auffälligkeiten im affektiven als im sozialen Bereich, wobei beide Bereiche sehr stark zusammenhängen.

Psychomotoriktherapie und ihre Grenzen

Die Lehrerin meint zur Psychomotoriktherapie: „Find ich super! Es können in kleinen Gruppen Erfahrungen gemacht werden, die fürs Leben bedeutsam sind, wie zum Beispiel Pläne machen oder die Impulskontrolle üben.“ Sophie berichtet in der Schule nie über die Psychomotoriktherapie. Die Therapeutin kam aber zu einem Schulbesuch und auch darüber hinaus hatte die Lehrperson Kontakt mit der Therapeutin, beispielsweise beim Schulischen Standortgespräch. Sophie konnte von der Psychomotoriktherapie profitieren, vor allem in Bezug auf Lösungsstrategien, Abläufe planen und bei der Steuerung der Emotionen.

Die Grenzen der Psychomotoriktherapie sieht Frau Tschumi klar, wenn psychische Probleme vorhanden sind.

Der Lehrerin ist es wichtig zu erwähnen, dass dieses Interview eine Momentaufnahme darstellt und die Situation zu einem anderen Zeitpunkt anders aussehen könnte.

3.3.5 Lehrerin von Alex, Frau Issler, 4. Klasse

Zusammengefasst und zitiert nach Fragebogen vom 11.11.2013.

Schulsituation

Alex ist in der Klasse gut integriert. Da er die dritte Klasse repetiert hat, ist er am längsten in dieser altersdurchmischten Klasse und hat eine angesehene Rolle. Er hat, wie die meisten Knaben dieser

Klasse, keinen eindeutigen besten Freund, kann aber mit allen spielen und arbeiten. In der Pause spielt er vor allem in Knabengruppen Fussball.

Phasenweise hatte Alex viele Streitereien. Seit der Repetition wurde das besser. Er hat jetzt eine andere Rolle und mehr Ansehen in der Klasse. „Wir haben mit ihm sehr oft Gespräche geführt, das Verhalten besprochen und Ideen für andere Verhaltensmuster ausprobiert“, sagt Frau Issler. Sie empfindet die Beziehung als gut und sie ist der Meinung, er vertraue ihr: „Er hört uns Lehrpersonen in Gesprächen inzwischen gut zu. Früher konnte er uns kaum in die Augen schauen. Jetzt spürt er, dass wir ihn unterstützen möchten. Er ist sich seiner Schwächen bewusst.“

Alex fehlt nie in der Schule. Er kommt gerne, da es ihm zu Hause manchmal langweilig ist. Er fühlt sich etwas einsam. Im Unterricht macht er je nach Fach meist sehr aktiv mit, hat aber noch Mühe, sich ans „Aufstrecken“ zu halten und kann in Gruppenarbeiten schlecht leise sprechen. Seine Aufmerksamkeit ist unterschiedlich. Er kann sehr konzentriert arbeiten, wenn ihn jedoch etwas anderes beschäftigt, ist er in Gedanken weit weg.

Beeinträchtigungen und Kompetenzen

Der Umgang mit Gefühlen fällt Alex schwer und er überspielt seine Gefühle mit Aggressionen. In diesen Momenten kann er zuschlagen, sich kaum kontrollieren und sich lange nicht beruhigen.

Wenn es der Mutter nicht gut geht, muss Alex zu Hause viel Verantwortung übernehmen. Er spricht nicht konkret über das, was zu Hause geschieht, er deutet aber in Gesprächen an, wenn es nicht so gut geht und ist froh, wenn ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird. In diesen Phasen wirkt Alex sehr zerstreut und vergisst die Hausaufgaben. Er zeigt dadurch grosse Leistungsschwankungen. Wenn zu Hause die Situation stabil ist, gelingen ihm konstantere Leistungen. Alex hat sowohl im sozialen wie auch im affektiven, intrapsychischen Bereich grosse Auffälligkeiten. In der Fein- und Grafomotorik braucht Alex noch Unterstützung.

Seine Stärken liegen in der Grobmotorik und er hat ein gutes mathematisches Potential. Er ist sensibel und spürt, was andere traurig macht. Er hat Ideen zu helfen, ist sehr selbständig und hilfsbereit.

Sozio-emotionaler Bereich

Alex beobachtet Gesichter genau, kann aber die Reaktionen häufig nicht nachvollziehen und kann sich schlecht in die Gefühlslage anderer versetzen. Wenn andere weinen, ist er unsicher. Trotzdem möchte er gerne helfen. Die von der Situation abgekoppelte Perspektivenübernahme, das reflektive Verständnis der Subjektivität, gelingt ihm immer besser. Er kann auch verschiedene Möglichkeiten aufzählen, wie das Gegenüber reagieren könnte, zum Beispiel weinen oder Hilfe holen.

Bei Streitereien anderer Kinder hat er früher Partei ergriffen und „mitgeschlägert“ und so den Streit intensiviert. Früher trat das häufig auf, heute ist dieses Ausrasten in der Schule selten, er kann besser trösten und Rücksicht nehmen. Im Moment ist er mit Pausenaktivitäten beschäftigt, so dass er die Konflikte anderer nicht so mitbekommt.

Alex zeigt aggressives Verhalten bei Unsicherheit, Angst und Enttäuschung. Er verkrampft sich und presst den Atem. Wenn er in die Enge getrieben wird, kommt das Muster vom Schlagen wieder in den Vordergrund. Wenn Alex jedoch die Möglichkeit hat auszuweichen, kann er sich kontrollieren. Um die Emotionen zu regulieren, lernte er die Strategien, eine Faust in der Hosentasche zu machen und auf zehn zu zählen. „Er hat nicht viele verschiedene Handlungsideen bei Konflikten. Er kann nur ausweichen. Ich denke er bräuchte noch weitere Strategien“, äussert die Lehrerin. Er spricht Probleme kaum direkt an. Er redet darum herum und kommt dann auch ins Stocken. Bei Gesprächen brummelt er die Antworten, sein Körper ist immer in Bewegung. Alex holt selten Hilfe, kann sie aber zunehmend von den Lehrpersonen annehmen und auch von „angesehenen“ Jungen in der Klasse. Der Umgang mit Regeln ist für Alex schwierig. Er hat aber in den drei letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Bei Kritik ist er schnell verunsichert und zieht sich innerlich zurück. Kommt die Kritik von Kindern, schiebt er die Schuld auf andere. Mit Lehrpersonen zeigt er sich kooperativ und kompromissfähig. Unter Kindern möchte er gern den Ton angeben und wird fordernd und laut. Sein Selbstvertrauen schätzt die Lehrerin in einer Skala von eins bis zehn mit vier eher niedrig ein. In einigen Bereichen wie Mathematik und Sport sei es aber deutlich besser. Alex kann fächerbezogen gut sagen, was er mag, was nicht und kann seine Stärken nennen. Er sagt selbst, er mag Handball und Fussball, aber das Fach Deutsch nicht. Im Gefühlsbereich oder im Verhalten hat er Mühe dies zu beschreiben. Er äussert lediglich, er arbeite nicht gerne mit jemandem zusammen, den er nicht gut kennt. Alex kann Erfolgserlebnisse oder Misserfolge internal beurteilen. Auf die allgemeine Frage woran es liege, wenn er etwas gut kann oder nicht antwortet er: „Weil ich geübt habe oder nicht geübt habe, dann gelingt es oder nicht.“

Psychomotoriktherapie und ihre Grenzen

Die Lehrerin findet, dass die Psychomotoriktherapie bis jetzt Erfolge erzielt hat. Die Streitereien und Schlägereien sind in den Hintergrund getreten. Sein Selbstwertgefühl hat in einigen Fächern wie Mathematik oder Sport zugenommen. Im Umgang mit Gefühlen, Gesprächen und auch bei der Schrifttäte ihm eine Weiterführung aber sehr gut. Er selbst sagt, es würde ihm viel helfen, er schlage nicht mehr sofort zu, höre stattdessen weg und lasse sich nicht mehr provozieren.

Alex erzählt von sich aus nie von der Psychomotoriktherapie. Bei Nachfragen erzählt er aber, dass er bereits in zwei unterschiedlichen Gruppen gewesen sei, die er beide gern besucht hätte. Früher schrieben sie viel in der Psychomotoriktherapie, nun würden sie mehr spielen. Er selbst würde lieber wieder üben, schöner zu schreiben.

In Standortgesprächen oder auch bei einem Unterrichtsbesuch tauscht die Lehrerin sich regelmässig mit der Psychomotoriktherapeutin aus. Grenzen der Psychomotoriktherapie sieht die Lehrerin in der familiären Situation. Diese Hintergründe und Ursachen kann die Psychomotoriktherapie nicht verändern, den Umgang mit solchen „Handicaps“ aber schon.

3.4 Begegnung mit Sophie und Alex

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Punkte der Auswertung des Treffens mit den Kindern erläutert, welches in einem Psychomotorikraum in Winterthur am 30. Oktober 2013 stattfand. Die detaillierte Auswertung kann im Anhang, S. 109, nachgelesen werden

Sophie kann ihre Bedürfnisse sehr genau äussern und zeigt viel Freude beim Spielen. Sie ist sehr aktiv, bewegungsfreudig und auch etwas impulsiver als Alex. Im „Zeitungslesen“-Spiel zeigt sie eine gute Frustrationstoleranz, Impulskontrolle und Emotionsregulation. Bei eigener Spielwahl kann sie ihr Verhalten meist gut steuern und kann sich ins Spiel vertiefen. Bei Gesprächen oder Spielanleitungen erleben wir aber Anzeichen ihrer Defizite hinsichtlich der Aufmerksamkeit und Impulskontrolle – sie will sofort aufspringen und anfangen. Sie ist in der Lage die Emotionskarten zu lesen und über ihre Gefühle zu sprechen. Sie schaut die Karten differenziert an und stellt bei zwei Karten von sich aus fest, dass zwei Gesichter die gleiche Mundmimik haben. Je nach Situation beurteilen wir ihr Selbstkonzept unterschiedlich: Auf der Schaukel zeigt sie sehr viel Selbstvertrauen. Bei Misserfolgen gibt sie allerdings schnell auf. Im Gespräch kommt hervor, dass sie selten stolz auf sich ist.

In der Familienzeichnung kommen ihre ambivalenten Gefühle gut zum Ausdruck. Sophie verwendet sehr feine Striche, was auf ihre Feinfühligkeit hinweisen könnte, aber manchmal auch eine sehr impulsive Strichführung. Da sie bei der Familienzeichnung von sich aus zweimal die Freunde der Schlange (stellt Sophie dar) erwähnt, kann man vermuten, dass Freunde für sie einen hohen Stellenwert haben, oder sogar, dass diese protektive Faktoren darstellen. Alle Tiere auf den Zeichnungen stehen in Kontakt und niemand ist örtlich als Aussenseiter zu bewerten.

Der Kontakt zu den Eltern wird als ausgewogen beschrieben. Die Beziehung der Geschwister erlebt Sophie mit Momenten des Spielens und des Streitens, ähnlich wie dies die Mutter im Interview beschreibt. In einer Situation, als Alex sie streng anschaut, stoppt Sophie mitten im Satz ihre Erzählung. Wir denken, dass Sophie etwas über die Familiensituation erzählen wollte, doch Alex wollte dies offensichtlich verhindern. Hier wird auf die Strategie des Schweigens gesetzt. Als Emotionsregulationsstrategien wurden im Gespräch einige adaptive Varianten genannt, wie auch soziale Unterstützung zu holen eine mögliche Lösung war. Alex beschreibt vermehrt kognitive Lösungsstrategien, wie zum Beispiel zu überlegen, ob etwas wirklich so schlimm sei. Zur Lösung eines sozialen Konfliktes weisen Sophie und Alex Ansätze für ein sozial kompetentes Verhalten auf. Beide Kinder können beim freiwählenden Spiel ihre Ideen äussern. Sophie ist dominanter und weiss, was sie will und tut dies auch kund. Doch würde sie, wenn Alex auf seiner Idee beharren würde, auf seine Idee eingehen.

Alex zeigt viel Freude und Ausdauer beim Spielen. Er hat viele Ideen, probiert Verschiedenes aus und ist sehr aktiv. Beim Klettern und Rollbrettfahren beweist er viel Mut. Er zieht jedoch seine Ideen öfter zurück und lässt sich auf einen Kompromiss oder die Idee von Sophie ein. Für ihn ist es wichtig, dass er sich zurückziehen kann. Er sucht vermehrt taktile Reize, diese scheinen ihm Halt zu geben. Er kennt seine Grenzen und kann diese gut verbal kommunizieren. Bei seiner „Menschzeichnung“ malt

er nur seinen Kopf. Den Mund zieht er sehr bestimmt mit einem geraden Strich. Dies untermauert unsere Wahrnehmung, dass er ein Kind ist, das zuerst überlegt und dann handelt oder spricht. Er erzählt, dass die Eltern stolz auf ihn seien. Er scheint sich von ihnen unterstützt zu fühlen. Er zeichnet sich und seine Schwester als Tiere, die geerdet sind (Schlange und Stachelschwein) und sich gut wehren können. Die Eltern sind Vögel, fliegen über den Kindern und nehmen in der Zeichnung viel Raum ein. Der Vogel ist ein Luftwesen, also geistig-seelisch zu deuten, den Gedanken zugeordnet, die unseren Alltag bewegen. Darin sehen wir, dass die Gedanken von Alex oft um seine Eltern kreisen. Die Gefühle kennt er gut. Wenn er jedoch selber den Ausdruck eines Gefühls nachmachen soll, will er dies nicht. Es ist für ihn einfacher, Situationen, in denen die Gefühle aufkommen, zu beschreiben, als über sich selber und seine Gefühle zu sprechen.

Beide Kinder zanken sich je nach Beschäftigung mehr oder weniger. Es entstehen gemeinsame Spiele, davon sind wenige Wettkampfspiele, Rollenspiele kommen gar nicht vor. Sophie kann ihre Ideen öfter vertreten, doch scheint sich Alex nicht daran zu stören. Beide können während der eineinhalb Stunden mit uns die vorgegebenen Regeln einhalten. Sie wollen kaum Hilfe von uns, sondern spielen selbständig. Nur beim Schaukeln und dem Augen Verbinden fragen sie uns um Mithilfe. Beim Memoryspiel zeigt sich, dass sie über Emotionen sprechen können. Beide nennen negative Emotionen wie Trauer oder Wut als mögliches Resultat, wenn sie sich streiten. Möglich ist, dass sie nicht über andere Familienprobleme und die Suchtthematik sprechen wollen und darum oft auf das Thema Geschwisterkonflikt ausweichen. Diese Konflikte zwischen ihnen werden auch in beiden Zeichnungen thematisiert. Brem-Gräser (1995) gibt eine mögliche Erklärung dafür, da Macht im Alter von elf Jahren in Form von Positionssicherung ein wichtiges Thema sei. Insgesamt spielen sie sehr viel zusammen, zeigen sich mehrheitlich rücksichtsvoll und kooperativ. Wir haben den Eindruck, dass zwischen ihnen eine lebendige, warme und vertrauensvolle Beziehung besteht. Dies zeigt sich auch in den Erzählungen zu den Zeichnungen; so meint Alex, dass er mit Problemen zu Sophie geht und ihre Hilfe erfragt. In den Familienzeichnungen wählen beide Kinder die Schlange als Abbild des eigenen Ichs. Brem-Gräser (1995) verweist darauf, dass dieses Tier in Tierzeichnungen am häufigsten gewählt wird. Das Treffen wurde mit einem vorgeführten Zaubertrick beendet, der die Botschaft vermittelte, dass auch schwierige Situationen mit dem Glauben an sich selbst zu meistern sind.

3.5 Zusammenfassung

Die Eltern von Sophie und Alex sind sich bewusst, dass die Kinder in einer speziellen Situation aufwachsen und daraus Entwicklungsdefizite bei ihnen entstehen können. Sie haben sich früh professionelle Hilfe bezüglich der Erziehung gesucht. Die offene Art und das bemühte Verhalten der Mutter, die diversen Therapien, wie die Psychotherapie oder die Psychomotoriktherapie und die Unterstützung durch die Schule sowie das Einsetzen von Ritalin bei Sophie beurteilen wir in diesem Fall als positiv für die Entwicklung der Kinder. Trotzdem können bei den Kindern typische Auffälligkeiten und Verhaltensweisen beobachtet werden.

Die Familie ist geprägt durch Verschwiegenheit gegen Aussen. Es wird mit niemandem darüber gesprochen, was in der Familie vor sich geht, wie es Brakhoff (1987) als typisch beschreibt. Die Kinder erzählten uns auch bei „provokativen“ Fragen oder Aussagen nichts zu dem Thema. Anders als in der Theorie beschrieben (siehe 2.1.2) können Sophie und Alex auch Freunde mit nach Hause bringen, was sicher eine gewisse Offenheit darstellt und einer Isolation entgegenwirkt.

Rituale werden in der Familie gelebt. In der Literatur wird dies als protektiver Faktor beschrieben, da sie Struktur und Verlässlichkeit vermitteln (siehe 2.1.2). Laut der Mutter haben die Kinder in ihrer Grossmutter eine wichtige Bezugsperson. Diese sehen sie jedoch nur wenige Male im Jahr. Eine Bezugsperson ist ein Resilienzfaktor (siehe 2.3.2), der hier also nur bedingt gegeben ist. Beide Kinder haben Hobbys, wie Handball spielen oder diverse kreative Aktivitäten.

Besonders einflussreich auf die Entwicklung der Kinder sind die Verhaltenssysteme Bindungsverhalten, der elterliche Erziehungsstil und der partnerschaftliche Umgang der Eltern. Wenn es der Mutter gut geht, kann die Beziehung zu den Kindern sehr positiv erlebt werden. Hat sie einen Absturz, ist dies für die Kinder schwierig und es wirkt sich auf ihr Verhalten in der Schule aus. Wenn die Mutter konsumiert hat, wird ihr Verhalten passiv und sie vernachlässigt die Kinder. Durch ihr schlechtes Gewissen danach kommt es zur Verwöhnung, welche die Kinder meist nicht annehmen. Dies sind laut Humbolt (2011) dysfunktionale Beziehungsmuster. Die Bindung von Mutter und Kindern ist somit situationsabhängig, und wir beurteilen sie als unsicher-ambivalent. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist harmonischer als die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Der elterliche Erziehungsstil wird von Herr Kling als variabel beurteilt, wobei er hinzufügt, dass die Mutter ihre Kinder sehr reflektiert erzieht. Die Mutter empfindet, dass beide Eltern ähnliche Werte in der Erziehung haben. Wir erlebten die Mutter als bemüht und interessiert, den Vater weniger feinfühlig und impulsiver. Trotz der schwierigen Situation leben die Eltern noch zusammen. Der Fakt, dass der Vater über eine Trennung nachdenkt, weist darauf hin, dass in der Partnerschaft Schwierigkeiten vorhanden sind (siehe 2.2.3).

Die Kinder werden früh selbständig und sind frühreif, da sie in der Familie viel Verantwortung übernehmen müssen (siehe 2.1.2). Dies beschreiben auch Herr Kling und die Lehrerin von Alex. Durch diese Parentifizierung können die Kinder nicht mehr ihre eigentliche Rolle, das Kindsein, ausleben. Herr Kling beschreibt, dass die Kinder ein Gefühl von Ohnmacht erleben, da sie die Sucht der Mutter nicht beeinflussen können, ähnlich wie in der Theorie bei Arenz-Greiving (1994). Durch das Modelllernen übernehmen die Kinder unbewusst elterliche Verhaltensweisen und Konflikt- und Problemlösestrategien. Dies wirkt sich auf den sozio-emotionalen Bereich ihrer Entwicklung aus.

Die Lehrerin bemerkt, dass Alex im sozialen Bereich Auffälligkeiten zeigt. Die Lehrerin von Sophie beschreibt, dass diese im sozialen wie auch im affektiven Bereich Schwierigkeiten aufweist. Zeitlin (1994) hält fest, dass bei Jungen aus suchtbelasteten Familien häufiger Störungen des Sozialverhaltens auftreten und bei Mädchen eher affektive, intrapsychische Beeinträchtigungen. Bei diesem Fall beurteilen wir jedoch, dass beide Kinder grosse Auffälligkeiten in beiden Bereichen aufweisen. Dies

lässt sich wiederum damit erklären, dass zwischen der emotionalen und sozialen Entwicklung ein grosser Zusammenhang besteht (siehe 2.2.2).

Nachfolgend wird der aufgezeigte Fall mit den von Klein (1998) aufgeführten sechs Bereichen der möglichen Beeinträchtigungen in der sozio-emotionalen Entwicklung (siehe 2.3.1) verknüpft.

Selbstwirksamkeit: Sophie schätzt ihre Fähigkeiten eher gering ein und ist selten stolz auf sich. Diese Sichtweise beschreiben unter anderem auch die Mutter und Herr Kling. Ihre Lehrerin schätzt ihr Selbstvertrauen etwas höher ein, da sie gut sagen kann, was sie will und was nicht. In unseren Augen konnte Sophie sich in der offenen Spielsituation gut durchsetzen und ihre eigenen Bedürfnisse äussern, wie dies auch ihre Lehrerin beschreibt. Dies widerspricht der Theorie von Zobel (2006), der meint, dass betroffene Kinder ihre eigenen Bedürfnisse nicht gut wahrnehmen und durchsetzen können und sich über andere Menschen definieren.

Alex schätzt seine Fähigkeiten höher ein, wobei er sich mit anderen vergleicht und nicht schlechter sein möchte als diese. Die Lehrerin schätzt sein Selbstvertrauen eher gering ein, die Mutter besser als dasjenige von Sophie.

Beide Kinder können Erfolge auf ihr eigenes Tun zurückführen. Sophie möchte ihre Mutter nicht mit schlechten Noten belasten und den Konsum der Mutter vor dem Vater verheimlichen. Dass betroffene Kinder nicht zusätzlich belasten und Auslöser für Streit verhindern wollen, wird auch von der SFA (2006) und Klein (1998) beschrieben. Sophie versucht oft, die Mutter zu kontrollieren, damit sie keine Drogen konsumiert. Alex kontrolliert sich selbst, indem er genau überlegt, was er über seine Gefühle erzählt. Er ist auch sehr bemüht, die Kommunikation über die Situation zu Hause zu unterbinden. So kontrollieren beide auf ihre Art internale oder externale Ereignisse.

Interpersonelle Problemlösekompetenz: Die Mutter berichtet uns, dass der Umgang zu Hause sehr offen ist und über Bedürfnisse, Gefühle und Probleme gesprochen wird. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus. Wenn es zu Konflikten kommt, hat Sophie wenige Strategien, die Probleme zu lösen. Sie wird wütend oder zieht sich zurück. Alex zeigt in solchen Situationen häufig aggressives Verhalten. Während des Treffens zeigten sie Stärken eigene Bedürfnisse zu kommunizieren. Es gab wenige Konflikte, aber die Kinder erzählten, dass sie zu Hause öfters streiten und sich schlagen würden. Sophie zeigt sich in Konfliktsituationen aggressiv und impulsiv. Haben andere ein Problem und sie ist selbst nicht der Auslöser dafür, zeigt sie sich empathisch und tröstet, kann jedoch keine konkreten Lösungsvorschläge einbringen. Probleme spricht Alex kaum direkt an. Im Gespräch kann Alex kognitive Lösungen für Problemsituationen finden. Doch in seinen Handlungen reagiert er mit aggressivem Verhalten. Dies hat sich allerdings in letzter Zeit verbessert.

Soziale Interaktionsfähigkeiten: Sophie hat Mühe, Freundschaften über längere Zeit zu halten, da sie durch ihr impulsives Verhalten oft aneckt. Doch in der Familienzeichnung erzählt sie zweimal von Freunden, die ihr wichtig zu sein scheinen. Alex hat keinen besten Freund, ist aber gut in der Klasse integriert, vor allem seit er ein Jahr wiederholt hat. Die Lehrerin meint, er hätte Mühe im Umgang

mit Regeln, in dieser Hinsicht aber schon Fortschritte gemacht. Sophie kann Regeln in der Schule einhalten, doch sucht sie manchmal aktiv Grenzen. Gleiches Verhalten zeigt sie auch in der Interaktion mit ihrem Vater.

Bei unserem Treffen hielten sich Sophie und Alex gut an die Regeln. Die Kinder spielten in der freien Spielsituation sehr interaktiv. In der Schule möchte Alex gerne den Ton angeben, bei unserem Treffen passte er sich öfters an die Ideen von Sophie an. Den Kindern gelingt es meist zu kooperieren, aber der Umgang mit Kritik bereitet ihnen noch Mühe.

Verhaltenskontrolle: Die Mutter und die Lehrerinnen beschreiben bei Sophie hyperaktives und aggressives, bei Alex aggressives Verhalten. Sophie drückt ihre Gefühle spontan und impulsiv aus. Beide Kinder haben Mühe, ihr Verhalten im Alltag zu kontrollieren. Aber im dynamischen Spiel „Zeitungsleser“ oder in der „offenen Spielsituation“ ist dies weniger aufgefallen. Bei Sophie sah man bei Anweisungen oder Gesprächsrunden mehr Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben und Bedürfnisse hinauszuschieben als bei Alex. Die beiden Kinder nennen im Gespräch Beispiele für kognitive und soziale Unterstützung als Emotionsregulationsstrategien. Mutter, Lehrerinnen und Herr Kling nennen bei beiden Kindern wenige Emotionsregulationsstrategien, welche hauptsächlich maladaptiv sind. Beide Kinder haben im Umgang mit Aggressivität in letzter Zeit Fortschritte gemacht.

Emotionalität: Emotionen auf Gefühlskarten erkennen beide Kinder gut und können diese benennen, differenziert einordnen und beschreiben. In der Schule zeigen sich emotionale Auffälligkeiten. Besonders mit der Verarbeitung von Ärger haben beide Kinder, ähnlich wie in der Theorie von Klein (1998) beschrieben, Mühe. Für Alex ist es in konfliktreichen Situationen schwierig, sein Verhalten zu steuern und die Emotionen zu regulieren. Die Angst im Dunkeln, die Sophie beschreibt, ist laut Baacke (1992) eine normale Entwicklungserscheinung dieses Alters. Ausserdem hat Sophie Angst, dass ihre Mutter stirbt. Alex hat Angst davor, dass jemand, der ihm nahe steht, stirbt und er alleine gelassen wird.

Kognition, Intelligenz und Schulleistungen: In der Schule zeigt Sophie schwache Leistungen und die Mutter beschreibt, dass Sophie inzwischen weniger für Prüfungen übt und lernt, weil sie das Gefühl hat, es würde sowieso nichts bringen. Misserfolge haben einen grossen Einfluss auf die Selbsteinschätzung, wie auch Erikson ausführt (siehe 2.2.4). Die Lehrerin schätzt Sophie als intelligent ein. Sie kann aber ihr Potenzial aufgrund des ADHS nicht ausschöpfen. Herr Kling beurteilt ihre Intelligenz als eher unterdurchschnittlich. Im Bereich der Sprache weist sie grosse Defizite auf. Sophie zeichnet sich also nicht als Mädchen mit hervorragenden schulischen Leistungen aus. Alex fällt eher im Verhalten auf. Diese genannten Bereiche werden auch von Brunner Zimmermann (2002) als Bereiche mit möglichen Auffälligkeiten aufgezählt. Bei Alex sind bezüglich Intelligenz und Schulleistungen keine Auffälligkeiten zu beobachten. Die Mutter beschreibt ihn als guten und interessierten Schüler. Der Lehrerin fallen deutliche Leistungsschwankungen auf, abhängig von der Situation zu Hause.

Als Stärken von Sophie werden von allen ähnliche Eigenschaften angegeben: Offenheit, Kreativität, Interesse und Humor. Alex wird als feinfühlig und sensibel beschrieben. Er liest gerne und ist gut in Mathematik. Somit sind bei ihnen die Resilienzen des Humors und der Kreativität gegeben, wie sie nach Wolin & Wolin (1995, 1996) beschrieben werden. Sie können beide Bedürfnisse und Wünsche anderer wahrnehmen und sorgen sich um andere, wie dies Kindern aus suchtbelasteten Familien zugeschrieben wird (siehe 2.1, 2.3).

Dank den Therapien, eigneten sich Sophie und Alex bereits Wissen über das Thema Sucht im Sinne einer Psychoedukation an. Auch dies ist im Punkt Einsicht der Resilienzen aufgeführt. Herr Kling strebt noch mehr Unabhängigkeit an.

Therapieansätze in diesem Fall

Die Aufgabe, die Kinder über die Sucht der Mutter zu informieren, hat in diesem Fall die Suchtfachstelle *Zebra* in Winterthur erfüllt. Dies wäre sonst ein wichtiger erster Schritt der Therapie, wie auch bei Klein (1998) beschrieben und von Herrn Kling ausgeführt. Nur so können sich die Kinder abgrenzen und beginnen sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich durchsetzen zu können. Eine gute und verlässliche Beziehung zum Therapeuten ist entscheidend für einen Therapieerfolg. Bei der Suchtfachstelle Winterthur wird das Medium Bewegung vor allem zum Erreichen von Spass, Humor und Beziehungsarbeit genutzt. Die Therapie sollte sich auf die vorhandenen Ressourcen beziehen. Um den Transfer in den Alltag zu ermöglichen, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule sowie möglichen wichtigen Bezugspersonen essenziell, dazu muss das System des Kindes analysiert werden. Es ist ratsam, die Eltern in den Therapieprozess einzubeziehen.

Durch das Interview mit Frau Mengotti wurde uns bestätigt, wie wichtig es ist, den sozio-emotionalen Bereich in der Psychomotoriktherapie mit betroffenen Kindern zu fördern. In der Therapie sollen lustvolle Erlebnisse gelebt werden, um das Kindsein ausleben zu können. Um den sozio-emotionalen Bereich zu fördern, benutzt die Psychomotoriktherapeutin von Alex und Sophie Methoden, wie Geschichten, Rollenspiele, den Einsatz von Schleichtieren, Auszüge aus dem „Selbstkonzeptinventar“, Konzentrationsförderung und das *Psychodrama*. Das Medium Bewegung, auch in Kombination mit Skalierungen, wird benutzt, um das Erreichen von kleinen Zielen zu ermöglichen und erlebbar zu machen. Am Ende einer Therapiestunde werden gemeinsam der Verlauf, Probleme und Gelungenes besprochen.

Unsere Wahrnehmung und Reflexion

Uns wurde bewusst, dass in den Interviews mehr Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich beschrieben wurden, als dann in unserem Treffen ersichtlich wurden. Wir konnten auch viele Stärken wahrnehmen und gewisse beschriebene Auffälligkeiten zeigten sich wenig. Wir können uns vorstellen, dass ein Grund dafür die intrinsische Motivation ist, durch die, laut Spitzer (2007), die Aufmerksamkeit besser beibehalten werden kann. Möglich wäre auch, dass die Kinder durch die bereits ab-

solvierten Therapien gewohnt sind, an Ritualen und Abläufen der Psychomotoriktherapie teilzunehmen.

Es gab auch einige Punkte, die je nach Betrachtungsweise anders beschrieben wurden, wie zum Beispiel das Erziehungsverhalten beider Eltern oder das Emotionswissen beider Kinder. Diese Erfahrung zeigt uns einerseits, wie sich Kinder situationsabhängig unterschiedlich verhalten und andererseits, wie subjektiv die Wahrnehmung oder das Beschreiben ist. Dies bestätigt uns darin, dass es wichtig ist, ein Kind in möglichst unterschiedlichen Umfeldern oder aus möglichst vielen Sichtweisen zu betrachten.

Aus den Interviews konnten wertvolle Inputs für die Arbeit mit Kindern aus suchtblasteten Familien in der Psychomotoriktherapie gewonnen werden. Uns ist bewusst, dass die Situation bei jeder suchtblasteten Familie spezifisch beurteilt werden muss und sich die betroffenen Kinder individuell entwickeln. Deshalb ist das folgende Kapitel 4 nicht nur auf diesen Fall, sondern allgemein auf Kinder aus suchtblasteten Familien ausgerichtet.

4 Unterstützung für betroffene Kinder durch die Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird ein Einblick in die Grundlagen der Psychomotorik gegeben. Es wird der Begriff *Psychomotorik* definiert und drei Ansätze der Psychomotoriktherapie, die für die Arbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien relevant sind, beschrieben.

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen, der Fallanalyse und eigenen Erfahrungen, werden Rahmenbedingungen und Ziele sowie geeignete therapeutische Interventionen mit konkreten Anwendungsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchtbelasteten Familien dargelegt.

4.1 Verständnis der Psychomotorik

Der Begriff *Psychomotorik* wird von diversen Autoren unterschiedlich definiert. Im Pschyrembel (2011) wird Psychomotorik als körperliches Bewegungs- und Ausdrucksverhalten definiert, das durch psychische Vorgänge beeinflusst wird. Die therapeutischen Verfahren dienen der Förderung von Wahrnehmung und von Bewegungsabläufen durch angeleitete Spiele. Zudem wird das soziale Lernen gefördert (Lernen am Vorbild, Kontaktfähigkeit und soziale Integration).

Kiphard (1984), der Urvater der Psychomotorik aus Deutschland, versteht darunter eine ganzheitlich-humanistische, entwicklungs- und kindgemässe Art der Bewegungserziehung.

Auch im Buch „G-FIPPS – ein Praxisbuch zur grafomotorischen Förderung“ wird Psychomotoriktherapie als ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Konzept kindlicher Entwicklungsförderung umschrieben. Im Mittelpunkt stehen die Medien Spiel und Bewegung. Bei der psychomotorischen Arbeit werden nicht nur die Fertigkeiten berücksichtigt, sondern es wird das Zusammenspiel von Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln gefördert. Der persönliche Ausdruck und die sozial-kommunikativen Fähigkeiten des Kindes werden unter einer ganzheitlichen Sichtweise weiterentwickelt (vgl. Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010). Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) bezieht sich bei der Definition von Psychomotorik auf die gleichen Wechselwirkungen und betont die Ganzheitlichkeit sowie den körperlichen Ausdruck (EDK, 2007). Kiphard nennt Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Verhaltensstörungen als mögliche Indikatoren für eine Psychomotoriktherapie (vgl. Kiphard; nach Fischer, 2009). In der Infobroschüre „Die Psychomotorik-Therapie, Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz“, vom Schweizerischen Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, wird erläutert, wann bei Kindern und Jugendlichen Therapie angezeigt ist. Die folgende Liste zeigt die Themenbereiche, welche in der Psychomotorik behandelt werden:

1. Entwicklung der Grob- und Feinmotorik
2. Koordination (Gleichgewicht, Ungeschicklichkeit)
3. Lateralität (Händigkeit und Seitigkeit)
4. Soziale Kompetenzen

5. Wahrnehmung (taktil-kinästhetisch, vestibulär, visuell, auditiv)
6. Tonusregulation (Verspannungen, mangelnder Tonus)
7. Handlungsplanung
8. Räumliche und zeitliche Orientierung
9. Grafomotorik
10. Konzentration und Aufmerksamkeit (mit oder ohne Hyperaktivität)
11. Verhalten (Unruhe, Aggressivität, Gehemmtheit)
12. Kommunikation (verbal, nonverbal)

Die Sonderschulreform und die damit verbundene Einführung des ICF-basierten Standortgesprächs an den Schweizer Schulen haben auch ihre Auswirkungen auf die Psychomotorik. Das Konzept der ICF wird als bio-psycho-sozialer Ansatz beschrieben. Die ICF versucht eine Synthese der biologischen, individuellen und sozialen Perspektiven zu erreichen (vgl. WHO, 2005). In psychomotorischen Berichten werden Beobachtungen und Diagnosen zu definierten Lebensbereichen aufgeführt. Auch werden fördernde und hemmende Bedingungen im Umfeld des Kindes und während der Abklärung erörtert. Damit wird Bezug auf die Umweltfaktoren genommen, die nach der ICF zu den Kontextfaktoren gehören (vgl. Bürli, 2005).

Die enge Verbindung zwischen körperlicher Bewegung und seelischem Erleben ist für die Psychomotorik zentral. Dabei ist die Vermittlung ganzheitlich, spielerisch und erlebnisorientiert aufgebaut. Bedeutsam ist bei Fällen von Kindern aus suchtbelasteten Familien daher auch der Bereich des Umfeldes.

4.2 Ansätze der Psychomotoriktherapie

Im Artikel „Wann ist ein Ansatz ein Ansatz“ von Seewald (2009) wird deutlich, dass es sehr viele verschiedene Ansätze gibt. 1970 bestand das theoretische Fundament in Deutschland noch aus dem kompetenztheoretische Ansatz mit den drei Kernbegriffen Ich-, Sach- und Sozialkompetenz. Spätestens zu Beginn der 1990er-Jahre gab es eine starke Pluralisierungstendenz, und es entstanden viele neue Ansätze. Inzwischen haben sich diese ausdifferenziert. Im Buch „Einführung in die Psychomotorik“ von Fischer (2009) werden folgende Perspektiven genannt:

1. Die funktionale Perspektive
2. Die erkenntnisstrukturierende Perspektive
3. Die identitätsbildende Perspektive
4. Die ökologisch-systemische Perspektive

Für die vorliegende Arbeit werden der handlungsorientierte Ansatz von Schilling (2), der kindzentrierte Ansatz von Zimmer (3) und der systemisch-konstruktivistische Ansatz von Balgo (4) als zentral erachtet, da der Fokus auf dem sozio-emotionalen Bereich liegt.

Schilling (vgl. Schilling; nach Fischer, 2009) betont, dass das Kind seine Kompetenzen erweitern soll. Ziel ist es, sich sinnvoll mit sich selbst und mit seiner materialen und personalen Umwelt auseinan-

derzusetzen und entsprechend handeln zu können. Es werden drei Kompetenzbereiche beschrieben. Bei der Ich-Kompetenz soll man sich und seinen Körper wahrnehmen, erleben, verstehen, mit seinem Körper bewusst umgehen und mit sich selbst zufrieden sein. Die Sachkompetenz soll erreicht werden, indem man die materiale Umwelt wahrnimmt und lernt mit ihr umzugehen. Um Sozialkompetenzen erwerben zu können, soll erfahren werden, dass sich alle Lernprozesse im Spannungsfeld zwischen den eigenen und den Bedürfnissen anderer vollziehen. Nach Schilling ist es wichtig, in der Therapie Material-, Sozial- und Körpererfahrungen zu machen. Die Motodiagnostik bekommt eine besondere Bedeutung. So können interpretative Zusammenhänge von organischen, psychischen und sozialen Faktoren in dem individuellen Entwicklungsgeschehen entdeckt werden. Daraus werden Inhalte und Methoden der Therapie abgeleitet. Ziel ist es, die Entwicklungsmöglichkeiten des Patienten auszuschöpfen und die Aufhebung von Blockaden zu ermöglichen. Es wird dabei bei den Stärken angesetzt werden. Gegebenenfalls soll das Kind lernen, mit seiner Problematik umzugehen, was zu innerer Stabilität, mehr Handlungsspielraum, mehr Selbständigkeit und einer verbesserten Kommunikationsfähigkeit führt. Die Therapeutin muss Vorbild sein, Konfliktentladungen auffangen, Gruppenprozesse begleiten und Einfühlungsvermögen zeigen.

Renate Zimmer hat zahlreiche Bücher verfasst und prägt mit ihrem grossen Engagement die Psychomotorik. Sie stellt das Kind ins Zentrum und betrachtet Bewegung und Spiel als wichtige Medien. Alle Entscheidungen, die ein Kind trifft, ob es beispielsweise aktiv auf andere zugeht oder bei Schwierigkeiten schnell aufgibt, sind abhängig von seinem Selbstkonzept. Dieses betrifft alle Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person. Es basiert auf dem Selbstbild, den neutral beschreibbaren Merkmalen der Persönlichkeit und dem Selbstwertgefühl, welches die subjektive Bewertung der eigenen Person darstellt. Um ein Bild über sich aufzubauen, integriert das Kind die Informationen über die Sinnessysteme, die Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens, Folgerungen aus dem sich Vergleichen mit anderen und Zuordnungen von Eigenschaften von anderen. Die Selbstwirksamkeit ist ein Teilaspekt des Selbstkonzepts. Selbstwirksamkeit meint die Überzeugung eines Menschen, in unterschiedlichen Situationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen, sie steht für die subjektive Überzeugung, etwas bewirken und verändern zu können (vgl. Zimmer, 2006). Durch Stärkung des Selbstwertgefühls lernt das Kind mit den eigenen Schwächen umzugehen und an diesen zu arbeiten. Es geht Zimmer vor allem um den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts. Um dies zu realisieren, wird das Interaktionsgeschehen zwischen Kind und Therapeutin fokussiert. Das Therapeutenverhalten ist nicht-direktiv, das bedeutet, dass auf Einflussnahme und Lenkung des Kindes weitgehend verzichtet wird. Die Therapeutin bietet sich als Spielpartnerin und Helferin an, greift die Impulse des Kindes auf und regt zu Weiterentwicklungen an. Das Kind soll aktiv und selbsttätig sein. Die Therapeutin hilft dem Kind eigene Vorzüge bewusst zu machen und Situationen zu ermöglichen, in denen das Kind Selbstwirksamkeit erfährt. Ausserdem werden vorschnelle Hilfeleistungen vermieden, individuelle Bezugsnormen gesetzt und das Kind unabhängig von seiner Leistung wertgeschätzt. Dies fordert von der Therapeutin grosse Aufmerksamkeit und Präsenz, Ruhe und Zuversicht sowie Regulierung der Nähe (vgl. Fischer, 2009; Zimmer, 2006; Zimmer, 1993).

Die Einführung der Systemtheorie in die Psychomotorik hat eine Blickerweiterung im Sinne einer Netzwerkperspektive ausgelöst. Eine Störung eines Kindes drückt sich nur in der interaktionellen Beziehung zwischen dem Kind und seiner Lebenswelt aus. Ein System wird definiert als ein sich ständig veränderndes Ganzes, welches aus einzelnen Teilen besteht. Die einzelnen Teile wirken zirkulär (vgl. Fischer, 2009). Im systemisch-konstruktivistischen Paradigma ist die Wirklichkeit ein Konstrukt des Individuums. Jedes Kind ist ein autonomes, strukturbestimmtes Wesen. Es folgt seinen inneren Strukturen, die kognitiv und emotional ausgerichtet sind und die es ihm ermöglichen, mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten (vgl. Eggert & Bertrand, 2002). Balgo und Voss erachten in der systemischen Bewegungstherapie die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind dialogisch und kooperierend. Das Kind soll angeregt, aber gelegentlich auch irritiert werden. Die Therapie soll Bedingungen schaffen, dass das Kind trotz widriger Umstände eine positive, individuelle Entwicklung durchlaufen kann. Zentral ist, dass das Umfeld miteinbezogen wird (vgl. Fischer, 2009).

Gerade für Kinder aus suchtblasteten Familien ist es wichtig, die oben beschriebenen drei Ansätze zu beachten. Durch die Erweiterung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenzen können die betroffenen Kinder lernen, mit ihrer Problematik umzugehen und zu mehr Selbständigkeit und Handlungsmöglichkeiten zu kommen. Das Stärken des Selbstkonzepts, das Erfahren von Selbstwirksamkeit und das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen ist zentral für betroffene Kinder, da sie zu Hause oftmals wenig verändern und bewirken können. Da Kinder stark vom familiären Alltag geprägt werden, ist es wichtig, ihr System zu berücksichtigen. Der Beziehung wird in allen Ansätzen eine wichtige Rolle zugeschrieben.

4.3 Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie zur Unterstützung von Kindern aus suchtblasteten Familien

4.3.1 Rahmenbedingungen für die Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchtblasteten Familien

Wichtig für den Erfolg einer Psychomotoriktherapie sind die Rahmenbedingungen. Diese umfassen Vorgaben an den Raum, an die Gruppenzusammenstellung und an die Inhalte der Bewegungsangebote. Die Atmosphäre ist geprägt von Akzeptanz und Sicherheit. Die Beziehung zur Therapeutin ist für einen Therapieerfolg entscheidend. Sie baut auf Kongruenz, Empathie und Echtheit auf. Versprechungen müssen eingehalten werden, so dass Verbindlichkeit und Ehrlichkeit erlebt werden. Die Therapiestunden sollten eine Regelmässigkeit haben, um Stabilität zu vermitteln. Dazu beitragen können auch klar kommunizierte Regeln, Grenzen und Rituale.

Zu den spezifischen Materialien in der Psychomotoriktherapie gehören unter anderem Hängematte, Trampolin, Schaukel, Rollbrett, Schwungtuch, Langbank, Sprossenwand, Matten sowie Schaumstoffröhren und -klötze. Durch diese vielfältig verwendbaren Materialien können spielerisch Widerstand, Geborgenheit und Erfolg erfahren werden. Die Psychomotoriktherapie bietet fallbezogene Interventionen an.

Die Gruppengröße hängt von den Therapiezielen und dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder ab. In einer Einzeltherapie kann der emotionale Bereich besser gefördert werden. In der Gruppentherapie liegt der Fokus auf dem sozialen Bereich (Mengotti, 2013). Scholl (2011) konkretisiert, dass in Gruppentherapien gute Erfahrungen in der Arbeit mit aggressiven Kindern gemacht werden. Bei sozialunsicheren Kindern wird eher auf Einzeltherapie gebaut.

Wichtig sind der Einbezug der Eltern, des näheren Umfeldes sowie eine enge Zusammenarbeit verschiedener Institutionen wie der Schule oder der Suchtfachstelle. Oft ist den Eltern nicht bewusst, wie sich eine Suchtabhängigkeit in der Familie auf die betroffenen Kinder auswirkt (vgl. Klein, 2013). Durch Beobachtung, Gespräch, Beratung, Unterrichtsbesuch und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten (z.B. den Eltern) kann eine Therapie recht optimal gestaltet und so eine positive Entwicklung bei den Kindern unterstützt und ein Transfer von der Therapie in den Alltag ermöglicht werden.

4.3.2 Ziele der Psychomotoriktherapie mit Kindern aus suchbelasteten Familien

Aus den im ersten Teil beschriebenen Entwicklungsauffälligkeiten, die sich bei Kindern aus suchbelasteten Familien ergeben können, werden in der psychomotorischen Förderung mit betroffenen Kindern folgende Ziele als wichtig und relevant erachtet (vgl. Klein, 2013):

- *Das Tabu brechen:* Über das Thema Sucht sprechen lernen und sich so aus der Isolation und Sprachlosigkeit herauslösen. So kann eine Reduzierung der psychischen Belastung erreicht werden.
- *Aufklärung über das Thema Sucht:* Die Wirkung der Drogen sowie die Auswirkung auf die konsumierende Person und deren Familie verstehen. Durch die kognitive Verarbeitung kann mit einer Suchtabhängigkeit besser umgegangen werden.
- *Wahrnehmung und Formulierung eigener Bedürfnisse:* Über eigene Gefühle und Bedürfnisse sprechen, diese ausleben lernen und dadurch die Auflösung von intergenerationellen Koalitionen und der Hierarchieumkehrung unterstützen. Die Kinder sollen lernen, „nein“ zu sagen und eigene Ziele zu formulieren und zu verwirklichen. Auch das Thema *Nähe-Distanz* ist wichtig. Durch einen *Safe Place* können Sicherheit und Geborgenheit erfahrbar gemacht werden.
- *Selbstwert und Identität:* Es soll ermöglicht werden, den Selbstwert zu erhöhen, ein positives Selbstkonzept aufzubauen und die Selbstwirksamkeitserwartung zu verbessern.
- *Erlernen effektiver Stressbewältigungsstrategien:* Die Verbesserung des adäquaten Umgangs mit Emotionen, die Problemlöse- und Verhaltensstrategien in der suchbelasteten Familie sollen erlernt und gefördert sowie die Förderung eines erfolgreichen Hilfesuchverhaltens unterstützt werden.
- *Ausprobieren können:* Wahrnehmung der Rolle im Familiensystem und Erproben von neuen Rollen.

- *Ermutigung zum Kindsein und Spass haben können:* Die Kinder sollen die Probleme des Alltags vergessen und sich ganz in die Bewegungs- und Spielangebote eingeben können.
- *Ressourcen stärken:* Den Kindern die eigenen Ressourcen bewusst machen, damit sie diese zur Unterstützung in schwierigen Situationen nutzen können.
- *Grenzen erleben:* Sich an Regeln, Strukturen und Rituale halten und verbindliche Abmachungen einhalten lernen. Es sollen die eigenen Grenzen erfahren und die Grenzen anderer respektiert werden.
- *Ablösung und Unabhängigkeit fördern:* Durch Beziehungen und Hobbys ausserhalb der Familie kann die Eigenständigkeit gefördert werden. Es können Kontakte zu Gleichaltrigen geknüpft und vertieft werden. Diese können dem Kind Halt, Selbstsicherheit und Selbständigkeit geben.

4.3.3 Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen durch die Psychomotoriktherapie

Durch spezifische Förderung werden gezielt Lernprozesse initiiert. Durch Lernprozesse werden Kompetenzen aufgebaut. Diese sind gemäss Künne und Sauerhering (2013) an konkrete Handlungsmomente gebunden. Zur Bewältigung von Handlungsanforderungen wird auf die Verbindung von Wissen und Können zurückgegriffen. Kompetenz verweist somit auf die Qualität des menschlichen Handelns. Sie setzt sich zusammen aus konkreten Handlungsvollzügen, aus den ihnen vorausgegangenen Prozessen und den zugrunde liegenden Möglichkeiten. Der Blick wird auf die tatsächlich erreichte Leistung fokussiert. Wie bei 4.3.1 beschrieben, werden in der Psychomotoriktherapie die Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz gefördert, welche die Grundlage für die Förderung des sozio-emotionalen Bereichs darstellen.

Die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie wurde in der Forschung erst wenig geprüft und belegt. Es gibt aber mindestens drei Studien, die Ergebnisse aufzeigen, dass der sozio-emotionale Bereich durch die Psychomotoriktherapie gefördert werden kann (Eggert, 2005; Choi und Lee, 2008; Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2013). Signifikant positive Veränderungen im Selbstkonzept konnte eine Studie für die Bereiche Angsterleben, Selbstsicherheit, körperliche Effizienz, Moralorientierung und Selbstwertschätzung feststellen (Ruploh, Martzy, Bischoff, Matschulat & Zimmer, 2013).

Die in der Psychomotoriktherapie verwendeten Methoden des Spiels und der Bewegung bieten geeignete Anlässe für die Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei Kindern. So werden über die Bewegungen des Körpers Emotionen zum Ausdruck gebracht. Die Körperhaltung passt sich zum Beispiel dem jeweiligen emotionalen Zustand einer Person an. Die Wahrnehmung und der Ausdruck von Gefühlen, welche die Grundlage für die sozialen und emotionalen Prozesse bilden, kann durch Bewegung spielerisch erfahren und geübt werden (vgl. Zimmer, 2011).

Zimmer (2011) beschreibt fünf Basiskompetenzen des sozialen Handelns, die durch Spiele und Bewegungsaktivitäten gefördert werden:

- *Soziale Sensibilität:* Gefühle anderer wahrnehmen, sich in die Lage anderer hineinversetzen, Bedürfnisse anderer erkennen und im eigenen Verhalten berücksichtigen, Wünsche anderer erkennen.
- *Toleranz und Rücksichtnahme:* Leistungen anderer akzeptieren und anerkennen, Andersartigkeit respektieren, Bedürfnisse anderer tolerieren und sich beim gemeinsamen Spiel darauf einlassen, auf schwächere Mitspieler Rücksicht nehmen.
- *Regelverständnis:* Sinn von Regeln verstehen, Regeln für ein Spiel aufstellen können, Gruppenspiele mit einfachen Regeln spielen, flexibel mit Regeln umgehen und sie der jeweiligen Situation anpassen.
- *Kontakt- und Kooperationsfähigkeit:* Beziehung zu anderen aufnehmen, im Spiel unterschiedliche Rollen einnehmen, Hilfe annehmen und anfordern, andere unterstützen, gemeinsam Aufgaben lösen, eigene Gefühle ausdrücken und anderen mitteilen, sich verbal mit anderen auseinander setzen.
- *Frustrationstoleranz:* Bedürfnisse aufschieben, zugunsten anderer Werte zurückstellen, mit Misserfolgen umgehen lernen, sich in eine Gruppe einordnen können, mit Konflikten umgehen lernen und sie konstruktiv zu lösen versuchen.

Die sozio-emotionalen Prozesse sind sehr komplexe Abläufe, die im Modell von Crick und Dodge (1994; nach Bischoff, Menke, Madeira Firmino, Sandhaus, Ruploh & Zimmer, 2013) beschrieben werden. Im Zentrum steht die Datenbasis, das heisst die Lebenserfahrungen, die bei der Bewertung einer Situation als Vergleichsbasis verwendet werden. Der Aufbau wird durch emotionale Prozesse, wie das Temperament der Person oder die verwendeten Emotionsregulationsstrategien, beeinflusst. Der Prozess startet mit der Wahrnehmung von Signalen (interne oder externe). Als zweiter Schritt werden diese Signale interpretiert und dann mit den eigenen Zielen abgeglichen. Im vierten Schritt werden Handlungsentwürfe und -pläne gemacht und die Entscheidung für die Antwort getroffen. Durch konkretes Beziehungsverhalten wird dieser Entscheid umgesetzt. Die Reaktionen anderer Kinder beeinflussen diesen Prozess.

Dieses Modell zeigt auf, wie eng Vorerfahrungen und momentane Emotionen mit der Wahrnehmung und Interpretation einer Situation zusammenhängen und bietet zugleich Ansatzpunkte für eine gezielte Unterstützung der Kinder. So sind bewusste Interpretationen von Wahrnehmungen der Anfang für eine Neubewertung von Situationen und Handlungen, woraus andere Ziele und Handlungsentwürfe gemacht werden können.

Das Modell verdeutlicht, dass der Wert einer positiven Bindung an wichtige Bezugspersonen den Aufbau einer differenzierteren Datenbasis als Muster von Bewertungen und Handlungsansätzen fördert. Diese Datenbasis dient als Grundlage für jede weitere soziale Informationsverarbeitung (vgl. Bischoff et al., 2013).

Abbildung 1: Modell der emotionalen und kognitiven Prozesse bei der Verarbeitung sozialer Informationen
 (nach Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenlo 2000; Cierpka, 2003; entnommen aus Bischoff, Menke, Madeira Firmino, Sandhaus, Ruploh & Zimmer, 2013)

4.3.4 Therapeutische Interventionsmöglichkeiten

Der Begriff *Intervention* leitet sich vom lateinischen „inter-venire“ für hinzukommen, unterbrechen, durchkreuzen, vermitteln ab (vgl. Pschyrembel, 2011). Wir verstehen unter Intervention das therapeutisch relevante Handeln des Therapeuten. Ziel der therapeutischen Interventionen ist es, die Kinder in ihrer Identitätsbildung zu unterstützen. Es geht dabei besonders darum, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Selbständigkeit zu befriedigen.

Unter Berücksichtigung der Theorie aus dem Unterkapitel 2.3, unserer Fallanalyse und ausgewählter Programme zur sozio-emotionalen Kompetenzförderung („Lubo im All!“, „Verhaltenstraining in der Grundschule“) stellen wir folgende zehn sozio-emotionalen Förderbereiche auf, die uns für die Therapie mit suchtblasteten Kindern zentral erscheinen: Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien.

Folgend werden neun Interventionsmöglichkeiten vorgestellt und beschrieben, die wir für die psychomotorische Arbeit mit Kindern aus suchtblasteten Familien als besonders geeignet erachten. Sie werden in Zusammenhang mit den sozio-emotionalen Förderbereichen gebracht und mit konkreten Ideen veranschaulicht. Dabei werden nur die Interventionsmöglichkeiten mit den Kindern direkt berücksichtigt.

4.3.4.1 Geschichten, Märchen und Bilderbücher

Geschichten können vorgelesen oder mit den Kindern entwickelt sowie von der Therapeutin als therapeutische Geschichte geschrieben werden. Nach Bettelheim (1977) greifen Märchen die unbewussten inneren Ängste und Spannungen des Kindes auf, die dadurch ins Bewusstsein treten und in der Fantasie durchgearbeitet werden können. Es wird vermittelt, dass genug Kräfte oder Ressourcen vorhanden sind, um die Gefahren zu meistern, das Kind muss die Kräfte nur suchen und finden.

Märchen und Geschichten vermitteln Botschaften auf verschiedenen Ebenen und das Kind kann sich das herausgreifen, was in diesem Moment wichtig für es ist. Das Geschichtenerzählen kann dazu dienen, das Kind mit seinen abgewehrten Gefühlen in Kontakt zu bringen, Ressourcen aufzuzeigen, Hintergründe und Zusammenhänge seiner Situation verständlich zu machen. Es kann helfen, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es nicht alleine mit seinen Problemen ist, Lösungswege aufzeigen oder anregen, eigene Lösungen zu suchen. Geschichten werden erfunden und auf das individuelle Kind in seiner Situation zugeschnitten. Arbeitet man mit einer Geschichte aus einem Buch, so muss man sich bei der Auswahl auf seine Intuition und sein Wissen über das Kind verlassen. Je nachdem müssen bei der Gestaltung auch Stellen weggelassen oder andere passende Elemente hinzugefügt werden (vgl. Weinberger, 2010). In der Arbeit mit Kindern bis elf oder zwölf Jahren zeigt sich, dass

die Kinder das Hören, was für sie bedeutsam und verarbeitbar ist, während sie oft abschalten, wenn es für sie bedrohlich sein könnte (vgl. Mischker, 2005).

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Problemlösestrategien

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Bilderbücher, die das Thema Sucht aufgreifen:* „Tom und Tina“ von Michel, Beatrice und Frei Mathias; „Bitte hör uf“ von *logt Schweiz*; „Flaschenpost nach irgendwo: Ein Kinderfachbuch für Kinder suchtkranker Eltern“ von Homeier, Schirin und Schrappe, Andreas; „Oh Lila. Théâtre d’images“ von *Sucht Schweiz*.
- *Bilderbücher, die allgemein den sozio-emotionalen Bereich aufgreifen:* „Ein Dino zeigt Gefühle“ von Manske, Christa; „Hallo wie geht es dir? Gefühle ausdrücken lernen“ von Reichling, Ursula; „Schön und blöd: Ein Bilderbuch über schöne und blöde Gefühle“ von Enders, Ursula und Wolters, Dorothee; „Ich mach dich platt! Das Kinderbuch von der Gewalt“ von Stalfelt, Pernilla; „Der wütende Willi“ von Oram, Hiawyn und Kitamura, Satoshi; „Heute bin ich“ und „Freunde“ von van Hout, Mies.
- *Bilderbücher für das Selbstvertrauen und Vertrauen in die Welt:* „Amidou – das Selbstwertgefühl stärken“ von *Sucht Schweiz*; „Tomte Tumetott“ von Lindgren, Astrid; „Nur Mut kleines Känguru“ von Genechten, Guido; „Ich kann das auch!“ von Brix, Silke; „Flieg, Flengel flieg!“ von Garcia Lopez, Brigitta; „Gänseblümchen Fredericke“ von Notter, Margret.

4.3.4.2 Spiel

Kinder haben das natürliche Bedürfnis, zu spielen und sich im Spiel mit ihrer sozialen und materiellen Umwelt auseinanderzusetzen und entsprechende Erfahrungen zu sammeln (vgl. Largo, 2009). Ein wichtiges Merkmal des Spiels ist der Wechsel des Realitätsbezugs. Im Spiel konstruiert sich das Kind eine andere Realität. Spiel bildet einen Handlungsrahmen innerhalb dessen Gegenstände, Handlungen und Personen etwas anderes bedeuten können als in der Realität. Das Spiel erlaubt dem Kind, sich den Zwängen der Realität zu entziehen und ermöglicht das Ausleben tabuisierter Impulse, vor allem aggressiver Bedürfnisse (vgl. Oerter & Montada, 2008). Enderlein (1988) beschreibt ähnlich, dass die Kinder im Spiel ihre Ängste kennenlernen und sie zu bewältigen lernen. Er meint auch, dass im Spiel vertieft Gefühle und Augenblicksstimmungen zu erfahren sowie Phantasien zu erleben sind, so dass eine innere Freiheit und eine Blickfelderweiterung stattfinden kann, die eine entscheidende Vorbeugung gegen spätere Suchtanfälligkeit ist. „Wer nämlich als Kind nicht genug davon gekostet hat, sich im Spiel in andere Welten zu verlieren und dabei zu sich zu kommen, der wird das Bedürfnis danach ein Leben lang in sich tragen, aber nicht mehr befriedigen können“ (S. 108). Enderlein erklärt,

dass Kinder in Spielen wenigstens teilweise die seelischen Belastungen, die ihnen aus der Erwachsenenwelt aufgebürdet werden, bewältigen. „Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass Kinder, die spielen, dass sie selbst böse und schrecklich sind, mit den dunklen Seiten ihrer Eltern (und anderer Erwachsenen, mit denen sie zuweilen zu tun haben) besser fertig werden“ (S. 101). Im Spiel ist aber nicht nur die emotionale, sondern auch die soziale Kompetenz angesprochen. Sie lernen zum Beispiel ganz automatisch, dass es Situationen gibt, die man nur meistern kann, wenn man sich gegenseitig hilft.

Es gibt verschiedene Spielformen, wir beschränken uns jedoch aufgrund unserer Thematik und des Alters auf Rollen- und Regelspiele.

Rollenspiele

Aichinger (2011) ist der Meinung, dass gerade für Kinder aus suchtbelasteten Familien das Rollenspiel gute Möglichkeiten bietet zur Aufarbeitung ihrer Erfahrungen, zum Aufbau des Selbstwerts, zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, der Förderung der Beziehungsfähigkeit und zur Verhinderung der Rollenfixierung. Durch die Externalisierung und Verfremdung auf der Symbolebene können Kinder aus sicherer Distanz und ohne das Schweigegebot der Familie zu brechen ihre oft schrecklichen Erlebnisse darstellen und verarbeiten. Indem sie den Rollenwechsel ohne Anweisungen vollziehen und so in die Rolle des aktiv Gestaltenden gelangen, erleben sie sich als Gestalter der eigenen Welt und erfahren Selbstwirksamkeit. Über den Rollenwechsel mit unbesiegbaren, kompetenten, erfolgreichen Helden können die in ihrem Selbstwert verunsicherten Kinder gestärkt werden. Es ist wichtig, die Rollenfixierung (siehe 2.3.1) frühzeitig aufzulösen und Kinder wieder zu einer ungebundenen Kreativität zu führen (vgl. Aichinger, 2011). Bei einem Rollenspiel gibt es eine Erwärmungsphase wie Themenfindung, Rollenwahl und Einrichten der Szene, eine Spielphase und eine Reflexionsphase, dazu gehört Abschluss, Feedback und Integration.

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

Handlungstechniken im Rollenspiel:

- *Interview:* der Protagonist wird durch den Spielleiter befragt, um die Einfühlung in die Rollen für beide zu intensivieren, an Informationen zu gelangen und zu strukturieren.
- *Rollentausch:* dabei wechseln die beiden Beteiligten ihre Positionen und Rollen und übernehmen die Körperhaltung, die Sprechweise, Eigenarten und Handlungsweisen des Gegenübers.
- *Spiegeln:* der Protagonist soll die Möglichkeit haben, die eigene Handlungsweise und deren Auswirkungen beobachten zu können. Es können Körperhaltung, Sprechweisen, Eigenarten und Handlungsweisen imitiert werden. Die Therapeutin kann verbalisieren oder paraphrasieren.
- *Doppeln:* die Therapeutin kann einführendes, stützendes oder explorierendes Doppel des Kindes werden. Beim einführenden Doppeln hilft man dem Kind wahrzunehmen, was in ihm

vorgeht. Beim stützenden Doppeln bietet man neue Themen, regt alternative Phantasien an und erweitert das Rollenrepertoire. Beim explorierenden Doppeln wird mit unvollständigen Aussagen versucht, die Selbstwahrnehmung des Protagonisten zu fördern oder auf bestimmte Aspekte des Szenen-Geschehens zu lenken.

Regelspiele

Das Regelspiel ist eine Spielform, bei dem der Spielablauf und das Spielende durch Spielregeln festgelegt werden. Die Spieler wenden Strategien an, um zu gewinnen und das Spielziel zu erreichen (vgl. Mogel, 2008). Die teilnehmenden Personen sind verantwortungsvolle Mitträger eines differenzierten, auf Verständigung angewiesenen sozialen Gebildes. Selbstkontrolle, persönliche Einschränkungen sowie Festlegungen, Rituale und Übereinkünfte von Spielabläufen sind wichtige Elemente des Regelspiels.

Regelspiele fördern die sozialen Kompetenzen. Sie unterstützen das Verständnis, dass es im Zusammenleben soziale Regeln braucht. Neben der egozentrischen Sicht der eigenen Wertorientierung werden individuelle Erlebnisweisen, Standpunkte und Wesenseigentümlichkeiten der Sozialpartner nachvollziehbar und Unterschiede zu anderen wahrnehmbar. Es bedeutet auf der einen Seite, sich in Selbstbeherrschung zu üben, Verantwortung für Verpflichtungen zu übernehmen und verbindliche Vereinbarungen einzuhalten. Auf der anderen Seite werden in den vorgegebenen Grenzen Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein praktiziert. Bei Grenzüberschreitungen ermöglichen die Regelspiele, sich in Konfliktbewältigung zu üben (vgl. Bechstein, 2012).

Mögliche Förderschwerpunkte

Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Regelspiele für die sozio-emotionale Entwicklung:* „Das Reden-Fühlen-Handeln-Spiel“, „Das Mimik-Trio-Spiel“ und „Das Helfen-Sorgen-Teilen-Spiel“ von Spitzer, Manfred; „Hakuna Matata“ von Allemann, Peter.

4.3.4.3 Malen

Malen ist für Kinder eine wichtige Form des spielerischen Ausdrucks. Das Kind kann auf diese Weise Gefühle und Geschehnisse kommunizieren, die es sprachlich nicht ausdrücken möchte oder kann. Da das Kind sowohl die Realität als auch eine Wunschfantasie darstellen kann, ist es für das Verstehen des Bildes stets wichtig, auch das Gespräch zu suchen, andere gemalte Bilder, die Entwicklung des Kindes und die individuellen Lebensumstände zu berücksichtigen. Durch das Malen kann Kontakt

geschaffen werden. Der Selbstaussdruck wird gefördert, verzerrte oder verleugnete Wahrnehmungen können korrigiert werden. Das Kind kann traumatische Erlebnisse darstellen und sie zugleich verarbeiten. Es lernt die Zukunft zu gestalten, kommt zu innerer Ruhe und Zuversicht. Es kann der Perspektivenwechsel geübt werden (vgl. Weinberg, 2010; Kraus, 2007).

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, soziale Interaktionsfähigkeit

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Comics*: über Comic-Figuren können Probleme bearbeitet und Lösungen gefunden werden.
- *Cartoon-Therapie*: mit hypnotherapeutischen Mitteln wird ein Lösungsweg entwickelt.
- *Gefühle sind wie Farben*: das Kind malt einen Körperumriss und stellt darin mit verschiedenen Farben die Gefühle dar.
- *Gute Zeiten, schlechte Zeiten*: das Kind darf auf einer Seite des Blattes zeichnen, wie es ist, wenn es ihm gut geht, und dann auf die andere Seite, wie es ist, wenn es ihm schlecht geht.
- *Squiggles*: dabei zeichnet die Therapeutin eine bedeutungslose Form und das Kind gestaltet daraus ein Bild. Es wird ein Gespräch geführt und die Rollen getauscht (vgl. Winnicott, 2006).
- *Problembild*: ein Problem das bedrohlich oder schambelastet ist, kann dargestellt werden.
- *Körperbild*: Umrundung des Körpers auf einem grossen Papier nachmalen. Bis zu drei verschiedene Körperstellungen übereinander, mit dem Bauchnabel als Fixpunkt. Durch das Ausmalen verschiedener Flächen können Gefühle zum Körper sichtbar gemacht oder den Sitz der verschiedenen Gefühle visualisiert werden.
- *Gemeinsames Bild malen*: In einer Gruppe abwechselnd und gemeinsam ein grosses Bild malen. Über das Dargestellte können die Kinder ins Gespräch kommen. Oder es kann eine konkrete Situation gemalt und darüber gemeinsam gesprochen werden.

4.3.4.4 Bewegung

Angebote zur Bewegung können als freier, kreativer Selbstaussdruck oder als strukturiert festgelegtes Bewegungstraining durchgeführt werden. Über die Bewegungserfahrung spürt sich das Kind selbst, es kommt in Kontakt mit sich selbst, so dass Körperbewusstsein und Selbsterleben gesteigert werden. Die Wahrnehmung des Körpers ermöglicht die Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen. Die Erfahrung von Gewandtheit und Kraft vermittelt Selbstvertrauen (vgl. Weinberg, 2010). Bewegung wirkt sich allgemein auf die Konzentration, Motivation, den Stressabbau und somit auf die Lernbereitschaft und den Lernerfolg aus (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2013).

Nach Black (1988) wurde den Kindern in ihrer suchtblasteten Familie die Botschaft vermittelt: Vertraue nicht, fühle nicht, rede nicht. Daher brauchen ihre Gefühle anderweitig Raum und Ausdrucksmöglichkeit (vgl. Aichinger, 2011). Bei frei gewählten und improvisierten Bewegungsformen wird die

individuelle Ausdrucksmöglichkeit sowie die Verarbeitung von Gefühlen angesprochen und eine Erfahrung von Selbstbestimmung gemacht.

Das Lehrmittel „Mut tut gut“ von Baumann (2012) ergänzt dazu noch, dass gerade bei offenen Bewegungs- und Spielgelegenheiten auch soziale Aspekte, wie die Verbesserung der Kontakt- und Kooperationsfähigkeit sowie Toleranz und Rücksichtnahme unterstützt werden können. In Bewegungslandschaften können die Kinder zum Beispiel sozial viel voneinander lernen. Diese eignen sich besonders, soziale Verhaltensweisen zu erlernen, aber auch mit nicht erwünschten sozialen Verhaltensweisen umgehen zu können (vgl. Vetter, 1998).

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, Positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Training von Kampfkünsten:* unterschiedliche Arten der Selbstverteidigung, dazu gehören unter anderem Elemente des Judo, Aikido, Taekwondo, Stockkampf, Thai Chi, etc.
- *Mannschaftsspiele:* bestimmte strukturierte Gruppen treten gegeneinander an. Dabei sind das Zusammenspiel und die Taktik ausschlaggebend. Das Zusammengehörigkeitsgefühl kann aufgebaut werden.
- *Ballspiele:* jede Art von Spiel, bei dem sich die Kinder einen Ball zuspielen oder damit selbständig spielen. Dabei kann als Ball auch jeder ähnliche Gegenstand gelten.
- *Wahrnehmungsspiele:* Spiele für die visuelle, auditive, taktile, vestibuläre und kinästhetische Wahrnehmung.
- *Postenlauf:* die Spielstruktur ist so gestaltet, dass die Spieler immer von einem Posten zum nächsten wechseln und so verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. Der Ablauf kann genau vorgegeben werden oder von den Kindern frei wählbar sein.
- *Bewegungsgeschichten:* Geschichten, die vorgelesen oder erzählt werden und die Kinder zu körperlicher Bewegung animieren sollen.
- *Bewegungslandschaften:* offenes, natürliches Bewegungsangebot mit vielen Sport- und psychomotorischen Geräten und Hilfsmaterialien. Die Kinder können sich selbstbestimmt frei bewegen.
- *Bewegungsbaustelle:* offenes, natürliches Bewegungsangebot mit vielfältigen Materialien. Dabei können die Kinder die Geräte und Kombinationen auch umgestalten.
- *Improvisationstanz:* zur Musik werden mit dem ganzen Körper neue Bewegungsformen kreiert. Jede Bewegung ist ein Ausdruck des Moments. Zusätzlich können Hilfsmaterialien wie Jonglierbälle oder Tücher benutzt werden (vgl. Zimmer, 2009).

- *Gangart übernehmen*: Ein Kind folgt einem zweiten. Das hintere Kind soll die Haltung und den Rhythmus des vorderen Kindes übernehmen.

4.3.4.5 Musik

Suzanne Naville, die Begründerin der Psychomotorik in der Schweiz, hatte als Arbeitsmittel die Musik gewählt. Sie sah darin die Möglichkeit, Emotionen auszuleben. Mit der Musik kann ein ganz eigener wertfreier Spielraum entstehen, in dem Nähe und Vertrauen geschafft und Gefühle mitgeteilt und ausgetauscht werden können. Ausserdem aktiviert Musik in der Regel die rechte Gehirn-Hemisphäre mit dem Ziel, Verstärkung und Ausweitung zu stimulieren. Es kann eine Entlastung in Bezug auf Leistungsanforderungen und emotionale Erschwernisse bewirken. Durch die gestaltete Auseinandersetzung mit der Umwelt-Realität oder mit der inneren Welt kann sich das Kind von Spannungen und Blockierungen befreien (vgl. Myszker, 1993). Das Kind kann Stimmungen und Gefühlszustände spielend ausprobieren. Ebenso kann es auch erfahren, dass sich ein Gefühl verändert, wenn es stimmig begleitet wird (vgl. Weinberger, 2010).

Josef (1958) erklärt, dass die Musik die Sozialität zu steigern vermag. Sie fördert das Gemeinschaftsgefühl, erhöht die positiven Zuwendungen und verringert Abwendungen. Bei Auffälligkeiten im sozialen Bereich, gerade bei Kindern, die Schwierigkeiten mit dem Verbalisieren haben, kann es förderlich sein, mit Tönen und Rhythmen nonverbal zu kommunizieren oder zu Bildern Klangbilder zu produzieren. Auf diese Weise wird Empathie, Antizipation, Rücksichtnahme und Bedürfniskontrolle spielerisch geübt (vgl. Myszker, 1993).

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Instrumental-Improvisation*: zum Beispiel Basisemotionen mit einem Instrument ausdrücken, verschiedene Lautstärken ausprobieren oder unterschiedliche Tiercharaktere darstellen; mit Orff Instrumenten pentatonisch arbeiten (mit den 5 Tönen C, D, E, G, A) oder mit Percussioninstrumenten wie Rasseln, Kongos etc.
- *Gruppenimprovisationen*: zum Beispiel Kind A versucht ein bestimmtes Gefühl auszudrücken, Kind B versucht mit dem Instrument einführend mitzuschwingen, dann folgt Rollenwechsel. A drückt ein bestimmtes Gefühl aus, B spielt das gegenteilige Gefühl. A drückt ein Gefühl mit Bewegung aus, B versucht es auf dem Instrument zu begleiten.
- *Klanggeschichten*: zu einfachen Geschichten oder Gedichten einen passenden musikalischen Hintergrund erfinden.

- *Bodypercussion*: musizieren mit dem ganzen Körper (z.B. mit Händeklatschen, Klatschen auf verschiedenen Körperteilen, Fusstampfen, Schnalzen...)
- *Becherrhythmus*: mit Händen und Bechern werden verschiedene Klangabläufe einstudiert oder improvisiert.
- *Musikalisches Gruppenspiel*: „Ich packe in meinen Koffer“; fortlaufende repetitive Reihe von Klängen.

4.3.4.6 Entspannung

Myschker erklärt, dass Kinder oft durch belastende Bedingungen in Familie und Schule in einen Teufelskreislauf kommen, in dem sich Anspannung, Verspannung und Verkrampfung immer mehr steigern. Kinder sollen durch Entspannung Ruhe, Schutz und Wärme empfinden und Vertrauen aufbauen (vgl. Myschker, 2005; Weinberg, 2010; Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2004). Scholl (2011) betont, dass es gerade bei Kindern mit aggressivem Verhalten sinnvoll ist, Entspannungstechniken zu vermitteln. Entspannung regt die Wahrnehmung der Kinder an. Sie spüren ihren Körper bewusst und nehmen Körpergrenzen wahr. Entspannung führt physiologisch gesehen zur Abnahme des Sauerstoffverbrauchs, der Atemfrequenz, des Herzminutenvolumens und zur Stabilität des autonomen Nervensystems. Durch diese physiologischen Veränderungen lassen sich nicht nur geistige Wachheit und Konzentration, sondern auch sozio-emotionale und psycho-physische Effekte erklären. Das Sich-Selbst-Beeinflussen und Sich-Beruhigen-Können wirkt Ich-stärkend. Ängste können vermindert werden. Bei Ruhe und Unterstützung werden die psychischen Selbstheilungstendenzen aktiviert (*vis medicatrix naturae mentis*), Wunden geheilt und pathogene Faktoren entschärft. Der Mensch erlebt, dass er zu sich selbst oder zu Problemen in Distanz treten kann und daraus sich und seine Umwelt besser erkennen, verstehen und zu meistern vermag (vgl. Myschker, 2005; Krowatschek et al., 2004).

Mögliche Förderschwerpunkte

Wahrnehmung eigener Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Progressive Muskelentspannung*: die Übungen bestehen aus einer Folge von Anspannung und Entspannung verschiedener Muskeln.
- *Kinder Yoga*: bei Kindern wird oft eine Mischform von konzentrativem und kontemplativem Verfahren durchgeführt (Körper- und Geistes-Yoga). Schon Kiphard, der Begründer der Psychomotorik in Deutschland, arbeitete bei verhaltensauffälligen Kindern mit Yoga. Zum Körper-Yoga gehören Gleichgewichtsübungen, Wirbelsäulenbeugung und Umkehrübungen, während zum Geistes-Yoga Tiefenentspannungsübungen in Rückenlage mit Fantasieübungen und autosuggestiven Formulierungen zählen.

- *Mantra-Meditation*: es werden zwei- oder dreisilbige Wörter im Rhythmus von Ein- und Ausatmen mit geschlossenen Augen gedacht (inneres Sprechen).
- *Autogenes Training*: ein zukünftiger Zustand wird suggeriert; der Körper wird schwer und warm imaginiert, dadurch entspannt sich der Körper tatsächlich. Bei Kindern ist es ratsam, die Übungen in Märchen oder Geschichten einzubetten.
- *Entspannungsgeschichten*: von einem Erzähler gesprochene Geschichten zur Entspannung.
- *Fantasiereisen*: mit individuellen altersgerechten Geschichten und Fragen, soll dem Kind ermöglicht werden, sich innere, meist angenehme Bilder vorzustellen. Diese Fantasie- oder Traumreisen können gelenkt, offen, halb-offen sein.
- *Rückenwahrnehmungsspiele*: zum Beispiel Pizza backen auf dem Rücken, mit Bällen Körperteile spüren.
- *Wahrnehmungsspiele mit Hilfsmitteln*: Sandsäckchen auf einzelnen Körperteilen oder mit einem Ball eigene Körpergrenze erspüren.

Konkrete Literatur

„Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder: Bewegungs- und Ruheübungen, Geschichten und Wahrnehmungsspiele aus dem Yoga, dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung“ von Salbert, Ursula; „Meine Insel der Stille. Entspannungsgeschichten für Zappelkinder“ von Seyffert, Sabine; „Ruhe tut gut! Fantasiereisen, Bewegungs- und Entspannungsübungen für Kinder“ von Stöhr-Mäschl, Doris; „Die Kapitän-Nemo-Geschichten: Geschichten gegen Angst und Stress“ von Petermann, Ulrike; „Zaubergarten und Lieblingswiese. Entspannung für Kinder.“ von Fuhrmann, Elke.

4.3.4.7 Therapeutisches Zaubern

„Beim Zaubern entstehen spielerisch leicht wunderschöne Stimmungen, in denen sich Menschen ganz losgelöst und befreit von sonstigen Zwängen erleben“ (Neumeyer, 2013, S. 21). Therapeutisches Zaubern fördert die Phantasie, Kreativität, Handlungskompetenz, Lernfreude, Konzentrationsfähigkeit und speziell im sozio-emotionalen Bereich das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl, das Bewusstwerden von Stärken und Schwächen und erhöht die Frustrationstoleranz. Das Zaubern bietet gute Möglichkeiten für hypnotherapeutische Ansätze. Es wird mit Metaphern, Autosuggestion und Reframing gearbeitet und es können Lösungsstrancen induziert werden (ebd.).

Es wird zwischen aktivem und passivem Zaubern unterschieden. Das Kind erlebt zunächst Zaubereien aus der Perspektive des Zuschauers und später kann es in die Rolle des Zauberers schlüpfen und einen Handlungsablauf, an den Zuschauer angepasst, durchführen. Zaubern ist also stets auch Perspektivenübernahme.

Neumeyer (2009) erklärt, dass Kinder, die in ihrer Sozialisation nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten haben und im Sozialverhalten Auffälligkeiten zeigen, oft für das aktive Zaubern besonders motiviert sind. Gehemmte Kinder mit Rückzugstendenzen und schüchternen Verhaltensweisen blühen dank ihrer neuen Fähigkeit sichtbar auf, während Kinder mit dominierenden Verhaltensweisen,

die immer im Mittelpunkt stehen müssen, mit ihren magischen Fähigkeiten erstmals positive Zuwendung erlangen.

Neumeyer (2013) beschreibt in ihrem Buch „Einführung in das therapeutische Zaubern“, was in einer Familie eines alkoholkranken Familienmitglieds bei einer Rückkehr nach einem stationären Aufenthalt passieren könnte. Viele Familienmitglieder überwachen sich gegenseitig und sind in grosser Anspannung. Therapeutische Zaubertricks können helfen, Beziehungen zu schaffen, Mut zu wecken, Kraft zu schöpfen, Perspektiven zu wechseln, gute Erfahrungen zu verankern und Ziele zu veranschaulichen.

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Der Mutzauber mit Fridolina:* Wunder: Ein Haargummi springt vom Ring- und kleinen Finger auf den Mittel- und Zeigefinger ohne die zweite Hand zu benutzen. Botschaft: Mut, eine schwierige Situation zu bewältigen und selbst einen aktiven Schritt zu wagen.
- *Magische Verknüpfungen:* Wunder: Durch eine spezielle Technik entstehen drei Knoten im Seil. Botschaft: Verbindungen herstellen mit positiven Erlebnissen als „Anker“ für den Alltag.
- *Vier Könige bringen gute Gaben:* Wunder: Obwohl vier Karten zufällig in einen Stapel Karten gesteckt werden, liegen sie plötzlich wieder ganz oben. Botschaft: Eigene Ziele und Wertvorstellungen können imaginiert und anschliessend Schritt für Schritt im Alltag angewendet werden.
- *Die Acht Karten:* Wunder: Das Kind stellt selbst acht Karten her und beschriftet diese zum Beispiel mit persönlichen Ressourcen oder Zielen. Es sucht sich dann eine aus ohne sie zu verraten und die Therapeutin findet heraus, welche es war. Botschaft: Erfolge und Ziele sammeln und fest daran denken, um es zu schaffen.
- *Die Feenrakete:* Wunder: Ein Teebeutel wird zur Rakete und kann fliegen. Botschaft: Wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch und finde eine Lösung. Aber auch sich von aussen Hilfe holen zu können wird thematisiert.

4.3.4.8 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Verhalten ist eine Reaktion auf einen Stimulus. Die Verhaltenstherapie zeigt auf, wie Einfluss auf verschiedene Prozesse im Bereich der Wahrnehmung von Reizen, ihrer Bewertung und die daraus resultierende Reaktion genommen werden kann. Im Modell von Crick und Dodge (siehe 4.3) werden verschiedene Punkte aufgezählt, bei denen eine Einflussnahme möglich ist, sei dies die Interpretation, die Zielklärung oder das Suchen von Handlungsalternativen. So kann Belohnung wünschenswer-

tes Verhalten gefördert und durch Bestrafung und Ignorieren störendes Verhalten reduziert oder zum Verschwinden gebracht werden. Grundsätzlich geht es in der Verhaltenstherapie darum, eine Veränderung im Verhalten zu bewirken. Eigene Ziele werden formuliert und eine mögliche Belohnung bei Erreichen des Ziels oder eine Bestrafung bei Missachtung festgelegt. Das Suchen und Finden von geeigneten Selbstmanagement-Strategien ist zentral. Denn die eigenen Gedanken beeinflussen das Handeln. Es soll das eigene Verhalten reflektiert werden. Dazu werden Gespräche, Modellieren und Übungen verwendet (vgl. Scholze, 1977; Steiner, 2007).

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situationen einschätzen, soziale Problemlösestrategien

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Psychoedukation*: Information über die Problemsituation, dies ermöglicht ein besseres Verständnis.
- *Formung*: gewünschtes Verhalten wird durch Belohnungen erlernt und aufgebaut.
- *Extinktion (Löschung)*: durch die konsequente Nicht-Beachtung des unerwünschten Verhaltens sowie der Belohnung des erwünschten Verhaltens soll ersteres immer seltener zur Anwendung kommen.
- *Bestrafung*: das unerwünschte Verhalten wird bestraft.
- *Modelllernen*: durch Beobachtung und Nachahmung werden Verhalten erlernt und angepasst. So kann ein Repertoire von Verhaltensmustern für verschiedene Situationen aufgebaut werden. Voraussetzung dafür ist eine affektive Beziehung. Das Modelllernen weist nach Bandura vier Phasen auf: Aufmerksamkeits-, Behaltens-, Reproduktions- und Motivationsprozesse. Diese führen zu einer Nachbildungsleistung.
- *Verstärker*: Belohnung des gewünschten Verhaltens. Eine mögliche Variante ist zum Beispiel ein Tokensystem einzuführen.
- *Selbstinstruktion*: es werden solche Kognitionen gefördert und verstärkt, die dem Kind eine bessere Selbstkontrolle ermöglichen. Zudem lernt das Kind eine Stimulation, also einen Auslöser, zu vermeiden oder sich gezielte Auszeiten zu nehmen, wenn das nicht gewünschte Verhalten in den Vordergrund drängt. Auch verbale Verhaltenssteuerung kann eingesetzt werden.
- *Trainingsprogramme*: in der Literatur findet man Trainingsprogramme für Kinder zum Erwerb von sozialen Kompetenzen, zum Abbau von sozialen Ängsten, zum Aufbau von mehr Selbstsicherheit und zur Entspannung. Die Trainingsprogramme beinhalten meist kognitive, informative und behaviorale Interventionen (vgl. Scholze, 1977; Steiner, 2007).

Trainingsprogramme für den sozio-emotionalen Bereich

„Werkzeuge für das Training sozialer Kompetenzen“ von Schlitt, Harald; „Lubo aus dem All! Präventionsprogramm für die Schule“ von Hillenbrand, Clemens, Hennemann, Thomas & Hens, Sonja; „Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen“ von Petermann, Koglin, Natzke & von Marées.

4.3.4.9 Lösungs- und ressourcenorientierte Interventionen

Das Motto der lösungsorientierten Therapie ist, anstatt Probleme zu analysieren vielmehr Lösungen zu konstruieren. Anstatt Geschichten von Verletzungen, Enttäuschungen und Mängeln zu behandeln, wird nach Möglichkeiten gesucht, eine neue, positive Geschichte zu konstruieren. Bei lösungsorientierten Interventionen soll ein Perspektivenwechsel gewährleistet werden, um mit den eigenen Fähigkeiten und Potenzialen zu einer oder mehreren Lösungen zu kommen (vgl. Bamberger, 2005).

Als Synonyme für Ressourcen werden im therapeutischen Kontext häufig „Stärken“ oder „Potenziale“ verwendet. Auf inhaltlicher Ebene wird zwischen internen (personalen) und externen Ressourcen unterschieden. Petzold (1997) gibt an, dass Ressourcen Mittel bzw. Hilfsmittel zur Bewältigung von Anforderungen und Aufgaben sind. Das Selbstvertrauen kann so gestärkt werden. Im gemeinsamen Zielfindungsprozess mit dem Kind können auch neue sozio-emotionale Fähigkeiten erworben werden. Wie gezielt bestimmte Fähigkeiten in der Therapie und im Alltag entwickelt werden können, wird zum Beispiel mit der Methode des „Ich schaff's! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritt Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten“ von Ben Furmann beschrieben.

Mögliche Förderbereiche

Wahrnehmung eigener Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, soziale Problemlösestrategie, Verhaltenskontrolle

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten

- *Lösungsorientierte Fragetechniken:* dazu zählen zum Beispiel Skalierungsfragen, Bewältigungsfragen, Ausnahmefragen und Wunderfragen.
- *Ressourcosaurus:* es wird das Problem und eine Lösung dargestellt sowie ein Phantasietier, das die Eigenschaften widerspiegelt, um dahin zu kommen.
- *Ressourceninterview:* Kinder können dabei herausarbeiten, welche Fähigkeiten sie haben und in welcher Dosierung sie diese einsetzen können, um ein Ziel zu erreichen.
- *Ressourcenkiste oder Ressourcen vase gestalten:* die Ressourcen werden so gesammelt und visuell sichtbar gemacht.
- *Ressourcenname:* dabei werden Fähigkeiten für die einzelnen Buchstaben des Namens des Kindes gesucht.

- *Kraftfigur aussuchen*: das Kind kann einen Gegenstand (Tier oder Stein) auswählen und diesen mit nach Hause nehmen (vgl. Burr, 2009).

Es ist essenziell, die Interventionen an das Kind individuell anzupassen und immer genau zu beobachten, wie diese anklingen oder was vom Kind aus kommt. Geeignet für Kinder aus suchtbelasteten Familien ist es, ein Einstiegsritual zu haben mit einer bestimmten Intervention, zum Beispiel mit der „Erweckung der inneren Zauberkraft“ oder mit dem Darstellen seiner Emotion durch eine Bewegung. Im Sinne eines intermedialen Quergangs können Interventionen vermischt werden, so könnten zum Beispiel Fantasiereisen durchgeführt werden, davon ein Bild gestaltet und später in einem Rollenspiel gewisse Themen vertieft werden.

4.3.5 Spielideen zur sozio-emotionalen Förderung

Die Psychomotoriktherapie zeichnet sich durch die Verwendung der Medien Spiel und Bewegung aus. Für diese Arbeit wurden deshalb konkrete Bewegungsspiele ausformuliert, welche die oben aufgeführten sozio-emotionalen Kompetenzen fördern. Es ist angedacht, dass die Therapeutin die Spielideen jeweils an das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes anpasst. Grundsätzlich sind sie für das Alter zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet. Das verwendete Material ist so gewählt, dass die Ideen unabhängig von der Ausstattung des Psychomotorik-Raumes oder des Settings umgesetzt werden können. Die aufgeführten Reflexionsmöglichkeiten bietet Ansätze, wie mit den Kindern über das Erlebte gesprochen werden kann. Sie dient der Verankerung des Förderangebotes und dem Aufbau eines gesunden Selbstvertrauens. Um einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen, kann die Therapeutin noch weitere individuelle und fallbezogene Fragen stellen. Die Spielanleitungen sind im Anhang, S. 85, zu finden.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die beiden Fragestellungen beantwortet, die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst sowie Schlussfolgerungen für die therapeutische Praxis diskutiert. Weiter wird die Arbeit kritisch reflektiert und ein Ausblick geboten.

5.1 Darlegung der wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die theoretischen Ausführungen

Die Fragestellungen dienen in der vorliegenden Literaturarbeit als Ausgangslage und Orientierung für den gesamten Prozess.

In Kapitel 2 wurden wichtige Erkenntnisse zur Beantwortung der ersten Fragestellung gewonnen:

1. *Welche sozio-emotionalen Auffälligkeiten zeigen sich bei Kindern im Zusammenhang mit einer Suchterkrankung eines Elternteils?*

Die soziale und die emotionale Entwicklung sind fest miteinander verknüpft. Beide werden in den ersten Lebensjahren grundlegend durch die Familie beeinflusst, dies durch das Bindungsverhalten, den elterlichen Erziehungsstil und den partnerschaftlichen Umgang der Eltern. Infolge einer Suchtmittelabhängigkeit eines Elternteils können verschiedene Beeinträchtigungen in der Entwicklung eines Kindes entstehen. Im sozio-emotionalen Bereich können Entwicklungsdefizite und psychische Auffälligkeiten wie Ängste, Aggressionen, Hyperaktivität, psychosomatische Beschwerden und ein übersteigertes Verantwortungsgefühl entwickelt werden, nicht zuletzt, da das Bindungsverhalten zwischen Mutter und Kind oft als unsicher-ambivalent eingestuft wird.

In einer suchtblasteten Familie erleben die Kinder oft, dass Versprechen nicht eingehalten werden oder der süchtige Elternteil den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden kann. Das betroffene Kind macht Erfahrungen der Instabilität, der Ohnmacht, der Gewalt, der Hilflosigkeit, der Tabuisierung, des Misstrauens, der Ambivalenz zwischen Hass und Liebe. Die Eltern sind auf Grund ihrer Sucht nicht in der Lage, dem Kind genügend Fürsorge und adäquate Zuwendung zu geben. Es muss viel Verantwortung übernehmen und oft kommt es zu einer Parentifizierung. Da dem Kind in der Regel auferlegt wird, zu schweigen, kann es sich mit niemandem darüber austauschen und kommt zunehmend in eine Isolation.

Wie aus der Literatur hervorgeht, entwickeln nicht alle Kinder aus suchtblasteten Familien Beeinträchtigungen oder Störungen. Dies erklärt sich durch vorhandene Resilienzfaktoren sowie das Temperament des jeweiligen Kindes. Einige betroffene Kinder können durch die spezielle Familiensituation besondere Stärken, wie soziale und emotionale Einfühlsamkeit und kreative Lösungsstrategien, aufbauen. Sie sind sensibel in zwischenmenschlichen Beziehungen, verfügen über eine starke Wil-

lenskraft und viel Empathie. Durch die erlernten Kompetenzen können sich solche Kinder später in schwierigen Situationen besser zurechtfinden.

Aufgrund der theoretischen Grundlagen konnten mögliche Bereiche für Beeinträchtigungen im sozio-emotionalen Erleben dargelegt werden, welche für die Unterstützung in der Psychomotoriktherapie relevant sind: Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, interpersonelle Problemlösekompetenz, soziale Interaktionsfähigkeiten, Verhaltenskontrolle, Emotionalität und Kognition. Auch die Kinder der Fallanalyse zeigen in diesen Bereichen Auffälligkeiten aber auch individuelle Stärken.

Durch die Verknüpfung der Themen Sucht und sozio-emotionale Entwicklung mit der Psychomotoriktherapie konnten geeignete Interventionen aufgeführt werden, die sich auf die zweite Fragestellung beziehen:

- 2. Wie können Kinder aus suchtbelasteten Familien, im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, in der Psychomotoriktherapie in ihren sozio-emotionalen Kompetenzen unterstützt und gefördert werden?*

Bereiche, die in der Psychomotoriktherapie gefördert werden (soziale Kompetenzen, Wahrnehmung, Handlungsplanung, Orientierung, Konzentration und Aufmerksamkeit, Verhalten, Kommunikation), sind in der Theorie auch als mögliche Beeinträchtigungsfelder von Kindern aus suchtbelasteten Familien aufgeführt. Die drei vorgestellten Ansätze – handlungsorientiert, kindzentriert und systemisch-konstruktivistisch – bieten zudem Grundhaltungen, welche für die Therapie mit Kindern aus suchtbelasteten Familien beachtet werden können. Wie aus der Literatur hervorgeht, soll das Kind die Ich-, die Sach- und die Sozialkompetenz erweitern können. Kinder aus suchtbelasteten Familien können lernen, mit ihrer Situation umzugehen, zu mehr Handlungsmöglichkeiten zu kommen und ihre Selbstständigkeit zu erweitern. Über die Medien Spiel und Bewegung kann ein positives Selbstkonzept aufgebaut werden. Es ist essenziell, dass sich die Kinder in der Psychomotoriktherapie als selbstwirksam erleben, da dies zu Hause in den betroffenen Familien oft nicht der Fall ist. Sie sollen immer in ihrem sozialen Umfeld gesehen werden. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen, der Schule und vor allem auch mit den Eltern ist für den Therapieerfolg entscheidend. Dadurch kann der Transfer in den Alltag besser gewährleistet werden.

Durch Spiele und Bewegungsaktivitäten können diverse Basiskompetenzen des sozialen Handelns wie soziale Sensibilität, Toleranz und Rücksichtnahme, Regelverständnis, Kontakt- und Kooperationsfähigkeit sowie Frustrationstoleranz gefördert werden.

Eine zentrale Rolle kommt der Beziehung zwischen der Therapeutin und dem Kind zu, die idealerweise auf Kongruenz, Echtheit und Empathie aufbaut. Es soll ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und Sicherheit geschaffen werden. Wichtig ist auch, dass die Therapeutin Versprechungen und Regeln einhält und sich verbindlich zeigt. Zudem sollten die Therapiestunden regelmässig stattfinden. So

kann eine gewisse Stabilität vermittelt werden, welche durch Rituale unterstützt werden kann. Die Gruppengröße hängt von den Therapiezielen und dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes ab. Die Ziele der Psychomotoriktherapie orientieren sich an den spezifischen Bedürfnissen, die sich aus der belastenden Situation ergeben. Wichtige Punkte sind: Über das Thema Sucht sprechen und aufklären, eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausleben, Selbstwert und Identität aufbauen, Stressbewältigungsstrategien erlernen, Kind sein und Spass haben können, Ressourcen stärken, Unabhängigkeit fördern.

Als geeignete Interventionen zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei betroffenen Kindern in der Psychomotoriktherapie werden Geschichten, Spiel, Malen, Bewegung, Musik, Entspannung, therapeutisches Zaubern, verhaltenstherapeutische sowie lösungs- und ressourcenorientierte Interventionen betrachtet. Dabei werden folgende Förderbereiche berücksichtigt: Wahrnehmung eigener Emotionen, Wahrnehmung fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Problemlösestrategien.

In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Psychomotoriktherapie geeignete und vielfältige therapeutische Interventionen für die Stärkung der Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei Kindern aus suchtbelasteten Familien bieten kann. Es konnten konkrete Vorschläge für Inhalte einer Therapiestunde ausgearbeitet werden.

5.2 Schlussfolgerungen für die eigene therapeutische Praxis

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema, Kinder aus suchtbelastetem Umfeld, ist uns bewusst geworden, wie vielfältig die möglichen Beeinträchtigungen als Folge einer schwierigen Familiensituation sind und wie stark die Kinder auf Hilfe von aussen angewiesen sind. Das erarbeitete Wissen wird uns in Zukunft begleiten und sensibilisiert auf dieses Thema reagieren lassen. Die vorliegende Arbeit bietet fundierte Grundlagen zum Umgang mit suchtbelasteten Kindern in der Therapie. Die Einführung des ICFs halten wir für eine wichtige Hilfe für die diagnostische Erkennung. Damit eine Psychomotoriktherapie mit einem betroffenen Kind effizient und erfolgreich ist, sollte die Therapeutin den Fall detailliert diagnostizieren und die Bedingungen des Umfeldes stark in die Therapie mit einbeziehen. Auch hat uns die Arbeit aufgezeigt, wie wichtig eine konstruktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen sowie mit den Eltern des betroffenen Kindes ist. Dies werden wir uns für die weitere therapeutische Tätigkeit zu Herzen nehmen.

Die Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen wird in der Psychomotoriktherapie immer wieder Thema sein. In diesem Bereich konnten wir unser Wissen vertiefen sowie geeignete Programme zur Förderung kennenlernen. Das Vertiefen in die neun therapeutischen Interventionen und das Erarbeiten der Ideen für konkrete Inhalte motiviert uns, diese in unserer Praxis auch anzuwenden. Beim Treffen für die Fallanalyse konnten wir zum Beispiel mit den Kindern bereits einen Zaubertrick ausprobieren. Wir können uns zudem vorstellen, dass beim therapeutischen Zaubern das Geheimnis

um einen Trick dafür verwendet werden kann, das Thema des Geheimnisses um die Sucht anzusprechen. Der Feenraketenzauber könnte Kinder darin unterstützen, Hilfe bei den Nachbarn oder anderen Bekannten zu holen. Eine Kraftfigur könnte für Kinder als „Übergangsobjekt“ in schwierigen Situationen zu Hause als Unterstützung und Aufmunterung dienen.

Uns wurde aber auch klar, dass der Psychomotoriktherapie Grenzen gesetzt sind. Sind solche ersichtlich, wird eine spezifische psychotherapeutische Behandlung oder eine Gefährdungsmeldung notwendig.

5.3 Reflexion

Die frühe Themenwahl und die lange, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema waren für uns von Vorteil. Durch die Teilnahme an der Fachtagung und diverse Gespräche mit Fachleuten konnten wir uns ein fundiertes Wissen zum Thema Sucht in der Familie aneignen und bestehende Therapiemöglichkeiten kennenlernen. Es gestaltete sich schwierig, an betroffene Personen zu gelangen und so wurde die erste Idee, ein Projekt mit mehreren betroffenen Kindern durchzuführen, nicht realisierbar, was wir immer noch sehr schade finden. Doch wir schätzen sehr, dass eine Familie offen für die intensive Fallanalyse war. Der vertiefte Einblick ist für uns eine wertvolle Bereicherung. Die akute Krankheit der Mutter infolge der Abhängigkeit, verlangte von uns viel Flexibilität. Wir haben die Interviews sehr früh geplant und konnten daher trotz Aufschub alle durchführen, lediglich in einer anderen Reihenfolge, was sich aber schlussendlich als positiv erwies. Eine Herausforderung für uns war, dass wir zum Teil das Thema Sucht mit den Interviewpartnern nicht ansprechen durften.

Kritisch anzumerken ist, dass das ADHS von Sophie auch Auswirkungen auf ihre sozio-emotionale Entwicklung haben könnte und wir dies bei der Auswertung nicht mitberücksichtigt haben. Die Tatsache, dass die Lehrerin nach kurzer Zeit der Ritalin-Einnahme Veränderungen im Verhalten von Sophie beobachten konnte, spricht dafür, dass das ADHS Einfluss auf die Entwicklung von Sophie haben muss. Bei uns stand immer die Suchtbelastung in dieser Familie im Vordergrund, die auch als mögliche Ursache der Hyperaktivität und Verhaltensauffälligkeit gesehen werden kann. Eine Literaturarbeit mit einer Fallanalyse zu illustrieren, sehen wir als geeignete Methode an, um einen vertieften Einblick in das Thema geben zu können. Anzumerken ist, dass dieser Fall nicht als repräsentativ angesehen werden kann, sondern einen exemplarischen Eindruck vermitteln soll.

Wir waren erstaunt, dass wir nur einen Artikel zum Thema Sucht in der Familie in Verbindung mit Psychomotoriktherapie gefunden haben, obwohl die Thematik Sucht in der Gesellschaft sehr verbreitet ist und bei Kindern aus suchtbelasteten Familien erhebliche Entwicklungsdefizite entstehen können, die durch die Psychomotorik therapiert werden könnten.

Die Zusammenarbeit im Team haben wir als Bereicherung für die Arbeit erlebt. Durch die Diskussionen und den Austausch konnten viele Fragen gestellt und geklärt werden. Auch konnten wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren.

5.4 Ausblick

Im Anschluss an das Treffen mit den beiden Kindern hätten wir uns gut vorstellen können, mit ihnen unsere Interventionen und konkreten Ideen auszuprobieren. Es wäre für uns spannend, die aufgezeigten Interventionen in einem konkreten Fall überprüfen zu können.

In dieser Arbeit wurde der Fokus auf den sozio-emotionalen Bereich gelegt. Es könnten als Ausweitung die beiden weiteren Bereiche, die Motorik und die Kognition, thematisiert und erforscht werden.

Ein zusätzlicher Punkt wäre zudem die Arbeit mit dem Umfeld und die Netzwerkbildung. So könnte die Beratung von betroffenen Eltern vertieft angeschaut oder die interdisziplinäre Zusammenarbeit analysiert werden.

Es würde uns freuen, wenn wir durch die vorliegende Arbeit Psychomotoriktherapeutinnen ermöglichen, eine gezielte und erfolgreiche Therapie für Kinder aus suchtbelasteten Familien zu planen und zu gestalten.

Literaturverzeichnis

- Ackerman, R.J. (1987). *Let Go and Grow: Recovery for Adult Children of Alcoholics*. Deerfield Beach, FL: Health Communications.
- Aichinger, A. & Holl, W. (1997). *Psychodrama – Gruppentherapie mit Kindern*. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.
- Aichinger, A. (2011). *Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). *Beitrag der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen*. Zürich: HfH.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 3, 134–139.
- Arenz-Greiving, I. (1998). *Die vergessenen Kinder, Kinder von Suchtkranken*. Hamm: Hoheneck-Verlag.
- Arenz-Greiving, I. & Dilger, H. (Hrsg.). (1994). *Elternsüchte – Kindernöte*. Berichte aus der Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Asanger, R. & Wenninger, G. (1992). *Handwörterbuch der Psychologie*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Baacke, D. (1992). *Die 6–12jährigen. Einführung in Probleme des Kindesalters* (4., überarb. und erg. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Bamberger, G. (2005). *Lösungsorientierte Beratung*. Praxishandbuch (3., vollständig überarb. Aufl.). Basel: Beltz.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Baumann, H. (2012). *Mut tut gut! bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bechstein, M. (2012). *SOZIOMOTORIK. Reader zum Lernbereich. Praxis der Motopädie-Soziomotorik*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 15.12.2013 unter http://www.mbechstein.de/reader_sozm/07_regelspiele.pdf.
- Beelmann, A., Stemmler, M., Lösel, F. & Jaurisch, S. (2007). Zur Entwicklung externalisierender Verhaltensprobleme im Übergang vom Vor- zum Grundschulalter: Risikoeffekte des mütterlichen und väterlichen Erziehungsverhaltens. *Kindheit und Entwicklung*, 16, 229–239.
- Bettelheim, B. (1977). *Kinder brauchen Märchen*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Bildungsdirektion des Kt. Zürich Volksschulamt. (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Psychomotorische Therapie* (2. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürichs.
- Bischoff, A., Menke, R., Madeira Firmino, N., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2013). *Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 10.10.2013 unter <http://www.nifbe.de>.

- Black, C. (1988). *Mir kann das nicht passieren: Kinder von Alkoholikern als Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. Wildberg: Bögner-Kaufmann.
- Bolliger, M. & Zavrel, S. (1985). *Die Kinderbrücke*. Zürich: Bohem press.
- Bowlby, J. (2008). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. München: Ernst Reinhard Verlag.
- Brakhoff, J. (Hrsg.). (1987). *Kinder von Suchtkranken. Situation, Prävention, Beratung und Therapie*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Brem-Gräser, L. (1995). *Familie in Tieren. Die Familiensituation im Spiegel der Kinderzeichnung. Entwicklung eines Testverfahrens (7., neugestaltete Aufl.)*. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Brodard, F. Quartier V. & Favez, N. (2011). Die Entwicklung des Erlebens und Verarbeitens von Emotionen. In Reicherts, M., Genoud, P.A. & Zimmermann G. (Hrsg.), *Emotionale Offenheit. Ein neues Modell in Forschung und Entwicklung* (S. 77–98). Bern: Hans Huber.
- Brunner Zimmermann, R. (2002). Kinder alkoholabhängiger Kinder. *Abhängigkeiten, 1*, 29–42.
- Burr, W. (2009). Schau mal was schon da ist! Ressourcenfokussierte Diagnostik. In Vogt-Hillmann, M. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6., durchges. Aufl.) (S. 31–46). Dortmund: Borgmann.
- Bürli, H. (2005). *Heil-/Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens*. Zugriff am 12.08.2013 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/buerli_d.pdf.
- Choi, Y. S. & Lee, E.J. (2008). The effects of Psychomotoric on self concept, sociability and aggression in preschoolers. *Journal of Korean Academy of Child Health Nursing, 14*, 379–387.
- Claverie, J. (1989). *Die drei kleinen Schweinchen*. Mönchaldorf: Nord-Süd Verlag.
- Conzen, P. (1990). *Erik H. Erikson und die Psychoanalyse. Systematische Gesamtdarstellung seiner theoretischen und klinischen Positionen*. Heidelberg: Asanger.
- Cork, M. (1969). *The forgotten children*. Toronto: Addiction Research Foundation.
- Cotton, N.S. (1979). The familial incidence of alcoholism. *Journal of Studies on Alcohol, 40*, 89–116.
- Denham, S.A., McKinley, M., Couchoud, E.A. & Holt, R. (1990). Emotional and behavioral predictors of preschool peer ratings. *Child Development, 61*, 1145–1152.
- Denham, S.A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development, 17*, 57–89.
- Dornes, M. (2000). *Die emotionale Welt des Kindes* (Orig.-Ausg.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 12.08.2013 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Borgmann.
- Ehrenfried, T., Heinzemann, C., Kähni, J. & Mayer, R. (1999). *Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Familien Suchtkranker*. Balingen: Eigenverlag.

- Enderlein, O. (1998). *Grosse Kinder. Die aufregenden Jahre zwischen 7 und 13 Jahren*. München: Kösel.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. Basel: Reinhardt.
- Flammer, A. (1996). *Entwicklungspsychologie. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (2., vollst. überarb. Aufl.). Bern [etc.]: Huber.
- Gloger, G. & Reichle, B. (2007). Familiäre Kontexte und sozial-emotionale Entwicklung. *Kindheit und Entwicklung*, 16 (4), 199–208.
- Grob, A., Meyer, C.S. & Hagmann-von Arx, P. (2009). *Intelligence and Development Scales: IDS: Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5–10 Jahren*. Bern: Huber.
- Guggenbühl, A. (1999). *Das Mythodrama: eine empirische Untersuchung zu einem gruppentherapeutischen Verfahren bei Kindern aus Scheidungsfamilien*. Zürich: Edition IKM.
- Harring, M., Rohlf, C. & Palentien, C. (2008). *Kompetenz-Bildung*. Wiesbaden: VS.
- Hauser, A. (2011). Perspektivenübernahme. *Sozio-emotionale Entwicklung im Kindesalter. Theorie, Diagnostik, Intervention. Praxisforschung der Erziehungsberatung des Kantons Bern* (11), 83–111.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Hens, S. (2010). *Lubo aus dem All! – 1. Und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hollenweger, J. & Luder, R. (2010). Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55 (3), 271–286.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Humbel, A. (2011). Eltern-Kind-Beziehung. *Sozio-emotionale Entwicklung im Kindesalter. Theorie, Diagnostik, Intervention. Praxisforschung der Erziehungsberatung des Kantons Bern* (11), 113–139.
- Josef, K. (1958). *Gemütspflege bei schwer erziehbaren Kindern durch einfaches Musizieren*. Zürich: Marburg.
- Kanning, U. (2002). Soziale Kompetenz-Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 154–163.
- Katz, L.F., Wilson, B. & Gottman, J.M. (1999). Meta-emotion philosophy and family adjustment: Making an emotional connection. In Cox, M.J. & Brooks-Gunn, J. (Hrsg.), *Conflict and Cohesion in families: Causes and consequences. The advances in family research series* (S. 131–161). Mahwah: Erlbaum.
- Kiphard, E.J. (1984). Psychomotorik- Motopädagogik- Mototherapie. *Motorik* 7 (2), 49–51.
- Knoll, A. (2002). *Sucht – was ist das? Eine allgemein verständliche Einführung in das heutige wissenschaftliche Verständnis von Sucht, insbesondere der Alkoholabhängigkeit*. Wuppertal: Blaukreuz-Verlag.

- Klein, M. (1998). Kinder suchtkranker Eltern: Fakten, Daten, Zusammenhänge. In Caritas-Verband (Hrsg.), „Wenn Mama und Papa high sind – bin ich down“. *Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern*, 43, 8–31. Köln.
- Klein, M. (2011). Kinder von suchtkranken Eltern – Hintergründe, Verläufe, Hilfen. *SuchtMagazin*, 4, 5–10.
- Klein, M., Moesgen, D., Bröning, S. & Thomasius, R. (2013). *Kinder aus suchtbelasteten Familien stärken*. Göttingen: Hogrefe.
- Kleine Spiele. (2013). Zugriff am 28.12.2013 unter http://www.sportzentrum.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/sportzentrum/Dokumente/Kleine_Spiele_Sammlung.pdf.
- Klosinski, G. (1988). Psychotherapeutische Zugänge zum Kind und Jugendlichen. Bern: Huber.
- Kochanska, G., Forman, D.R., Aksan, N. & Dunbar, S.B. (2005). Pathways to conscience: Early mother-child mutually responsive orientation and children's moral emotion, conduct, and cognition. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46, 19–34.
- Kooj, van der, R. & Vrijhof, H.J. (1981). Die psychologischen Theorien des Spiels. In Kreuzer, K.J. (1983). (Hrsg.), *Handbuch der Spielpädagogik* (Bd. 1), 297–335. Düsseldorf: Schwann.
- Kraus, W. (2007). *Die Heilkraft des Malens: Einführung in die Kunsttherapie* (5. aktualisierte Aufl.). München: Verlag C.H. Beck.
- Künne, T. & Sauerhering, M. (2013). *Selbstkompetenz (-Förderung) in KiTa und Grundschule*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 10.10.2013 unter: <http://www.nifbe.de>.
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2004). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (6., völlig überarb. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Ladd, G.W., Birch, H. & Bush, E.S. (1999). Children's social and scholastic lives in kindergarten: Related spheres of influence? *Child Development*, 70, 1373–1400.
- Lambrou, U. (1990). *Familienkrankheit Alkoholismus. Im Sog der Abhängigkeit*. Reinbek: Rowohlt.
- Largo, R. (2009). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht* (18. Aufl., aktual. Neuausg.). München: Piper.
- Ledl, V. (1994). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Jugend und Volk.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2013). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe Kindergarten bis 2. Schuljahr* (2. Aufl.). Bern: Schöningh.
- Mayer, S., Hübner, P. & Scheithauer, H. (2012). *Papilio: Theorie und Grundlagen. Ein Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Ein Beitrag zur Sucht- und Gewaltprävention* (3. Aufl.). Augsburg: Papilio Verlag.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel. Die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung* (3., aktual. und erw. Aufl.). Heidelberg: Springer.

- Myschker, N. (1993). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nacoa. (2013). Zugriff am 10.10.2013 unter <http://www.nacoa.de>.
- Neumeyer, A. (2009). *Mit Feengeist und Zauberpuste: Zaubhaftes Arbeiten in Pädagogik und Therapie* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Neumeyer, A. (2013). *Einführung in das therapeutische Zaubern*. Heidelberg: Carl-Auer-System Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie* (6., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F., Koglin U., Natzke, H. & von Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2005). *Training mit aggressiven Kindern*. Weinheim: Beltz.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2001). Entwicklung emotionaler Kompetenz in den ersten sechs Lebensjahren. *Kindheit und Entwicklung*, 10 (3), S. 189–200.
- Petzold, H.G. (1997). Das Ressourcenkonzept in der sozialinterventiven Praxeologie und Systemberatung. *Integrative Therapie*, 4, 435–471.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Pschyrembel, W. (2011). *Pschyrembel Klinisches Wörterbuch* (263., neu bearb. und erw. Aufl.). Berlin: De Gruyter.
- Rennert, M. (2012). *Co-Abhängigkeit. Was Sucht für die Familie bedeutet*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Richter, J. (2003). Psychomotoriktherapie bei co-abhängigen Kindern und Jugendlichen. *Motorik*, 26 (2), 86–91.
- Roth, C. (2012). *Kinder aus suchtbelasteten Familien*. Chur: Sozialdienst für Suchtfragen, Kantonales Sozialamt Graubünden.
- Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N. & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. *Motorik*, 4, 180–189.
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. New York: Guilford Press.
- Saint Exupéry, A. (2012). *Der Kleine Prinz* (68. Aufl.). Düsseldorf: Rauch.
- Salloch-Vogel, R. (1987). Erwachsene Kinder suchtkranker Eltern: Was wird aus diesen Kindern? In Brakhoff, J. (Hrsg.), *Kinder von Suchtkranken. Situation, Prävention, Beratung und Therapie* (S. 11–24). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Schmidt, G. (1987). Beziehungsmuster und Glaubenssysteme bei Kindern von Suchtpatienten – eine systemische Betrachtung. In Brakhoff, J. (Hrsg.), *Kinder von Suchtkranken. Situation, Prävention, Beratung und Therapie* (S. 25–52). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Schneewind, K. A. (1999). *Familienpsychologie* (2., überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Scholl, A. (2011). Emotionale Kompetenzen: Emotionswissen und Emotionsregulation. *Sozio-emotionale Entwicklung im Kindesalter. Theorie, Diagnostik, Intervention. Praxisforschung der Erziehungsberatung des Kantons Bern* (11), 54–80.
- Scholze, W. (1977). *Verhaltensprobleme in der Schulklasse*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schultz, D., Izard, C.E., Ackerman, B.P. & Youngstrom, E.A. (2001). Emotion knowledge in economically disadvantaged children: Self-regulatory antecedents and relations to social difficulties and withdrawal. *Development and Psychopathology*, 13, 53–67.
- Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA). (Hrsg.). (2006). *Kinder aus alkoholbelasteten Familien: Hinschauen und reagieren*. Lausanne.
- Seewald, J. (2009). Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze. *Praxis der Psychomotorik, Zeitschrift für Bewegungs- und Entwicklungsförderung*, 34 (1), 31.
- Seidel, C. (2007). *Leitlinien zur Interpretation von Kinderzeichnungen. Praxisorientierte Anwendung in Diagnostik, Beratung, Förderung und Therapie*. Lienz: Journal Verlag.
- Sher, K.J. (1991). *Children of alcoholics. A critical appraisal of theory and research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Springer.
- Stamer-Brandt, P. (2013). *Gemeinsam sind wir stark*. Zugriff am 27.12.2013 unter <https://www.familienhandbuch.de/erziehungsbereiche/sozialerziehung/teamgeist-gemeinsam-sind-wir-stark-und-erfolgreich>.
- Staub, E. (1982). *Entwicklung prosozialen Verhaltens. Zur Psychologie der Mitmenschlichkeit*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Steiner, G. (2007). *Lernen. Zwanzig Szenarien aus dem Alltag* (4., unveränd. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Steinhausen, H.C. (Hrsg.). (1984). *Ergebnisse der Kinderpsychiatrie und -psychologie. Kinder alkoholkranker Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sucht Schweiz. (2013). Zugriff am 06.09.2013 unter <http://www.suchtschweiz.ch>.
- Van Hout, M. (2013). *Heute bin ich*. Zürich: Aracari Verlag.
- Vetter, M. (1998). Was lernt man eigentlich in einer Bewegungslandschaft? Zur Bedeutung und Handlungskompetenz als Voraussetzung für Lernprozesse. *Zeitschrift für Bewegungserziehung: Praxis der Psychomotorik-Therapie* (1), 4–12.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Verband Schweizerischer Psychomotorik-Therapeutinnen und Psychomotorik-Therapeuten [astp]. (2004). *Die Psychomotorik-Therapie. Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz*.
- Wegscheider, S. (1988). *Es gibt doch eine Chance: Hoffnung und Heilung für die Alkoholikerfamilie*. Wildberg: Verlag Bögner-Kaufmann.
- Weinberg, D. (2010). *Psychotherapie mit komplex traumatisierten Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weinberger, S. (2010). *Kinder spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (4. Aufl.). Weinheim: Juventa.

- Werner, E.E. (1986). Resilient offspring of alcoholics: A longitudinal study from birth to age 18. *Journal of Studies on Alcohol*, 47, 34–40.
- West, M.O. & Prinz, R.J. (1987). Parental alcoholism and childhood psychopathology. *Psychological Bulletin*, 102, 204–218.
- WHO (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung und Gesundheit, Stand Oktober 2005*. Köln: DIMDI.
- Winicott, D.W. (2006). *Die therapeutische Arbeit mit Kindern. Die Technik des Squiggle oder Kritzelspiels*. Karlsruhe: Gerardi Verlag für Kunsttherapie.
- Woititz, J.G. (2000). *Um die Kindheit betrogen. Hoffnung und Heilung für erwachsene Kinder von Suchtkranken*. München: Kösel.
- Wolin, S. & Wolin, S. (1995). Resilience among youth growing up in substance-abusing families. *Substance Abuse*, 42, 415–429.
- Wolin, S. & Wolin, S. (1996). The challenge model. Working with strengths in children of substance abusing parents. *Adolescent Substance Abuse and Dual Disorders*, 5, 243–256.
- Zobel, M. (2002). *Kinder aus suchtblasteten Familien*. Mainz: Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V.
- Zobel, M. (2006). *Kinder aus alkoholbelasteten Familien* (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Zeitlin, H. (1994). Children with alcohol misusing parents. *British Medical Bulletin*, 50, 139–151.
- Zimmer, R. (1993). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (12. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2009). *Kreative Bewegungsspiele. Psychomotorische Bewegungsspiele. Psychomotorische Förderung im Kindergarten* (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (11. Neuaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (1. Ausgabe der überarb. Neuausg., (13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell der emotionalen und kognitiven Prozesse bei der Verarbeitung sozialer Informationen. (Nach Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenlo 2000; Cierpka, 2003; entnommen aus Bischoff, Menke, Madeira Firmino, Sandhaus, Ruploh & Zimmer, 2013).

Anhang

Definitionen sozio-emotionale Kompetenzen nach „Lubo aus dem All!“

(Hillenbrand, C. et al., 2010, S. 20)

Selbstwahrnehmung: wahrnehmen und deuten eigener Gefühle und mentaler Zustände (wie Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse).

Fremdwahrnehmung: wahrnehmen und deuten der Emotionen und mentalen Zustände anderer.

Wahrnehmen und Interpretieren somatischer Marker: emotionsbedingte körperliche Reaktionen wahrnehmen und angemessen interpretieren und Gespür für die Intensität der Emotion haben.

Wahrnehmen und Interpretieren somatischer Marker: soziale Hinweisreize (wie lächeln, Körperhaltung usw.) in sozialen Situationen wahrnehmen und angemessen deuten.

Aufmerksamkeitsfähigkeit: Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Willentliches zu lenken, relevante Informationen und Hinweisreize zu identifizieren und wahrzunehmen.

Emotionsausdruck: angemessenes nonverbales und verbales Kommunizieren der eigenen Gefühle.

Kognitive Perspektivübernahme: verstehen/nachvollziehen des Emotionszustandes des Gegenübers.

Empathie: einfühlen in den emotionalen Zustand eines anderen und Mitempfinden mit einem Gegenüber.

Emotionsregulation: willentliches Steuern und Regulieren der eigenen Emotionen.

Emotionsregulations-Strategien: Handlungen zur Emotionsregulation.

Mentale Zielklärungsfähigkeit: Fähigkeit, zukünftige Handlungsergebnisse, in diesem Fall die eigenen Ziele, gedanklich zu antizipieren/vorwegzunehmen (Holodynsky, 2006).

Soziale Problemlösestrategien: Strategien des sozialen Problemlösens.

Handlungsrepertoire in der Therapie: Repertoire sozial angemessener Kommunikationskonventionen und sozialer Reparaturmechanismen.

Selbstwirksamkeit: positive Erwartung eines Kindes, in der Lage zu sein, seine Probleme lösen und Ziele eigenständig verwirklichen zu können.

Handlungskonsequenzen: Fähigkeit, die Folgen und Konsequenzen des eigenen Handelns zu berücksichtigen und realistisch einzuschätzen.

Lösungsbewertung: Mit Lösungsbewertung wird die Fähigkeit gemeint, einzuschätzen, ob eine Problemlösung bzw. eine Handlung hilft, eigene und fremde Ziele zu erreichen.

Positives Selbstkonzept: physisches, handlungsbasiertes, soziales, emotionales psychologisches Wissen über die eigene Person.

Angemessene sozial-kognitive Informationsverarbeitung: Fähigkeit, die einzelnen Schritte und den Gesamtprozess der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung angemessen umzusetzen.

Spielsammlung zu den Förderbereichen der definierten sozio-emotionalen Kompetenzen

Wahrnehmung eigener Emotionen

Gefühlsmemory	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10–20 Minuten
Beschreibung	<p>Gesichter oder Dinos, die unterschiedliche Gefühle zeigen, werden einzeln auf Karten kopiert. Jede Karte gibt es zweimal. Diese werden auf einem Tisch verdeckt ausgelegt. Der Reihe nach darf jeder Mitspieler zwei Karten aufdecken. Ziel ist es die beiden identischen Karten zu finden. Wer ein Paar findet, darf einer anderen Person eine Frage über das dargestellte Gefühl stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wann hast du dich so gefühlt? - Was hast du gemacht, dass du dich nicht mehr so gefühlt hast? - In welchen Situationen fühlst du dich so?
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gelang es dir gleiche Karten zu finden? - Wie war es für dich, einer anderen Person Fragen über Gefühle zu stellen?
Weitere Förderaspekte	Aufmerksamkeit, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Memorykarten mit Bildern von Gefühlen
Quelle	Eigene Idee

Gefühlsfische fangen	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10–20 Minuten
Beschreibung	<p>Kind darf auf einem Schiff (Hängematte) über die Wellen des Meeres fahren und Fische von einer erhöhten Lage aus fangen.</p> <p><i>Variante 1:</i> Therapeut stellt vorher Fragen und Kind soll spezifisch diesen Fisch fangen (Emotionsbenennung und Reflexion der Gefühle).</p> <p><i>Variante 2:</i> Kind darf Fische fangen und den jeweiligen Gesichtsausdruck spielen (Emotionsausdruck).</p> <p><i>Variante 3:</i> Kind darf Fische fangen und den jeweiligen Gesichtsausdruck spielen und zweites Kind darf erraten, wie sich der Fisch fühlt (Emotionsausdruck und -erkennung).</p>
Reflexion	<p><i>Variante 1:</i> Wie fühlst du dich heute? Wie am Tag X? Wie fühlst du dich in der Situation X?</p> <p><i>Variante 2:</i> Wie gelang es dir die Emotionen zu spielen/den Fisch nachzumachen? Welcher Fisch zeigt, wie du dich fühlst?</p> <p><i>Variante 3:</i> Wie konnte der andere den Fisch nachmachen? War es einfach das Gefühl des nachgemachten Fisches herauszufinden?</p> <p><i>Themen:</i> Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit</p>
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung fremder Emotionen, Selbstkonzept
Material	Hängematte, eine Erhöhung z.B. mit Schwedenkastenteilen, selbstgebastelte, laminierte Fische nur mit Emotionswort oder mit dargestellten Emotionen wie beim Buch von Van Hout, M. (2013). Bei Variante 2 und 3 kann ein Spiegel sinnvoll sein
Quelle	Eigene Idee

Wahrnehmung fremder Emotionen

Rosenkavalier	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 5–10 Minuten
Beschreibung	Alle Mitspieler stehen im Kreis oder sie stehen sich zu zweit gegenüber. Aus einem Topf mit verschiedenen Gegenständen wird einer ausgewählt. Jeder Mitspieler überlegt sich, auf welche Art er diesen Gegenstand einem anderen Mitspieler überbringen möchte und wie er das jeweilige Gefühl dazu am besten darstellen könnte – durch die Gangart, Mimik, Körperhaltung – ohne zu sprechen. Zum Beispiel soll man jemandem eine Rose auf eine fröhliche Art überbringen. Wie wird nun dieses Gefühl am besten dargestellt ohne Worte. Derjenige, der den Gegenstand erhält, soll den gleichen Ausdruck weiter spielen. Nach einer Weile wird der Gegenstand und somit das Symbol und das Gefühl gewechselt.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Fandest du es einfach oder schwierig zu erkennen, was der andere schauspielert? - Woran hast du gemerkt, um was für ein Gefühl es sich handelt? - Wie war es für dich, ein Gefühl nur durch Bewegung und Mimik, ohne Worte darzustellen?
Weitere Förderaspekte	Positives Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, soziale Situation einschätzen, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Gegenstände die zu Gefühlen passen
Quelle	Eigene Idee

Gefühlspantomime	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10–20 Minuten
Beschreibung	<p>Ein Mitspieler nimmt verdeckt eine Karte, auf die ein Gefühlswort geschrieben ist und versucht es darzustellen. Die anderen Kinder müssen herausfinden, um welches Gefühl es sich handelt. Die Zeit ist mit einer Sanduhr begrenzt. Die Karten, die erraten werden, gelten als Punkte. Es gilt möglichst viele Punkte zu sammeln.</p> <p><i>Variante:</i> Zusätzlich wird gewürfelt, bei Augenzahl 1 und 2 werden die Gefühle dargestellt, bei 3 und 4 die Gefühle beschrieben, ohne genau dieses Wort zu benennen und bei 5 und 6 aufgezeichnet.</p> <p>Bei Gruppensetting kann in Mannschaften gespielt werden, z.B. 2:2.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Fandest du es einfach oder schwierig zu erkennen, was der andere darstellt? - An welchen Merkmalen hast du herausgefunden, um was für ein Gefühl es sich handelt? - Wie gelang es dir am besten das Gefühl wiederzugeben, mit dem Körperausdruck, mit Worten oder mit dem Zeichnen?
Weitere Förderaspekte	Soziale Situationen einschätzen, soziale Interaktionsfähigkeit, Verhaltenskontrolle, Aufmerksamkeit
Material	Karten auf dem Gefühlswörter stehen, Würfel (Variante)
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an „Activity oder Tabu“

Verhaltenskontrolle

Monster rücken vor	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10 Minuten
Beschreibung	<p>Ein Mitspieler (Monsterfänger) ist auf der einen Seite des Raumes. Die anderen Mitspieler sind auf der gegenüberliegenden Seite. Der Monsterfänger dreht sich weg und schaut von Zeit zu Zeit zu den anderen. Diese müssen sich als Monster anschleichen und wenn sich der Monsterfänger umdreht, müssen sie ganz still stehen und scheinheilig lächeln – um nicht als Monster erkannt zu werden. Sieht die einzelne Person eine andere Person, die sich bewegt oder nicht lächelt, kann sie diese beim Namen rufen und diese muss zur Startlinie zurück. Ziel ist es beim Monsterfänger anzukommen. Diese erste Person darf nun die Rolle des Monsterfängers einnehmen.</p> <p><i>Variante:</i> Nach einigen Spieldurchläufen kann gewechselt werden. Die Therapeutin kann zwei gegensätzliche Gefühle (traurig, fröhlich) oder Figuren (die ängstliche Prinzessin, der mutige Zauberer) vorgeben.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Wie war es für dich, wenn du wieder auf die Startlinie zurückgehen musstest? - Welche Strategie hast du angewandt, um ans Ziel zu kommen? - Welche der beiden Gefühle/Rollen fandest du einfacher/schwieriger darzustellen? - Wieso war das Gefühl X schwierig für dich darzustellen?
Weitere Förderaspekte	Aufmerksamkeitsfähigkeit, soziale Interaktionsfähigkeit, Regulation von Emotionen
Material	–
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an „Zeitungsleser“

Ampelweg mit Hindernis	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 20 Minuten
Beschreibung	<p>Zusammen mit dem Kind wird ein Weg mit Hindernissen aufgebaut. Eine Ampel mit Bewegungsmelder steht am Ende des Weges und ein Ziel z.B. eine Schatzkiste oder ein Rätsel. Der Weg soll mit möglichst langsamen Bewegungen und ganz gezielt begangen werden, so dass die Ampel nicht auf rot umschaltet.</p> <p><i>Variante:</i> Bei Gruppen sollen die Kinder gemeinsam einen Weg aufbauen, mit dem sie alle zufrieden sind.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Was war nötig, dass du dein Ziel erreichen konntest? Oder was war schwierig an dieser Aufgabe? - Wie war es für dich diesen Weg so langsam zu gehen? - In welchen Momenten klappte es, die Hindernisse zu überwinden, und in welchen Momenten nicht? Was hätte es dort noch gebraucht?
Weitere Förderaspekte	Aufmerksamkeitsfähigkeit <i>Variante:</i> Interaktionsfähigkeit und soziale Problemlösestrategie
Material	Verschiedene psychomotorische Geräte als Hindernisse, Ampel mit Bewegungsmeldung
Quelle	Eigene Idee

Regulation von Emotionen

Gefühlsampel	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 15–25 Minuten
Beschreibung	Zuerst werden drei grosse Punkte, in den Farben einer Ampel auf dem Boden verteilt. Rot steht für die sehr starken, Orange für die mittleren und Grün für die kontrollierten, schwachen Gefühle. Dann kann mit Bewegung erlebt werden, wie sich das jeweilige Gefühl anfühlt. Dies kann auch mit Musikinstrumenten oder Mimiken dargestellt und erlebt werden. Dazu überlegt man sich, welche Auslöser möglich wären, um die jeweilige Emotionsstärke zu haben. Bei negativen Gefühlen (Angst, Wut, Trauer), wird dann zusätzlich besprochen, wie man von rot auf orange oder grün kommen kann und unmittelbar im Raum mit einer entsprechenden Strategie oder Bewegung (Start bei Rot) ausprobiert. Mögliche Regulationsstrategien: - Kognitiv (Information, Umbewertung, Zielorientierung, positive Selbstverbalisierung) - Körperlich-verhaltensorientiert (Entspannen, Aktivität) - Sozial/interpersonell (Unterstützung) - Einflussnahme auf die Situation (Situation verändern oder meiden)
Reflexion	- Was passiert, dass du dich so fühlst? - Was machst du, damit du nicht mehr so wütend, traurig oder ängstlich bist in dieser Situation? - Was könntest du sonst noch tun?
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener Emotionen, Verhaltenskontrolle, soziale Problemlösestrategien
Material	Drei grosse ampelfarbige Punkte, ev. Musikinstrumente
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an „Verhaltenstraining in der Grundschule“, S. 110 und IDS

Wutrakete	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10 Minuten
Beschreibung	Als Einstieg wird gemeinsam mit dem Kind das Wutprotokollblatt ausgefüllt. Danach soll anhand einer Rakete selber erfahren werden, wie sich die verschiedenen Stufen der Wut anfühlen. Die Therapeutin erzählt die Geschichte einer Rakete, die auf diversen Planeten landet. Nun darf das Kind auf dem Rollbrett sich mit den Beinen oder mit den Armen abstossen und gezielt versuchen, auf drei Planeten zu landen (rot, orange und grün), die unterschiedlich weit auseinander liegen. Dabei kann entweder die Therapeutin vorgeben, auf welchem Planeten das Kind landen soll oder es soll sich im Vorhinein einschätzen. <i>Varianten:</i> Es können anstelle der Planeten rot, orange, grün auch Skalierungszahlen von 1–5 oder 1–10 genannt werden, oder eine gewisse Anzahl von Ländern, Städten (Emotionsstärke visualisieren). Metapher oder Gegenstand dem Kind mitgeben, der es im Alltag motiviert, selbst die Kontrolle zu haben, wie es der Pilot über die Rakete hat.
Reflexion	- Wie fest habe ich gestossen? - Wie konnte ich mein Ziel erreichen? - Bist du immer etwa so weit gekommen, wie du im Vorhinein gedacht hast? Wie gelang es dir, dort zu landen, wo geplant war? - Wann hast du so starke Gefühle, dass du bis zu Planet rot kommst? - Was hast du für Gedanken und wie verhältst du dich dann? (Antworten können auf dem Wutkontrollblatt festgehalten werden) - Wie kannst du in der Schule als Pilot gezielt steuern und erfolgreich landen? Themen: Kraft und Macht
Weitere Förderaspekte	Positives Selbstkonzept, Verhaltenskontrolle
Material	Rollbrett, visuelle Ziele (z.B. roter, grüner und oranger Planet aus farbigem Papier) Arbeitsblatt mein Wutkontrollblatt, Schreibutensilien
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an „Verhaltenstraining in der Grundschule“, S. 110

Positives Selbstkonzept

Ressourcen-Stern/ Starke Sterne	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10–30 Minuten
Beschreibung	<p>Es werden zuerst Sterne mit dem Kind ausgeschnitten und auf jeden einzelnen geschrieben, was das Kind im Therapieraum ganz besonders gut kann. Anschliessend werden diese im Raum aufgehängt, an dem Ort, wo das Kind seine Stärke zeigen kann oder man konstruiert dazu passend ein Symbol. Die Aktivitäten können auch noch gemeinsam durchgeführt werden.</p> <p><i>Variante 1:</i> Bei Gruppen kann ein Kind immer seine einzelnen Aktivitäten erklären und vorzeigen und die anderen machen diese nach.</p> <p><i>Variante 2:</i> Man könnte auch Stärken sammeln, was das Kind zu Hause, in der Freizeit oder in der Schule ganz besonders gut kann.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Erwartung hast du, wenn du diese Aktivität ausführst? - Wie fühlst du dich, wenn du diese Aktivität ausführst? - Was kannst du daran besonders gut?
Weitere Förderaspekte	Eigene Emotionen wahrnehmen?
Material	Sternen-Vorlage und je nach Stärken Material als Symbole
Quelle	Eigene Idee

Seeweg mit Fähre	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 30 Minuten
Beschreibung	<p>Rundhölzer, Balancierbalken und Bretter werden hintereinander gelegt, sodass Wege, Brücken und Stege entstehen. Die Abstände sind nicht immer gleich, sodass die Schrittlänge angepasst werden muss. Zwischen den grossen Lücken kann mit Hilfe einer Fähre verkehrt werden (Rollbrett). Es soll nicht ins Wasser gestanden werden und man soll bis zu einem definierten Ziel gelangen.</p> <p><i>Variation:</i> Weg mit geschlossenen Augen gehen oder rückwärts gehen.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Was war dein Ziel in diesem Spiel? - Hast du auch Ziele in der Schule/zu Hause...? - Gibt es ein Ziel, das du dir nun neu setzen möchtest? - Was für Vorteile gibt es, wenn du dieses Ziel erreichst/diese Fähigkeit kannst? - Was hat dir geholfen nicht ins Wasser zu fallen? - Was kann dir helfen deine Ziele zu erreichen? - Welche kleinen Schritte kannst du nun als nächstes tun? - Wie reagierst du bei Erfolg/Zielerreichung?
Weitere Förderaspekte	Selbsteinschätzung, Körpererfahrung
Material	Diverse Gegenstände für Parcours, Rollbrett
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an Zimmer (2006) S. 226, „Ich schaffs“

Aufmerksamkeitsfähigkeit

Reaktionsgeschichte	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 5–15 Minuten
Beschreibung	Es wird eine Geschichte vorgelesen und die Kinder müssen eine vorher abgemachte Bewegung bei einem bestimmten Wort (X) ausführen. <i>Erschwerung:</i> Es können verschiedene Wörter abgemacht werden mit jeweils unterschiedlichen Bewegungen. <i>Variante:</i> Es können in der Geschichte auch aktuelle Themen vom Kind aufgegriffen werden, oder zum Thema Emotionen eine Geschichte erfunden werden.
Reflexion	- Wie viele „X“ hast du gehört? - Auf wie viele „X“ konntest du reagieren? - Was ist in der Geschichte passiert?
Weitere Förderbereiche	Verhaltenskontrolle Konzentration: Ausdauer, Genauigkeit, auditiv
Material	Geschichte
Quelle	Eigene Idee, Förderbereich aus „Marburger Konzentrationsprogramm“

Entdeckungsreise mit Trampolin	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 15–25 Minuten
Beschreibung	Die Hälfte der Karten liegt verdeckt auf dem Tisch oder an einem festgelegten Ausgangspunkt. Die entsprechenden Paarkarten liegen offen auf der Matte. Ein Kind darf am Ausgangspunkt eines der Kärtchen aufdecken und würfeln. Es nimmt die Karte mit und merkt sich die Augenzahl. Es geht einen Weg bis zum Trampolin. Dort darf es genau entsprechend der Augenzahl hüpfen und beim letzten Sprung direkt auf die grosse Matte springen. Das Kind sucht nun das entsprechende Bilderpaar zu seiner ersten Karte. Ziel ist es, möglichst viele oder alle Bilderpaare am Ausgangspunkt zu haben. <i>Erschwerung:</i> das Kind kann die Karte nicht mitnehmen und muss sich erinnern, welches Bild es war. <i>Variante für Gruppen:</i> die Kinder können miteinander möglichst viele Karten sammeln
Reflexion	- Wie gingst du vor? - An welche Schritte hast du gedacht? - Wie konntest du es dir heute merken? - Was half dir persönlich die gleichen Paare zu finden? - Auf welche Details hattest du geachtet?
Weitere Förderaspekte	Positives Selbstkonzept, Verhaltenskontrolle Konzentration: Ausdauer, Genauigkeit, visuelle Erinnerung
Material	Bilderpaare oder sehr ähnliche Memorykarten, Trampolin und Matte, Weg kann mit diversen Materialien gebaut werden
Quelle	Eigene Ideen, Förderbereich aus „Marburger Konzentrationsprogramm“

Soziale Situationen einschätzen

Brücken bauen	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 15–20 Minuten
Beschreibung	Die Therapeutin erzählt eine Bildergeschichte, in der es um Freundschaft geht, wie zum Beispiel „Die Kinderbrücke“. Danach wird über das Thema gesprochen und gemeinsam eine Brücke gebaut. <i>Variante:</i> Es kann auch die Beziehung zwischen Elternteil und Kind angesprochen werden und gesammelt werden, was verbindend und positiv ist.
Reflexion	- Was braucht es, damit eine Brücke (Freundschaft) hält? - Was bedeutet Freundschaft für dich? - Hast du gute Freunde? Was ist dir wichtig bei ihnen?
Weitere Förderaspekte	Aufmerksamkeit
Material	Bilderbuch, Bauklötze, Tücher
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an Bilderbuch „Die Kinderbrücke“ von Bolliger, Max

Gemeinsam ein Bild malen	
Setting: Einzel oder Gruppe	Dauer: 10–20 Minuten
Beschreibung	Die Kinder sitzen zu zweit vor einem leeren Blatt Papier und nehmen gemeinsam einen Stift in die Hände. Ihre Aufgabe besteht darin, ein gemeinsames Bild zu malen, ohne dabei zu sprechen, was eine Menge an Einfühlungsvermögen voraussetzt. Ist das Bild fertig, wird über die gemeinsame Erfahrung gesprochen. <i>Variante:</i> Ein Kind malt zwei Minuten, dann malt das Nächste. Die Zeit wird verkürzt bis zu einer halben Minute.
Reflexion	- War es schwer oder einfach das Bild zu zweit zu malen? - Wie hat sich jedes Einzelne gefühlt? - Hat jemand gelenkt? Wer hat gelenkt? Wie kam es zu der Entscheidung? - Wie ist die Entscheidung für ein Motiv zustande gekommen? - Mussten Kompromisse eingegangen werden?
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, Aufmerksamkeit, Verhaltenskontrolle, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Papier, Buntstifte
Quelle	„Gemeinsam sind wir stark“ von Stamer-Brandt, Petra

Kognitive Perspektivenübernahme

Rollenspiel aufgrund eines Bildes	
Setting: Einzelnen oder Gruppe	Dauer: 20–30 Minuten
Beschreibung	Zu Beginn wird zusammen ein Bild angeschaut und gemeinsam besprochen, was geschehen ist, wie sich die jeweiligen Personen oder Figuren fühlen und welche Handlungsmöglichkeiten und -alternativen sinnvoll wären. Danach wird diese Szene gespielt und die verschiedenen Handlungen konkret umgesetzt.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Hast du dir schon einmal überlegt, dass du auch anders handeln könntest? - Welche Handlung war neu für dich? - Welche Alternative hat für dich am besten gepasst?
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, soziale Situationen einschätzen, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Verkleidung
Quelle	„Verhaltenstraining in der Grundschule“, S. 168

Wetterkarte (Massage)	
Setting: Partneraufgabe	Dauer: 10–15 Minuten
Beschreibung	<p>Es werden Zweiergruppen gebildet. Das eine Kind liegt auf einer Matte, das andere Kind kniet daneben. Nun wird das Wetter der nächsten Woche besprochen und auf dem Rücken dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird leicht regnen (mit den Fingerspitzen leicht klopfen) - Die Sonne wird scheinen (mit den Händen über den Rücken streichen) - Dann wird es ganz fest regnen (mit den Handflächen trommeln) - Hageln (mit den Fingerspitzen trommeln) - Ein Gewitter zieht auf (mit den Fäusten klopfen) - Es blitzt (mit einzelnen Fingern in den Rücken pieksen) - Die Sonne kommt wieder hervor (über den Rücken streichen) - Es beginnt leicht zu schneien (feines antippen mit den Fingerspitzen)
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Hast du gespürt wie es X bei der Massage ging? - Hast du darauf deine Handlungsintensivität angepasst? - (Und zu X) Wie fühltest du dich? - Was denkst du hat X am besten gefallen? (Und dann X) was hat dir am besten gefallen?
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, positives Selbstkonzept, Verhaltenskontrolle, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Matten
Quelle	Zimmer, 2006, S. 243

Soziale Interaktionsfähigkeit

Blindenführer	
Setting: Partneraufgabe	Dauer: 10 Minuten
Beschreibung	Einem Kind werden die Augen verbunden. Ein zweites Kind führt dieses an der Hand durch den Raum. <i>Variante 1:</i> Es wird ein Hindernisparcours aufgebaut. <i>Variante 2:</i> Die Partner halten sich an einem Reifen fest.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Wie könnte sich die andere Person gefühlt haben? - Wie hast du dich gefühlt, als du nichts gesehen hast? - Wie war es, die blinde Person zu führen? - Wie war es für dich, jemandem zu vertrauen? - Wie war es, die Verantwortung für jemanden zu haben?
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, Aufmerksamkeitsfähigkeit, kognitive Perspektivenübernahme
Material	Augenbinde, Gegenstände für Parcours
Quelle	Zimmer, 2006, S. 237

Haifischjagen	
Setting: Gruppe	Dauer: 15 Minuten
Beschreibung	Das Schwungtuch liegt am Boden und die Kinder sitzen rundherum. Ein Kind befindet sich auf dem Tuch (Jäger), eines darunter (Haifisch). Der Jäger versucht nun den Haifisch auf allen Vieren zu fangen. Die Kinder um das Tuch herum machen grosse Wellen ins Tuch. Wird der Hai gefangen, wird der Jäger zum Hai und ein anderes Kind zum Jäger.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Wie war es zu fangen? - Wie war es gefangen zu werden? - Wie konnten die anderen Kinder den Jäger oder den Haifisch unterstützen?
Weitere Förderaspekte	Regulation von Emotionen, Soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme
Material	Schwungtuch
Quelle	Zimmer, 2006, S. 236

Soziale Problemlösestrategien

Dreier-Dream-Team	
Setting: Gruppe	Dauer: 5–10 Minuten
Beschreibung	<p>Drei Schüler bilden einen Kreis und legen sich die Arme gegenseitig auf die Schultern. Ein am Boden liegender Luftballon oder Ball muss ohne Hände gemeinsam nach oben über die Köpfe der Mannschaft gebracht werden. Die Schüler müssen gemeinsam sprechen um das Problem zu lösen.</p> <p>Das Spiel kann auch mit mehr als drei Kindern gespielt werden.</p> <p><i>Varianten:</i> Zuerst den PIP Plan besprechen, oder während den einzelnen Schritten als Therapeutin mit Fragen begleiten oder im Nachhinein reflektieren, wenn die Kinder schon so vorgehen können.</p>
Reflexion	<p>Die drei Schritte vom PIP- Plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Problem verstehen: Wie lautet das Problem?/Wie gelang es euch das Problem zu verstehen? 2. Ideen sammeln: Was könnten wir tun?/Wie viele Ideen hattet ihr? 3. Problem lösen: Welche Lösungen wären am besten und gerechtesten für alle? Wie habt ihr euch auf eine Variante geeinigt? Wart oder seid ihr alle zufrieden mit eurer Wahl?
Weitere Förderaspekte	Emotionsregulation, Verhaltenskontrolle, Soziale Interaktionsfähigkeit, soziale Situationen verstehen
Material	Ball oder Luftballon
Quelle	Kleine Spiele, S.79; angelehnt an PIP Plan „Verhaltenstraining in der Grundschule“, S. 197

Gemeinsames Haus bauen	
Setting: Gruppe	Dauer: 10–20 Minuten
Beschreibung	<p>Es werden die Anfangsseiten des Bilderbuches „Die drei Schweinchen“ vorgelesen oder mit den Kindern bestimmte Seiten angeschaut, erzählt, was passiert. (Der Wolf schafft es die Stroh- und Holzhäuser der Schweinchen mit seiner Puste zu zerstören). Nun können sich die Kinder überlegen, wie sie es schaffen, etwas zu bauen, wo der Wolf nicht reinkommen kann. Im gemeinsamen Planen und Bauen können sie unterschiedliche Fähigkeiten und Ideen einbringen. Es können Regeln vereinbart werden: Jeder kommt der Reihe nach dran, es darf jeweils nur ein Baustein gesetzt werden etc.</p> <p><i>Variante 1:</i> Bei jungen Kindern kann die Therapeutin in ein Rollenspiel gehen und versuchen als Wolf das Haus umzupusten, was nicht gelingt.</p> <p><i>Variante 2:</i> Problemlöseformel anschauen oder selber basteln und für ein eigenes neues Problem gebrauchen.</p>
Reflexion	<p>Nach Lubo, Problemlöseformel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was ist passiert? - Was fühlen die Kinder (die Schweinchen)? - Was möchten die Kinder (die Schweinchen)? - Was können sie tun? <p>Nach Bau-dir Instruktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was könnt ihr machen, dass euer Haus sicher ist vor einem Wolf? - Setzt euch einmal hinein und schaut, wie es euch gefällt? Wollt ihr noch was ändern? - Was braucht ihr, damit ihr es dann gemütlich habt? <p>Themen: Kraft, Macht, Schutz, Sicherheit</p>
Weitere Förderaspekte	Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, Regulation von Emotionen, positives Selbstkonzept, soziale Situationen einschätzen, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Interaktionsfähigkeit
Material	Bauklötze, Papier, Karton
Quelle	Eigene Idee, angelehnt an Bilderbuch „Die drei kleinen Schweinchen“, „Lubo aus dem All!“ und „Bau-dir...!- Instruktion“

Fragebogen für die Interviews

Fragebogen: Mutter der Kinder

Auswirkungen der Abhängigkeit auf die Familie

Wie wirkt sich die Suchtmittelabhängigkeit auf den Familienalltag aus?

Wie lange konsumieren Sie schon und was konsumieren Sie?

Wie verändert sich die Atmosphäre in der Familie, nachdem sie konsumiert haben?

-Wie reagiert ihr Partner in solchen Situationen?

-Wie reagieren die Kinder?

-Haben Sie das Kind vor solchen Situationen geschützt?

-Wie oft kommt es dazu?

Worauf legen Sie bei der Erziehung Wert?

-Gibt es Unterschiede im Erziehungsverhalten zwischen Ihnen und Ihrem Partner? (Inkonsistenz, Strenge, Verwöhnen)

Interaktion/Beziehungen

Wie würden Sie die Beziehungen innerhalb der Familie beschreiben?

-Wie ist die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Partner?

-Wie ist die Beziehung zwischen Vater-Kind/Mutter-Kind?

-Und zwischen den Geschwistern?

Kommunikation

Wird zu Hause über das Suchtproblem gesprochen?

-Wird zu Hause generell über Probleme gesprochen?

-Benennt J. die Sucht ihrer Mutter? Wie veränderte sich dadurch das Verhalten (Entlastung/Schamgefühl)?

Sprechen Sie mit anderen Personen ausserhalb der Familie über die Sucht?

-Wie und wo holen Sie sich Hilfe?

System und Resilienz

Wie sind die sozialen Kontakte von J.?

-Wie sieht der Kontakt zu Gleichaltrigen aus?

-Hat J. Freunde und nimmt sie diese auch mit nach Hause?

-Hat J. zu einer erwachsenen Person ausserhalb der Familie eine nahe und vertrauensvolle Beziehung?

-Hat J. ein Hobby?

- Was spielt J. am liebsten?

-Wie geht es J. in der Schule?

-In welche Klasse geht sie?

Ressourcen

Hat J. spezielle Fähigkeiten aus dieser Familiensituation entwickelt?

(Zusätzliche Erklärung: Was kann J. besser als ein Kind aus einer nicht suchtbelasteten Familie?)

-Was hat geholfen, dass sie solche Fähigkeiten entwickeln konnte?

Psychomotoriktherapie

- Wie lange ging J. in die Therapie?
- Was hat sich durch die Psychomotorik Therapie J. verändert?
- Wie hat J. auf die PMT reagiert?
- Ging J. gerne in die PMT?
- War die Suchtmittelabhängigkeit überhaupt ein Thema in der Therapie?
- Wissen Sie welche Förderschwerpunkte verfolgt wurden?

Sozio-emotionaler Bereich

- Wie geht das Kind mit aussergewöhnlichen Situationen um?
- Wie kann J. ihr Verhalten steuern und kontrollieren?
- Wie verhält sich J. in der Familie?

Wie erleben Sie die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Kindes?

- Wie geht J. mit Gefühlen um?
- Kann J. über ihre Gefühle sprechen?
- Wie reguliert J. ihre Emotionen? (Erklärung: z.B. negative Emotionen zu überwinden, vermeiden von Situationen, Selbstberuhigung, Aufschieben, Aggression)
- Zeigt J. verschiedene Strategien um ihre Emotionen zu regulieren?
- Beobachten Sie, dass J. spezielle Ängste entwickelt hat?
- Nimmt J. Gefühle anderer wahr und kann sie angemessen darauf reagieren?
- Kann J. sich in jemand anders hineinversetzen? (Verstehen des Emotionszustandes/Mitfühlen)
- Wie geht sie mit Konflikten um, die sie mit anderen Personen hat? (Problemlösestrategien)

- Wie schätzen Sie das Selbstvertrauen von J. ein?
- Hat es sich durch die PMT verändert?

- Wie beeinflusste die PMT die besprochenen Bereiche? Konnte die PMT eine Veränderung bewirken, bei welchen Bereichen trifft dies zu? (Liste-visuell)
- Aussergewöhnliche Situation
- Verhalten steuern
- Konzentration
- Über Gefühle sprechen
- Regulation Emotionen (Strategien)
- Spezielle Ängste
- Sich in jemand anders hineinversetzen
- Problemlösestrategien

- Ist die Lehrperson über die Suchtproblematik informiert?
- Dürfen wir mit ihr Kontakt aufnehmen?

Fragebogen: Psychotherapeut, Suchtfachstelle Zebra in Winterthur

Allgemeines zum Thema Sucht und Therapie

Worauf achten Sie in der Therapie bei Kindern aus suchtbelasteten Familien besonders?

Allgemein zum Fall J. (10 Minuten)

Können Sie uns den Fall J. kurz beschreiben?

- Um was für eine Sucht handelt es sich? Wer konsumiert? Wie oft wird konsumiert?
- Was können Sie zur Familienatmosphäre sagen?
- Welche Rolle nimmt J. in der Familie ein? (Held, Sündenbock, verlorenes Kind, Clown)
- Wie sprechen Sie mit J. über die Suchterkrankung ihrer Eltern? Kann J. die Sucht benennen?

Konsequenzen für die Entwicklung des betroffenen Kindes (J) (Fallbezogen)

In welchen Bereichen sehen Sie bei J. mögliche Entwicklungsrückstände?

(Motorik (Fein-,Grob- Grafo-), Wahrnehmung (auditiv, taktil, visuell, vestibulär, taktilienästhetisch, Aufmerksamkeit), Sozial-emotionaler Bereich, Umfeld)

- In welchem Bereich hat sie am meisten Mühe?
- Und wie äussern sich diese Beeinträchtigungen?

Welche Stärken können Sie bei J., entstanden durch ihre spezielle Familiensituation, beobachten (Ressourcen)?

Sozio-emotionale Kompetenzen und Beeinträchtigungen

Finden Sie es wichtig den sozio-emotionalen Bereich in der Therapie besonders zu beachten?

In welchen Fähigkeiten im sozio-emotionalen Bereich zeigt sich J. beeinträchtigt?

(Gefühle wahrnehmen, Verhaltenskontrolle, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Emotionsausdruck, Emotionsregulationsstrategien, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Problemlösestrategien, Handlungsrepertoire, Selbstwirksamkeit, Handlungskonsequenzen, Lösungsbewertung, Selbstkonzept, soziale Interaktionsfähigkeit)

Inwiefern äussern sich diese Beeinträchtigungen?

Wie förderten Sie diese Themen, welche Unterstützung braucht es (unterstützend für Kind und Umfeld)?

Wie ist der Umgang mit Gefühlen in der Therapie? (*Nur die genannten nachfragen*)

- Wie fördern Sie die Selbstwahrnehmung?
- Und die Fremdwahrnehmung?
- Wie fördern Sie die eigene Kontrolle der Gefühle und des Verhaltens?
- Wie fördern Sie die Aufmerksamkeitsfähigkeit?
- Gehen Sie in der Therapie auf den Ausdruck von Emotionen ein und wie?
- Wie thematisieren Sie Empathie/Kognitive Perspektivübernahme in der Therapie?

Wie unterstützen Sie die Emotionsregulations-Strategien?

- Wie unterstützen Sie die mentale Zielklärungsfähigkeit?
- Wie gehen Sie vor bei Problemen mit sozialen Problemlösestrategien?
- Wie erweitern Sie das Handlungsrepertoire in der Therapie? (soziale Skills/Handlungsrepertoire)

Wie unterstützen Sie Problemlösungsprozesse?

- Selbstwirksamkeit
- Handlungskonsequenzen
- Lösungsbewertung
- Positives Selbstkonzept

Wie weit ist J. in der Emotionserkennung? Merkt J. schon, dass in der gleichen Situation bei unterschiedlichen Individuen verschiedene Gefühle aufkommen können?

Chancen und Grenzen der PMT

War die ergänzende Psychomotoriktherapie Ihrer Ansicht nach bei J. hilfreich?

-Wie zeigte sich das?

-Berichtete J. über ihre Erfahrungen in der Psychomotoriktherapie?

Haben Sie sich mit der Psychomotoriktherapeutin ausgetauscht? Weshalb?

Können Sie sich vorstellen, dass die Psychomotoriktherapie für die betroffenen Kinder hilfreich ist? Warum? Wann nicht?

Wo sind die Grenzen der PMT?

-Wann braucht es Psychotherapie?

Was sind Ihre Wünsche an die Psychomotoriktherapie (Früherfassung, Zusammenarbeit)?

Wo sehen Sie Chancen in der PMT mit Kindern aus suchtbelasteten Familien?

Gibt es Medien oder Spiele die Sie in der Therapie als besonders geeignet erachten, den sozio-emotionalen Bereich zu stärken bei Kindern aus suchtbelasteten Familien?

Treffen mit J.

Was empfehlen Sie uns mit J. an einem Nachmittag zu machen, um den sozio-emotionalen Bereich möglichst zu erfassen?

(So, dass dies ihrer individuellen Entwicklung entspricht und angenehm für sie ist, da J. uns ja nicht kennt.)

Was macht J. gerne?

Ist es J. möglich über die Sucht der Eltern offen zu sprechen?

Interventionsschema Sucht Schweiz (Wenn Zeit)

Gehen Sie bei der Planung einer Therapie nach dem Interventionsschema Sucht Schweiz vor?

Wo sehen Sie die Vorteile/Nachteile bei diesem Vorgehen?

Problembewusstsein

-Wie machen Sie dem Kind die Situation verständlich (offen/verdeckt)?

Veränderungsbedürfnis

-Wie gehen Sie auf die Gefühle des Kindes ein?

-Wie gehen Sie auf die Wünsche des Kindes ein?

Vorbereitung zur Veränderung

-Wie stärken Sie Ressourcen und Fähigkeiten?

Handlung

-Besprechen Sie mit dem Kind einen konkreten Handlungsplanung?

-Helfen Sie dem Kind realistische Ziele zu formulieren?

-Wie unterstützen Sie das Kind bei der Umsetzung?

Evaluation und Erhalt des Erreichten

-Wie reflektieren Sie mit dem Kind über die Therapiestunde/-ziele?

Fragebogen: Psychomotoriktherapeutin

Kommunikation

Versuchst du im Anamnesegespräch Hinweise auf eine Suchtbelastung in der Familie zu erhalten? Wie?

-Woran erkennst du, dass das Kind möglicherweise in einer suchtblasteten Familie lebt?

-Sprichst du bei Verdacht das Suchtproblem direkt an? An wen wendest du dich (Eltern/Kind/Fachstellen)?

Kinder aus suchtblastetem Umfeld in der PMT

Was findest du am wichtigsten zu beachten, wenn du ein Kind aus suchtblastetem Umfeld in der Therapie hast?

-Zum Beispiel beim Aufbau einer Lektion?

-Im Umgang mit den Eltern?

-Im Umgang mit dem Kind?

-Wie baust du die Beziehung zum Kind auf?

-In der Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Bezugspersonen des Kindes (Lehrperson, Schulsozialarbeiter, Hortnerin, evt. andere Therapeutinnen.....)?

Konsequenzen für die Entwicklung des betroffenen Kindes

In welchen Bereichen siehst du mögliche Entwicklungsrückstände?

(Motorik (Fein-,Grob- Grafo-), Wahrnehmung (auditiv, taktil, visuell, vestibulär, taktil-kinästhetisch, Aufmerksamkeit), sozio-emotionaler Bereich, Umfeld)

-In welchem Bereich haben sie am meisten Mühe?

-Und wie äussern sich diese Beeinträchtigungen?

Sozio-emotionaler Bereich

Findest du es wichtig den sozio-emotionalen Bereich in der Therapie besonders zu beachten? Warum?

-In welchem dieser beiden Bereiche – sozial oder emotional – haben solche Kinder mehr Probleme?

In welchen Fähigkeiten im sozio-emotionalen Bereich zeigen sie Unsicherheiten?

(Gefühle wahrnehmen, Verhaltenskontrolle, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Emotionsausdruck, Emotionsregulationsstrategien, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Problemlösestrategien, Handlungsrepertoire, Selbstwirksamkeit, Handlungskonsequenzen, Lösungsbewertung, Selbstkonzept, soziale Interaktionsfähigkeit)

Werden diese Themen in der PMT behandelt?

Wie werden diese Themen gefördert (unterstützend für Kind und Umfeld)?

(nur genannte werden weiterverfolgt)

Wie ist der Umgang mit Gefühlen in der Therapie?

-Wie förderst du die Selbstwahrnehmung?

-Und wie die Fremdwahrnehmung?

-Wie förderst du die eigene Kontrolle der Gefühle und des Verhaltens?

-Wie förderst du die Aufmerksamkeitsfähigkeit?

-Gehst du in der Therapie auf den Ausdruck der Emotionen ein und wie?

-Wie thematisierst du Empathie/kognitive Perspektivübernahme in der Therapie?

Wie unterstützt du die Emotionsregulations-Strategien?

-Wie unterstützt du die mentale Zielklärungsfähigkeit?

-Wie gehst du vor bei Problemen mit sozialen Problemlösestrategien?

-Wie erweiterst du das Handlungsrepertoire in der Therapie? (soziale Skills/Handlungsrepertoire)

Wie unterstützt du Problemlösungsprozesse?

- Selbstwirksamkeit
- Handlungskonsequenzen
- Lösungsbewertung
- Positives Selbstkonzept

Gibt es Medien oder Spiele die du in der Therapie als besonders geeignet erachtest den sozio-emotionalen Bereich zu stärken mit Kindern aus suchtbelasteten Familien?

- Bilderbuch/Geschichten
- Was ist bei Rollenspielen mit Kindern aus suchtbelasteten Familien besonders zu beachten?
- Zeichnungen

PMT und Kinder aus suchtbelasteter Familie

Gibt es theoretische Ansätze in der PMT die für die Arbeit mit diesen Kindern geeignet sind?

Welche Stärken konntest du speziell bei Kindern aus suchtbelasteten Familien beobachten (Ressourcen)?

Würdest du mit diesen Kindern im Einzel- oder im Gruppensetting arbeiten?

- Vorteile/Nachteile?

Was kann die PMT in solchen Fällen bewirken?

Was kann die PMT speziell bieten im Vergleich mit anderen Therapieangeboten?

Wo sind die Grenzen der PMT?

- In welchen Fällen findest du eine Psychotherapie oder themenspezifische Gruppe (Herr Kling, Zebra) oder Gefährdungsmeldung nötig?
- Wie ist der Austausch mit den Fachstellen?
- Informierst du Eltern über andere Angebote und Fachstellen?

Fragebogen: Lehrerinnen

Allgemein

In welchen Bereichen sehen Sie bei J. mögliche Entwicklungsrückstände?

(Motorik (Fein, Grob, Grafo), Wahrnehmung (auditiv, taktil, visuell, vestibulär, taktilkinästhetisch, Aufmerksamkeit), sozial-emotionaler Bereich, Umfeld)

-In welchem Bereich hat sie am meisten Mühe?

-Welche Stärken können Sie bei J. beobachten (Ressourcen)?

Schulbereich

Wie ist J. in der Klasse integriert?

-Hat sie viele Freunde? Und wie ist die Art (bezüglich Geschlecht, Intensität) der Freundschaften?

-Wie ist der Kontakt zu anderen Kindern?

-Wie zeigt sich J. in Interaktionen?

-Wie ist die Beziehung zu Ihnen?

-Wie meldet J. sich im Unterricht?

-Wie ist J. in der Pause?

-Ist Schulschwänzen bei J. ein Thema?

-Wie kann sich J. konzentrieren?

Sozio-emotionale Kompetenzen und Beeinträchtigungen

In welchen Fähigkeiten im sozio-emotionalen Bereich hat J. Defizite?

(Gefühle wahrnehmen, Verhaltenskontrolle, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Emotionsausdruck, Emotionsregulationsstrategien, kognitive Perspektivenübernahme, soziale Problemlösestrategien, Handlungsrepertoire, Selbstwirksamkeit, Handlungskonsequenzen, Lösungsbewertung, Selbstkonzept, soziale Interaktionsfähigkeit)

Nennen Sie, wenn möglich, bei den folgenden Fragen bei Defiziten/Kompetenzen auch konkrete Beispiele, konkrete Situationen?

-Wie geht J. mit Gefühlen um (eigene / die von Anderen)?

-Zeigt sie verschiedene Strategien, um ihre Emotionen zu regulieren?

(Erklärung: z.B. negative Emotionen zu überwinden, vermeiden von Situationen, Selbstberuhigung, Aufschieben, Aggression, Ärger Verarbeitung)

-Wie weit ist J. in der Emotionserkennung? Merkt J., dass in der gleichen Situation bei unterschiedlichen Individuen verschiedene Gefühle aufkommen können?

-Hat J. spezielle Ängste?

-Wie beurteilen sie die Empathie von J.? (Verstehen des Emotionszustandes / Mitfühlen / Trösten / Rücksicht nehmen)

-Kann J. ihr Verhalten / Impulse kontrollieren? (aggressives, risikofreudiges, antisoziales Verhalten)

-Wann reagiert J. mit aggressivem Verhalten. Wie zeigt sich dies?

-Wie beurteilen Sie die Kooperation und die Kompromissfähigkeit von J.?

-Wie geht J. mit Kritik um?

-Wie ist der Umgang mit Regeln bei J.?

-Wie geht J. mit Konflikten um, die sie mit anderen Personen hat?

-Was für Problemlösestrategien verwendet sie? (Kann sie Probleme direkt ansprechen und eigene Bedürfnisse äussern?)

-Wie ist ihre Lösungsbewertung? (Kann J. einschätzen, ob eine Handlung hilft Ziele zu erreichen?)

-Kann J. Hilfe anfordern oder diese annehmen?

-Von einer Skala von 1–10, wie schätzen Sie ihr Selbstvertrauen ein?

-Kann J. sagen, was sie mag oder nicht mag?

-Kennt sie ihre eigenen Stärken? Und äussert sie diese?

-Attribuiert sie Erfolgserlebnisse oder Misserfolge extrinsisch oder intrinsisch?

-Perspektivenübernahmen: Hat J. das reflektive Verständnis der Subjektivität? (Weiss J., dass ihr Handeln beim Gegenüber eine Reaktion auslöst und kann sie diese einschätzen?)

-Kann J. die wechselseitige Perspektivenübernahme? (Weiss sie, dass das Gegenüber sich wieder in sie hinein versetzen wird?)

Würden Sie sagen, J. hätte mehr Auffälligkeiten im sozialen oder affektiven, intrapsychischen Bereich?

Chancen und Grenzen der PMT

War die ergänzende Psychomotoriktherapie Ihrer Ansicht nach hilfreich? Wenn ja, wie zeigte sich das?

Berichtete sie über ihre Erfahrungen in der Psychomotoriktherapie?

Haben Sie sich mit der Psychomotoriktherapeutin ausgetauscht?

Wo sind die Grenzen der PMT?

Auswertungsbogen für das Treffen mit den Kindern

Vorbereitung und Auswertungskriterien für Treffen mit Sophie und Alex

Einstieg

- Auf Kissen im Kreis sitzen
- Uns vorstellen
- Sagen, dass wir die Stunde filmen werden, damit wir zwei die Stunde nochmals anschauen können.
- Jeder erzählt etwas von sich, wie er sich gerade fühlt
- Gefühlskarten ohne Beschriftung
- Erkennt ihr gerade ein Gefühl?
- Welches ist euer liebstes Gefühl, welches mögt ihr am wenigsten?
- Bei uns ist das so...
- PMT (Wie ist das für dich? Was machst du am liebsten?)

Beobachten:
Beziehung, soziale Interaktion

Umfang des Emotionsvokabulars

Dynamisches Spiel

Spiel: Zeitung lesen mit Anschleichen in bestimmter Gangart eines Tieres

Impulskontrolle

Offene Spielsituation

Aufstellen: Hängematte, Obelisk, eingehängte Bank, Reif mit Bällen
 Anleitung: Ihr dürft euch nun im Raum umschauen, frei spielen und bewegen. Ihr dürft alleine, oder zu zweit oder auch mit uns zwei spielen und ausprobieren. Wir helfen euch gerne beim Aufstellen und Ausprobieren, ihr müsst uns einfach fragen!

Beobachtungskriterien im sozio-emotionalen Bereich für die offene Spielsituation

Emotional

Selbstwahrnehmung/Fremdwahrnehmung

Emotionsausdruck:

- Aussert das Kind etwas über sein Befinden?
- Zeigt es durch Gesichtsausdruck oder Körperbewegungen Gefühle (wie z.B. Frustration, Unsicherheit, Angst oder Schmerz)?
- Setzt das Kind seinen Körper ein, um z.B. verbale Aussagen nonverbal zu untermauern?
- Kann es Gefühle bezüglich der Bewertung der eigenen Handlung zeigen?

Eigene Kontrolle der Gefühle und des Verhaltens:

- Kann das Kind sein Handeln steuern?
- Wie energisch ist das Kind?
- Kann das Kind seinen Körper plötzlich stoppen und kontrollieren?
- Ist Belohnung notwendig? (bei Jungen?)

Emotionsregulations-Strategien:

- Ist ersichtlich, ob das Kind eher Verhaltensstrategien oder kognitive Strategien anwendet?
- Kann es die Emotionen regulieren mit Berücksichtigung der Motivlage und Angemessenheit der situativen Anforderung?

Aufmerksamkeitsfähigkeit:

- Hört es aufmerksam zu (den anderen Kindern/oder Therapeutinnen)?
- Kann es auch bei Ablenkung (z.B. Nebengeräuschen) konzentriert bleiben?
- Kann es die Aufmerksamkeit auf das Spiel richten?
- Kann sich das Kind 5/10/15/20 Minuten in seinem Spiel beschäftigen?
- Wie oft wechselt es die Aktivität?

Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit:

- Aussert sich das Kind über seine Fähigkeiten? Wie schätzt das Kind seine Fähigkeiten ein?
- Weiss das Kind, was es will? Traut es sich zu, von vornherein ein bestimmtes Spiel zu wählen?
- Erscheint das Kind risikobereit und mutig?
- Zeigt es Vertrauen bei Exposition/Vorführung vor anderen?
- Wie gestaltet sich der Vergleich mit anderen Kindern? Orientiert sich das Kind an anderen?
- Werden Einstellungen, Empfindungen zum Körper deutlich?
- Glaubt das Kind an das Meistern einer Aufgabe/eines Spieles?
- Wie erklärt sich das Kind Misserfolge/Erfolge? Wie reagiert es auf Misserfolge/Erfolge?
- Bringt das Kind schwierigere oder einfachere Variationen ein?

Sozial

Kontaktverhalten/Interaktion:

- Wie verhält sich das Kind anderen gegenüber?
- Hat es Interesse an sozialen Aktivitäten?
- Wie nimmt es non-verbal oder verbal Kontakt auf? Zu Therapeut/zu anderen Kindern?
- Zeigt es Blickkontakt?

- Inwieweit kann das Kind Körperkontakt zulassen?
- Welche Rolle nimmt das Kind in der Gruppe ein? Nimmt es eher eine führende Rolle ein oder ist eher abwartend und beobachtend?

Empathie/Kognitive Perspektivübernahme in der Therapie:

- Inwieweit kann das Kind sich in eine Rolle hineinversetzen?
- Inwieweit kann das Kind sich in das Gegenüber hineinversetzen?

Mentale Zielklärungsfähigkeit:

- Formuliert das Kind Ziele?

Handlungsrepertoire:

- Hat das Kind verschiedene Handlungsmöglichkeiten?

Handlungskonsequenzen:

- Kann sich das Kind die Konsequenzen seines Handelns vorstellen?
- Hat das Kind Vorstellungen von einem Plan?

Kooperationsverhalten/Regelbewusstsein:

- Kann das Kind mit anderen kooperieren?
- Hält es Regeln ein?

Soziale Problemlösestrategien:

- Entwickelt das Kind Lösungsstrategien?
- Ist das Kind offen für Variationen?
- Kann das Kind Hilfe annehmen?

Lösungsbewertung:

- Kann es einschätzen, ob eine Problemlösung hilft eigene/fremde Ziele zu erreichen?

Allgemein:

- Werden Vorerfahrungen des Kindes erkennbar oder vermutet?
- Hat das Kind ein Ideal?
- Hat das Kind eine Bezugsperson?
- Welche Stärken zeigt es?

Familien-Zeichnung

Material: Papier, Farbstifte, Bleistift

Anleitung: Stell dir vor, es kommt ein Zauberer ud verzaubert deine Familie, und zwar alle Personen aus der Familie, in Tiere. Wer würde zuerst verzaubert? In was für ein Tier? Zeichne diese verzauberten Tiere auf dieses Blatt.

Was für Eigenschaften haben die Tiere (positive/negative)?

Wenn die Tiere sprechen könnten, was würden sie sagen?

Was machen die Tiere gemeinsam? Wer mit wem?

Wenn du ein Problem hast, zu wem würdest du gehen?

Zwischem wem gibt es oft Streit, manchmal Streit?

Wer verbringt am meisten Zeit mit wem?

Was alleine?

Wer hat es am besten?

Wer hat es am schlechtesten?

Was wünscht sich ... ?

Auswertung für Zeichnung:

-Zuweisung von Tieren

-Grösse, Grössenverhältnisse Lage, Ausdriffenzierung der Figuren

-Legt das Kind bei der Zeichnung Wert auf Details, welche?

-Farben

-Formen der Körperteile, Abgrenzungen, Hals vorhanden, Arme, Hände, Finger, Beine, Fusse

-Beziehungen innerhalb der Familie

-Wo steht das Kind selbst? Wie malt es sich selbst?

-Dinge und Personen (Tiere) ausserhalb der Familie?

-Gesamteindruck auf Betrachter (Gefühl)

-Was ist auffällig? Was fehlt?

-Was ist im Mittelpunkt?

-Wird etwas wiederholt?

Beobachten:

-Erzählungen, Ausführungen

-Beziehung, soziale Interaktion

-Sitzhaltung, Mimik

Strichstruktur

Strichcharakter (fest: stark, breit; tonig: schwach, breit; scharf: stark, schmal; zart: schwach, schmal)

Schreibdruck (stark, schwach oder unregelmässiger Druck) und *Strichbreite* (schmal, breit)

Strichführung

Strichelastizität (elastisch-unelastisch; schwingend, federnd, nicht verzittert, glatt, fliegend, nicht flüssig, nicht schwingend)

Strich-Sicherheit (sicher-unsicher, ungehemmt zu Ende führend, ruhig, gleichmässig, gehemmt, zittrig, wenig Festigkeit)

Strich-Verbundenheit (abgesetzt, unabgesetzt; unbekümmert mit der Hand auf dem Blatt bewegen- Motorik gebremst durch kritisches Bewusstsein)

Flächenbehandlung

Konturierung (feste Umgrenzung), Schattierung (mehr Pendelbewegung), Schraffierung (Überkreuzen abgesetzter Strichführung) oder Schwärzung (Ausfüllen des Gegenstandes)

Formbehandlung

1. Reihenfolge der Tiere/Gegenstände

2. Darstellung mit gleichen oder verschiedenen Tieren

3. Gruppierung

4. Grössenverhältnisse

5. Ausdrucksgebaren

6. Charakter der Tiere

Problematiken:

-gebrochene Strichführung = Strichanfickungen

-zittrige Strichführung = Verunsicherung des Duktus

-Ataktische Strichführung = mangelnde Koordination der Bewegungen

-Druckverteilungsstörungen = Druckschwankungen, Verkleckungen

Wenn ihr fertig seid dürft ihr ein Selbstportrait machen, also euch selber noch zeichnen.

Körperschema, Intelligenz, Selbstwertgefühl

Inhaltliche Deutung:

Projektion: Reale Situation, Gegenteil (Wunsch/Befürchtung)

Themen: Geborgenheit, Kontakt, Macht

Memory-Spiel mit Gefühlen

Material: Memorykarten mit Gefühlen

Anweisung: Ihr kennt bestimmt das Memory-Spiel. Heute spielen wir dieses Spiel mit speziellen Karten. Darauf sind verschiedene Gefühle abgebildet, die Gleichen wie wir am Anfang zusammen angeschaut haben. Mit diesen Karten der Gefühle spielen wir nun.

Fähigkeit, über eigene Emotionen reden zu können

Fähigkeit, Emotionen zu erkennen und benennen

Wissen über multiple Emotionen

Kenntnis von sozialen Darbietungsregeln für den Emotionsausdruck

Wissen über die Regulation von Emotionen

Situationen einschätzen

Handlungsrepertoir

Soziale Kompetenzen

Wann bist du glücklich?

Wann bist du traurig? Was machst du, wenn du traurig bist, damit du nachher nicht mehr traurig bist?

Wann bist du wütend?

Impulskontrolle: was machst du, wenn du wütend bist? (rauslassen, kontrollieren, steuern)

Was machst du, wenn du wütend bist, damit du nachher nicht mehr wütend bist?

Wann hast du Angst? Was machst du, wenn du Angst hast, damit du nachher nicht mehr Angst hast?

Gibt es zu Hause auch Situationen in denen ihr und eure Eltern ganz glücklich seid?

Evt. Gibt es zu Hause Situationen in denen du traurig bist?

Oder: Gibt es zu Hause Situationen in denen du wütend bist?

Sind eure Eltern manchmal auch wütend oder traurig? (Gefühle von anderen wahrnehmen. Konflikt, Mutter

Verhalten bei Drogenkonsum) ev. Verhält sich eure Mutter immer gleich oder wie verhält sie sich?

Ev. Wie fühlt ihr euch, wenn eure Mutter schlechte Medizin zu sich nimmt?

Ev. Passiert das oft?

-Fühlst du dich manchmal alleine oder alleingelassen?

-Wenn ich sehe, dass es jemandem den ich lieb habe, nicht gut geht mach ich mir Sorgen um ihn. Hast du das auch?

=Ev. Um wen? Was machst du dann? (Ev. nötig, manchmal habe ich Angst um meine Eltern.)

-Manchmal bin ich auch enttäuscht oder wütend auf meine Eltern. Ihr auch? Ev. Wann? Was macht ihr dann?

(Versprechungen? Verwöhnen?)

In der Schule/Freizeit:

-Wie geht es dir in der Schule?

-Wie könnt ihr euch konzentrieren?

-Habt ihr viele Freunde?

-Gib es jemand Erwachsenen, den ihr sehr gerne habt?

-Was hast du für ein Hobby?

Sozial kompetentes Handeln: (Problemlösen)

J: Was würdest du tun, wenn du eine Gruppe von Kindern miteinander spielen siehst und du mitspielen möchtest?

S: Was würdest du tun, wenn ein Kind weint?

J: Was würdest du tun, wenn du siehst, wie ein Kind von einem anderen geschlagen wird?

(bei Antwort weglafen: Wohin würdest du gehen oder was würdest du dort tun?)

S: Was würdest du tun, wenn sich ein anderes Kind am Knie wehgetan hat?

(bei Antwort helfen: Wie würdest du helfen?)

Gepräch anschliessend zum Spiel

Wunschspiel

Ein Spiel das sie sich wünschen. Gemeinsam aushandeln.
 Wenn sie keine eigene Idee haben: Matte verschieben durch gemeinsames draufzuspringen.

Positive Emotionen
 Negative Emotionen
 Unangemessene Emotionen
 Reaktionen auf Frustration oder Konflikt
 Impulskontrolle
 Aktivität
 Passivität
 Empathie und prosoziales Verhalten
 Ungewöhnliches Verhalten
 Emotionsregulation

10-Wünsche-Phantasiespiel

Stellt euch vor, ein Zauberer kommt zu euch und sagt euch: Ihr habt 10 Wünsche frei. Die Wünsche oder die Veränderungen würden in Erfüllung gehen. Was wären bei dir diese 10 Wünsche oder was würdest du ändern wollen?

Du kannst sie auf das Blatt vor dir aufschreiben.

Selbstkonzept-Fragebogen

Wenn noch Zeit, sonst mit nach Hause geben und zurücksenden.

Begegnung mit Sophie und Alex – Detaillierte Auswertung

Sophie

Allgemeiner Eindruck

Sophie kommt gleich sehr offen auf uns zu und spricht von Anfang an mit uns. Auch ihre Körperhaltung und ihr non-verbales Verhalten wirken sehr aufgeschlossen. Sie nimmt regelmässig Blickkontakt auf, lacht viel, macht motiviert und meist ausdauernd mit. Man merkt, dass sie weiss, wie ein Psychomotorikraum aussieht und, wie der Ablauf einer Stunde ist. Sie fragt mehrmals, „Was kommt jetzt?“ oder „Was machen wir nun?“. Äusserlich hat sie sehr viele ähnliche Gesichtsmarkmale wie ihre Mutter, besonders ihre Augen. Sophie hat braune Haare, braune Augen, gepflegte Kleider und ein normales Gewicht.

Einstiegsrunde

Sophie ist gleich sehr animiert von den verschiedenen Materialien im Raum und möchte unmittelbar anfangen zu Spielen. Sie kann aber, auf unsere Aufforderung hin, fünf Minuten ruhig auf den Kissen sitzen und mit uns über die Emotionskarten sprechen. Sie ist bemüht und es fällt ihr leicht, die Emotionskarten zu erkennen. Sie schaut die Karten differenziert an und stellt bei zwei Karten von sich aus fest, dass diese Gesichter die gleiche Mundmimik haben. Auf die Frage, wie es ihr heute gehe, antwortet sie mit „gut“. Sie erzählt, dass sie gerne in die Psychomotorik ging.

Zeitungslesen Spiel mit Tiergarten

Sophie sagt gleich nach der Spielerklärung, dass sie anfangen möchte, springt auf und geht in Position. Sie wählt Tiere wie Hase und Schlange und hat klare Vorstellungen, wie die Bewegung der Tiere nachgemacht werden sollen. Sie kennt die Regeln des Spieles und beurteilt ganz genau, ob sich jemand von uns anderen bewegt oder nicht. Sophie macht begeistert mit, wenn sie sich in der Rolle eines Tieres anschleicht. Wenn sie zurück muss, drückt sie mit ihrer Mimik aus, dass es sie nervt. Sie kann jedoch damit umgehen und hat in diesem Spiel eine gute Frustrationstoleranz und Emotionsregulation. Uns Therapeutinnen spricht sie manchmal mit unserem Vornamen an. Einerseits können wir uns vorstellen, dass dies ein Zeichen für ihre Offenheit ist und, dass sie sich gleich sehr wohl fühlt, andererseits könnte es auch sein, dass dies geschieht, weil sie diese Vornamen gehört hat, als wir uns noch direkt angesprochen haben oder vielleicht, weil ihre Mutter uns im Vorhinein so benannt hat.

„Offene Spielsituation“

Sophie und Alex gehen aufeinander ein und jedes kann die Ideen des anderen respektieren und umsetzen. Beide haben auch eigene Ideen. Zum Teil machen sie ihre Sachen einzeln, dann spielen sie wieder gemeinsam. In ein Rollenspiel kommen sie nicht. Kleine Zankereien zwischen den Geschwis-

tern tauchen immer wieder mal auf. Sie tun einander aber nicht weh, auch wenn sie so tun, als ob sie sich schlagen würden.

Auch hier will Sophie bei unserer Anleitung aufstehen und spielen gehen. Sie wechselt in der offenen Spielsituation vier Mal das Spiel. Mit der Schaukel beginnt sie, fährt darauf mit dem Rollbrett von einem circa halben Meter hohen Podest herunter, klettert auf einer, der Sprossenwand angehängten Leiter und beschäftigt sich nochmals lange und ausdauernd mit der Schaukel. Am Anfang spielen die Geschwister alleine. Sophie knüpft den Kontakt und sagt zu Alex „komm doch auch“. Er gibt ihr zuerst Schwung. Doch auch sie zeigt sich kooperativ und fragt ihn, ob er nun schaukeln möchte und ob sie ihm nun Schwung geben soll. Als sie ein „Pflästerli“ an ihrem Fuss verliert, verzieht sie das Gesicht und meint, es täte ihr weh. Sie lässt sich von uns trösten und helfen. Wir schauen uns ihren Zehen an und machen aus, dass sie in der Tunstunde kein Pflaster braucht, danach aber wieder eins bekommt. Dies nimmt sie an und spielt darauf unbekümmert weiter. Sophie schaut kurz zu, wie Alex seine Uhr repariert. Als wir unsere ganze Aufmerksamkeit ihrem Bruder und seiner kaputt geglaubten Uhr widmen, geht sie zum Klavier und spielt fröhliche Töne. Beim Rollbrettfahren zeigt sie sich mutig. Sie bringt nach vier Fahrten die erschwerte Variante ein, die Augen dabei zu schliessen. Als sie dann aber die Augen mit dem Tuch verbunden kriegt, lehnt sie den Oberkörper eher etwas zurück und zögert länger auf dem Podest. Bei dieser Fahrt fällt sie am Ende der Rampe vom Rollbrett auf den Boden, ohne sich jedoch weh zu machen und möchte danach nicht nochmals fahren. Beim Hochklettern auf der Leiter führt sie Selbstgespräche. Sie zählt mit, auf welcher Stufe sie gerade steht. Fast ganz oben, versucht sie von der Leiter noch auf die obersten Griffe der Sprossenwand zu gelangen. Ihre Körperhaltung wirkt etwas angespannt. Sie versucht es zwei Mal, gibt dann auf und klettert hinunter. Auf der Schaukel zeigt sie sich wieder selbstsicherer und mutiger. Sie versucht verschiedene Varianten der Bewegungsmöglichkeiten (drehen, gerade schaukeln, stehen, sitzen und liegen). Am Ende schlagen wir vor, beiden zusammen auf der Schaukel Schwung zu geben. Sie nehmen das Angebot an. Durch ihre Offenheit entstand gleich eine lebhaftere Interaktion.

Sophie ging bis vor einem halben Jahr in die Psychomotoriktherapie. Sie scheint Freude zu haben, wieder einmal in einem solchen Raum zu sein und möchte sofort alles ausprobieren. Meist ist Sophie mutig, will zum Beispiel mit der Schaukel hoch hinauf. Doch als sie mit verbundenen Augen auf dem Rollbrett sitzt, wird aus ihrer Körperhaltung klar, dass sie sehr grossen Respekt, vielleicht auch ein wenig Angst hat. Doch sie will es trotzdem versuchen. Beim Klettern an der Sprossenwand gibt sie nach zwei Versuchen auf. Auch hier scheint sie Angst zu haben und gibt nach dem zweiten missglückten Versuch auf. Nach Zimmer (2006) stehen das Selbstkonzept, sprich die Einstellung und Überzeugung der eigenen Person, und die Handlung in wechselseitiger Beziehung. Das Selbstkonzept beeinflusst somit, ob die Erfolgserwartung hoch oder niedrig ist und wie mit Problemen und Aufgaben umgegangen wird. Die gemachten Erfahrungen beeinflussen das Selbstkonzept. Hier interpretieren wir, dass Sophie nicht so viel Selbstvertrauen hat und deshalb bei nicht geglückten Versuchen schnell aufgibt, um nicht noch mehr Misserfolge zu provozieren.

Zeichnung: „Familie in Tieren“

Als erstes zeichnet sie sich selbst als Schlange, dann ihren Vater als Maulwurf, ihre Mutter als Papagei und zuletzt ihren Bruder als Adler. Sie meint, die Schlange könne selbst sehr gut beißen und sei giftig. Sie fühlt sich bedroht, wenn andere sie jagen, um Taschen aus ihr zu machen. Sie könne sich aber wehren und sonst würden ihre Freunde ihr helfen. Gut könne sie sich verstecken und jagen könne sie nicht so gut. Aber ihre Kolleginnen können etwas für sie jagen. Sie zeichnet sich selbst sehr detailliert mit verschiedenen Farben und einer Zickzacklinie. Die Schlange lächelt auf der Zeichnung. Den Maulwurf zeichnet sie auf gleicher Höhe neben sich. Er gräbt den Tunnel für die ganze Familie, um sie alle zu beschützen. Die Schlange fühlt sich wohl im Tunnel mit dem Maulwurf und manchmal spielen sie auch zusammen, vor allem Fussball. Auf die Frage, was der Maulwurf und die Schlange für Gemeinsamkeiten haben, antwortet Sophie mit einem Unterschied: die Schlange sei besser, sie könne einfach besser sehen als Maulwürfe. Die Schlange könne Gefahren gut sehen, der Maulwurf könne sie gut fühlen. Sie fängt an eine Sonne zu zeichnen, die lacht und die von einer dunklen Wolke begleitet wird. Der Papagei sitzt etwas erhöht auf einem Ast. Er sei sehr nett und macht immer Hausarbeiten. Er schaut, dass es zu Hause sauber ist. Die Schlange und der Papagei machen zusammen Hausaufgaben. Wenn die Schlange schwierige Hausaufgaben hat, würde sie manchmal zum Papagei und manchmal auch zum Maulwurf gehen. Der Papagei würde gerne fliegen. Auf die Frage, ob der Papagei manchmal auch wegfliege, sagt sie, nein oft ist er zu Hause im Tunnel. Nun fängt sie sogleich an, ihren Bruder, den Adler, mit offenem Schnabel und fliegend zu zeichnen. Diesen zeichnet sie als grösstes Tier. Meistens haben sie es gut, und spielen zusammen. Manchmal nervt aber der Adler die Schlange oder umgekehrt. Die Schlange kann mit dem Schwanz „fitzen“, der Adler kann mit dem Schnabel beißen. Wenn sie streiten, kommen oft der Maulwurf oder der Papagei. Wenn diese aber nicht kommen, dann fänden sie selber eine Lösung und würden danach weiter spielen. Sie sagt, der Adler und die Schlange würden sich auch gut verstehen, weil sie beide etwas frech sind. Die Schlange sei auch frech zum Maulwurf, aber dieser nicht zu ihr. Dies symbolisiert sie mit Pfeilen zwischen den Tieren.

Sie ist während des Zeichnens sehr vertieft. Selten blickt sie auf, aber antwortet immer. Sie erzählt eher mit leiser Stimme. Am Ende, nach 17 Minuten, verstummt sie mitten im Satz und stützt den Kopf auf ihre Hände. Definitiv kann sie sich nun nicht mehr konzentrieren. Es war auch eine hohe Anforderung für sie, gleichzeitig zu zeichnen und stets präsent die vielen Fragen zu beantworten.

Sophies Kraftdosierung ist unterschiedlich. Zum Teil malt sie mit feinen Strichen wie z.B. beim Ast, zum Teil mit eher viel Kraft, wie beim Ausmalen des Adlerrumpfs. Der Autor Brem-Gräser (1995) beschreibt, dass Zartzeichner oft die Charaktere Feinfühligkeit und Empfindsamkeit haben. Dies passt auch zu den Beschreibungen von Herrn Kling und der Mutter. Auch die Impulsivität kommt bei der Strichführung gut hervor. Sophie wählt für sich als Tier die Schlange, wie beim offenen Spiel. Das könnte darauf hinweisen, dass dies einfach eines ihrer Lieblingstiere ist. Eventuell wurde sie aber auch beeinflusst, da Alex schon etwas vorher instruiert wurde und er dieses Tier auch für sich wählte. Obwohl die Tische weit auseinander gestellt waren, war eine Ablenkung durch das andere Gespräch

zu beobachten. Ins Gespräch vertieft nahmen wir dann die Anderen nicht mehr so stark wahr. Am Anfang war das Gespräch auf die Tiere fokussiert. Später sagte sie manchmal auch „ich“ oder „er und sie“ und bezog es auf ihre persönliche Rolle oder ihre Familie. Da sie zweimal die Freunde der Schlange von sich aus erwähnt, kann man vermuten, dass für sie Freunde einen hohen Stellenwert haben, oder sogar vielleicht, dass diese protektive Faktoren darstellen. Bei ihr werden alle vier Familienmitglieder mit unterschiedlichen Tieren gezeichnet. Interessant ist, dass Sophie sich und ihren Vater als bodenständige Tiere zeichnet und ihre Mutter und ihren Bruder als Vögel. Spannend finden wir, dass der Autor Brem-Gräser (1995) in seinem Buch schreibt, dass die zwei Tiere, der Adler und die Schlange, auf die Zweiheit von Körper und Geist deuten. Ausserdem könnten wir gewisse Eigenschaften, die in diesem Buch der Schlange zugeschrieben wurden, auch in dem Verhalten von Sophie sehen: das Lebendige und das Triebhafte. Das Verhältnis von ihr zu ihrem Vater beschreibt sie ähnlich wie Herr Kling, ihr Psychotherapeut. Zum Maulwurf schreibt Brem-Gräser (1995), dass der Maulwurf nur ungern an die Oberfläche kommt. Dies ist zwar sehr hypothetisch. Aber auch bei der Begegnung mit dem Vater, entsprach das doch seiner nicht sehr gesprächigen Art.

Bei den Zeichnungen beider Kinder erkennt man, dass vor allem Machtkämpfe zwischen den Kindern stattfinden. Alle Tiere stehen in Kontakt und niemand ist örtlich ein Aussenseiter. Der Kontakt zu den Eltern wird als ausgewogen beschrieben. Der Tunnel in Sophies Beschreibungen könnte die Geborgenheit symbolisieren. Ein Ort, an dem sie sich wohl und sicher fühlt.

Gefühlsmemory

Sophie schlägt vor, die Karten nicht schön aufzureihen, sondern zufällig verteilt liegen zu lassen, also keine strukturierten Reihen zu bilden. Sie wählt somit wieder eine schwierigere Variante. Auch bei diesem Spiel sagt sie bestimmt, dass sie anfangen möchte. Immer wenn wir ein Pärchen haben, beschreiben wir das abgebildete Gefühl und suchen ein Beispiel dafür, wann wir uns so fühlen. Beim Gefühl *stolz* stützt sie ihren Kopf auf dem aufgestellten Arm ab und sagt mit leiser Stimme: „fast nie“. Beim Gefühl *entsetzt* war es sehr spannend. Das Gespräch nimmt nun einen etwas anderen Verlauf als die ursprüngliche Emotionsbedeutung. Alex erklärt ihr: „Wenn du etwas Schlimmes gemacht hast, was du gar nicht darfst“. Sie sagt darauf: „Wenn ich die Mutter anschreie“. Auf die Frage weshalb, möchte sie antworten und fängt an „weil sie dem Papa...“, doch Alex wendet sich gleich ihr zu und schaut sie mit scharfem und strengen Blick intensiv an. Sie sagt „was schaust du mich so an!?“ und antwortet dann geschwind „Wenn Alex mich schlägt“. Er antwortet: „Dann bist du traurig“. Und sie erklärt, dass sie ihn dann auch ärgern würde. Wir erklären das Wort *entsetzt* nochmals. Später im Spiel versuchen wir nochmals auf das Thema zu kommen, in dem ich erkläre: „Ich bin manchmal traurig, wenn mein Vater einen speziellen Tag hat und ich möchte, dass er kommt, aber dies nicht tut“. Sophie sagt, sie sei traurig, wenn ihr Bruder sie schlägt. Auf die Frage, was sie dann tun würde, damit sie nicht mehr traurig sei, antwortet sie, sie würde dann fragen, ob er nun mit ihr spielen würde. Sophie sagt sie sei wütend, wenn der Bruder sie schlägt. Auf die Frage, wie sie dieses Gefühl reguliere, antwortet sie: „Dann schlage ich ihn“. Er lacht und sagt: „Ja, dann schlage ich sie in den Bauch“.

zurück“. Auf sie selbst, sei sie nicht oft wütend, und sonst würde sie sich eben selbst schlagen. In dieser Memoryspiel-Situation kann sie also keine adaptive Emotionsregulationsstrategie zur Emotion Wut benennen. Angst hat Sophie, wenn es dunkel ist und würde dann Alex rufen. Er meint dazu, er würde ihr nicht helfen, wenn es einfach nur zum Spass wäre, aber wenn sie wirklich Angst hätte, würde er kommen. Alex erzählt, dass er wütend wird, wenn die Schwester ihn nervt. Sie würde dann auch immer weiter machen. Als wir nach Emotionsregulationsstrategien nachfragen, kennt er eine: „Also, wenn ich mich beruhigen soll, tue ich einfach, ehm, also bevor ich wütend bin, frage ich mich einfach, ob das denn so schlimm ist“. Und dann sagt er sich oft selbst „nein“. Er sagt, er habe Angst, wenn er alleine, im Dunkeln Trotinetten fahren kann. Auch hier kennt er eine adaptive Emotionsregulationsstrategie, um das Problem zu lösen. Er würde dann eine Taschenlampe mitnehmen. Alex erzählt er sei auch traurig, wenn Sophie ihn schlägt. Kichernd meint er, dass er sie dann am liebsten im Zimmer einsperren würde. Durch sein nonverbales Verhalten merken wir, dass er dies nicht ernst meint und belassen es dabei. Während dem Spiel und während sie sprechen, machen sie oft noch etwas anderes, z.B. rollt Alex noch die Unterlage, Sophie versucht einen Stapel mit ihren bereits gewonnenen Karten zu bauen. Wir haben das Gefühl, dass dies zur Beschreibung der Mutter passt, welche meint, dass Sophie oft etwas anderes macht, wenn man mit ihr spricht. Gegen Ende des Treffens nimmt dieses Verhalten zu. Schlussendlich haben Sophie und Alex je zwei Pärchen. Beide waren sehr aktiv. Bei beiden hatten wir das Gefühl, dass wenn wir noch lange gespielt hätten, sie ermüdet wären. Denn es brauchte doch sehr viel kognitive Präsenz, das Spiel zu verfolgen und gleichzeitig zu antworten. Bei den Emotionsregulationsstrategien wurden einige adaptive genannt. Aber auch soziale Unterstützung holen war eine mögliche Lösung. Zur Lösung eines sozialen Konfliktes weisen Sophie und Alex Ansätze für ein sozial kompetentes Verhalten auf.

Wunschspiel

Als die Kinder erfahren, dass sie nun dank dem Zauberer ein gemeinsames Spiel wünschen dürfen, steht Sophie gleich für ihr Bedürfnis ein und wählt erneut die Schaukel. Alex meint zwar, er möchte mit den Bällen spielen, geht aber trotzdem zur Schaukel mit. Er will noch leise etwas sagen, doch Sophie unterbricht ihn und sagt einfach laut „Nein“. Nach einem Moment Pause schlägt er nochmals vor, etwas mit dem Ball zu machen und zeigt es vor. Als wir daran erinnern, gemeinsam ein Spiel zu spielen, fragt sie ihn: „Wenn du dies möchtest?“ Und er fragt auch rücksichtsvoll: „Wenn Du das möchtest?“ Er sagt, er wolle doch nicht mit dem Ball spielen und geht auf die Schaukel. Sie zeigt wieder Initiative und fragt, ob wir ihnen nochmals Schwung geben würden.

In dieser Situation konnten beide Kinder ihre Ideen äussern. Sophie ist eher dominant und weiss, was sie will und tut dies auch kund. Doch würde sie trotzdem, wenn Alex auf seiner Idee beharren würde, auf seine Idee eingehen. Wir konnten hier gut beobachten, wie mögliche Konfliktsituationen ablaufen könnten und können uns vorstellen, dass Alex eher öfter auf Sophies Ideen eingeht.

„10 Wünsche-Phantasiespiel“

Bei Sophie dauert es sehr lange, bis sie einen Wunsch formulieren kann. Sie meint mehrere Male, dass sie keine Wünsche hätte. Dann schreibt sie aber trotzdem vier auf. Nur spielen, mehr Zeit haben, früher anfangen und ein Schloss bauen. Diese Wünsche sind sehr stark auf die Psychomotoriktherapie fokussiert.

Selbstkonzept-Fragebogen

Sophie schätzt ihre Fähigkeiten insgesamt eher schwach ein, so meint sie „ich bin meistens nicht so gut“. Sie attribuiert Erfolge internal: Erfolg ist von ihr ganz alleine abhängig. Erfolge und Misserfolge sind emotional stark geprägt, sie jubelt oder ist traurig. Sie vergleicht sich nicht, ihr ist egal, was die anderen können.

Alex

Allgemeiner Eindruck

Alex ist sehr aufgeschlossen, gibt sogleich die Hand, stellt sich vor und schaut uns dabei in die Augen. Er wirkt kontaktfreudig und interessiert. Er fühlt sich im Raum sofort wohl und erkundet die verschiedenen Materialien. Auf Anweisungen reagiert er meist nicht sofort, aber befolgt sie dann doch.

Einstiegsrunde

Als wir über die verschiedenen Gefühle sprechen, kann Alex die Gesichtsausdrücke deuten und er kennt die Gefühle gut. Er beginnt die ähnlichen Gefühle zueinanderzulegen, sozusagen sie zu sortieren. Als Sophie den Gesichtsausdruck *Wut* von der Karte nachmacht und Alex aufgefordert wird dies auch zu tun, sagt er ganz deutlich „Nein“. Nachdem wir das nächste Spiel erklärt haben, stürmt Sophie sogleich los. Alex räumt, auf unsere Instruktion, erstmals ihre beiden Kissen weg.

Zeitungslesen Spiel mit eigenen Tierbewegungen

Alex kann es annehmen, wenn jemand sagt, er müsse wieder zurückgehen. Auch kann er schnell in einer Bewegung inne halten, wenn sich der Zeitungsleser umdreht. Als Alex mit einem Tier auszusuchen an der Reihe ist, hat er schnell eine Idee und wählt den Dackel. Er kann die Bewegung gut vormachen, hat eine klare Vorstellung davon, wie sich dieses Tier fortbewegen soll. Er beobachtet ganz genau, ob sich jemand bewegt hat und kann klar kommunizieren, wenn jemand wieder zurückgehen muss.

„Offene Spielsituation“

Als erstes klettert er die Leiter hinauf, welche an der Sprossenwand lehnt. Dabei zählt er die erklommenen Sprossen. Darauf klettert er bei den Matten oben hinüber, springt dann zum Affenschwanz und lässt sich auf die Matte herunter. Auch den Raum zwischen den aufgestellten Matten erkundet er und scheint es zu genießen. Alex ist sehr geschickt, hat eine gute Körperspannung und zeigt keine Angst. Als Sophie ihn fragt, ob er ihr auf der Schaukel angeben

Angst. Als Sophie ihn fragt, ob er ihr auf der Schaukel angeben würde, willigt er sofort ein. Auch hier hat er Kraft und Ausdauer beim Schwung geben. Als das Uhrenband aufspringt, suchen beide Kinder gemeinsam das fehlende Teil. Das Band ist ihm schon einmal auseinander gefallen und er konnte es flicken, darum weiss er, dass er die Uhr wieder reparieren kann. Er zeigt darum auch keine Frustration. Er beginnt die Uhr wieder zusammenzusetzen. Dies erfordert viel Geduld und eine geschickte Feinmotorik. Nach ein paar Minuten schafft er es, das Uhrenband zu flicken. Er wirkt erleichtert. Da Sophie am Klavier spielt, geht er nochmals klettern. Nun wagt er einen weiten Sprung von der Matte zum Affenschwanz, was ihm auch gut gelingt. Er kann den Raum gut einschätzen und weiss wie viel Kraft notwendig ist um ans Ziel zu gelangen. Unten angekommen beginnt er den Salto aus dem Stand zu machen und lässt sich mit dem Rücken auf einen Sitzsack fallen. Dies scheint ihm Spass zu machen und er wiederholt diesen Bewegungsablauf mehrere Male. Er scheint taktile Reize zu suchen, sei dies beim sich auf den Sitzsack fallen lassen oder wenn er zwischen den beiden grossen Matten, im engen Spalt, ist. Auch der Rückzug scheint ihm gut zu tun, er sucht diesen und äussert dies auch: „Ich ziehe mich jetzt zurück“. Als Sophie zu den Rollbrettern geht, welche auf einer Rampe geparkt sind, folgt er ihr dorthin. Sie fahren mit dem Rollbrett diese Rampe hinunter und schauen, wer wie weit kommt. Darauf kommt die Idee auf, mit geschlossenen Augen das gleiche zu tun. Den Vorschlag, die Augen zu verbinden, nehmen beide auf und wollen es ausprobieren. Alex hat keine Angst und fährt genau gleich hinunter. Zum Schluss wollen beide Kinder nochmals auf die Schaukel. Wir schlagen vor, dass sie auch mal gemeinsam schaukeln könnten und wir ihnen Schwung geben würden. Dies nehmen sie an. Die Nähe, die so zwischen ihnen entsteht scheint ihnen keine Mühe zu machen. Jedoch kommt es zu Geschwisterzankereien. Alex provoziert Sophie, in dem er mit den Händen vor ihrem Gesicht wedelt und hört auch nicht auf, als sie ihm sagt „Höre auf“.

Zeichnung: „Familie in Tiere“

Alex hat Spass an der Aufgabe die Familie in Tiere zu verwandeln. Als erstes verwandelt er sich selber, in eine Schlange, eine Boa constrictor. Er hat also eine ganz bestimmte Schlange im Kopf und malt diese unten links an den Rand des Blattes in Blau und Gold. Er erzählt, dass diese Schlange ganze Tiere verschlingen kann und in der Wüste lebt. Auf die Frage, ob diese Schlange mutig sei, zögert Alex lange und sagt dann einfach „mhm“. Die Schlange kann sich gut tarnen. Als zweites wird Sophie verzaubert. Hier hat er verschiedene Ideen (Warzenschwein oder Löwe). Er malt dann aber ein Stachelschwein. Dieses kann sich gut wehren und verteidigen. Es muss sich jedoch nicht gegen die Schlange verteidigen. Auf Nachfrage hin, meint er, dass sie sich schon ab und zu wehren muss. Er malt dann auch noch einen Hügel zwischen die Schlange und das Stachelschwein, hinter dem sich die Schlange versteckt. Weiter wird die Katze in die grösste Katze der Schweiz verwandelt. Er hat sie sehr gerne. Warum sie gross sein soll, kann er nicht erklären. Darauf werden noch beide Eltern gleichzeitig in Vögel verwandelt. Die Vögel unterscheiden sich in den Farben. Der Vater fliegt links oben etwas grösser, in Rot und Grün, die Mutter, Gelb und Violett gestreift, rechts daneben. Beide Vögel sind nachtaktiv. Er zeichnet zuerst die Aussenlinie und malt dann nicht vollständig aus. Die Vögel würden,

wenn sie sprechen könnten, zur Schlange sagen, dass sie stolz auf sie seien. Bei Problemen geht die Schlange zum Stachelschwein. Dieses kann gut helfen. Die beiden spielen jedoch nicht so oft zusammen. Die Schlange wünscht sich, dass alle zusammen einen Ausflug unternehmen würden, zu den Malediven. Die Hotels und der Strand dort wären toll. Streit gibt es vor allem unter der Schlange und dem Stachelschwein und der Katze. Diese hat es nicht gerne, wenn man sie zu fest hält. Er wisse, dass die Katze scheu sei und dies nicht gerne habe und lässt sie dann los. Doch das Stachelschwein merke das nicht so gut. Die Katze ist oft alleine und die Vögel unter sich. Aber dann auch wieder alle zusammen.

Alex stellt beide Eltern als Vögel dar. Der Vogel ist ein Luftwesen, also geistig-seelisch zu deuten, den Gedanken zugeordnet, die unseren Alltag bewegen. So könnte gesehen werden, dass die Gedanken von Alex oft um seine Eltern kreisen. Doch sie schweben auch beschützend über den beiden Kindern und nehmen viel Raum ein. Die Schlange und das Stachelschwein sind dem Boden nahe. Diese beiden Tiere können sich wehren. Seine Katze scheint für ihn sehr wichtig zu sein. Er möchte sie möglichst gross zeichnen.

Am Schluss meint er, nun würde er gerne wieder ein Mensch sein. Darauf darf er sich noch als Mensch zeichnen. Er malt jedoch nur den Kopf. Diesen aber mit Details, zum Beispiel seine zwei Ohr-ringe oder die dunkle Schattierung um die Augen. Den Mund malt er sehr bestimmt als geraden Strich in grün. Der Kopf ist in der Mitte des Blattes und füllt dieses fast aus. Er schwebt jedoch im Raum. Auch auf Aufforderung hin meint er sehr klar, dass er keinen Körper malen möchte. Dann ist die Konzentration weg und er möchte etwas anderes tun.

Alex ist ein Kopfmensch. Auch der bestimmte Strich für den Mund deutet darauf, dass er gut überlegt, was er sagt und was nicht. Das Gesicht wirkt eher nachdenklich, nicht so fröhlich wie er im Spiel wirkt. Er spürt eventuell seinen Körper nicht so gut und malt darum diesen auch nicht. Dies ist jedoch ein Gegensatz zu den Beobachtungen in der offenen Spielsituation.

Er zeichnet für sein Alter sehr undifferenziert und eher unsorgfältig. Dies passt zur Aussage der Lehrerin, dass er noch Unterstützung benötigt in der Grafomotorik.

„10 Wünsche-Phantasiespiel“

Als ersten Wunsch hat Alex, dass er Sophie nicht mehr nerven würde. Dann wünscht er sich mehr Spiele und auch mehr Freunde. Als nächstes hat er materielle Wünsche, Socken, Velo, Hosen und öfter in die Migros zu gehen. Er wünscht sich mehr Tiere zum Beispiel einen Panda.

Selbstkonzept-Fragebogen

Er schätzt seine Fähigkeiten eher sehr gut ein, „ich kann fast alles“. Er attribuiert Erfolge auch internal. Er fühlt sich nach einer Ausführung einer Aufgabe gut, wenn er vorher nicht daran geglaubt hat. Bei geschaffter Aufgabe, freut er sich. Wenn er die Aufgabe nicht geschafft hat, fühlt er sich nicht gut. Auf die Frage, wie er auf Misserfolge reagiere, gibt er keine Antwort im emotionalen Bereich, sondern mit: „ich wusste, dass ich das nicht kann“. Dies passt zu seinen Aussagen beim Gefühlsme-

mory. Er spricht hier nicht von Gefühlen, sondern eher kognitiv und schätzt seine Fähigkeiten ein. Ihm ist es wichtig, nicht schlechter zu sein als andere Kinder.

Abschluss und Elternbegegnung

Als wir Alex und Sophie zum Abschluss einen Zaubertrick von Annalise Neumeyer vorzeigen mit der Botschaft, dass wenn man ganz fest an etwas glaubt, sich ein Problem lösen kann und man etwas unmöglich Geglauhtes erreichen kann, zeigen sie sich erstaunt und haben Freude. Als wir die Eltern bereits warten hören, haben die Kinder die Idee, sich zu verstecken. Wir bitten die Eltern daraufhin herein. Die Mutter zeigt sich engagiert beim Suchen der Kinder im Raum, doch der Vater hat weniger Interesse. Der Vater ist eher ruhig und die Mutter stellt interessiert Fragen, einerseits über die Kinder, andererseits über uns. Als Sophie die Schuhe anzieht, setzt sie sich auf den Schoß des Vaters. Hier sieht man, dass sie eine enge Bindung haben. Als sie ganz langsam macht, wirkt der Vater eher schroff und will nun endlich gehen. Der Vater wirkt auf uns etwas kühler, die Mutter offener und feinfühlicher.

Unsere Wahrnehmung und Reflexion

Die Kinder sind auf unsere Angebote gut eingegangen und haben engagiert und motiviert mitgemacht. Von Anfang an war eine Vertrauensbasis vorhanden. Dass die Kinder so offen auf uns zugegangen sind, machte es für uns einfacher. Die Auswahl der Interventionen hat sich als geeignet erwiesen. In den verschiedenen Situationen konnten wir Teilbereiche aus den sozio-emotionalen Kompetenzen beobachten und darauf hin beurteilen. Leider hatten wir keine Zeit mehr das 10-Wünsche-Phantasiespiel mit den Kindern zu besprechen. So ist eine Auswertung fast unmöglich, da die Überlegungen ein zentraler Punkt dafür sind.

Im Nachhinein sind wir uns nicht sicher, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn wir die Kinder von Anfang an über unser Wissen der Suchtproblematik informiert hätten. Eventuell wären sie dann eher bereit gewesen etwas, über die Situation zu Hause zu erzählen. Da wir die Kinder nicht kannten, wollten wir nicht riskieren, dass sie sich unwohl fühlen oder sich verschliessen würden. Bei unseren Beobachtungen ging es hauptsächlich darum, die sozio-emotionalen Kompetenzen zu erfassen, daher ist dieser Vorbehalt nicht so relevant.

Wutprotokollblatt

Arbeitsblatt: Mein Wutkontrollplan

So bleibe ich Chefpilot und senke mein Wutlevel

Meine Wutrakete

<p>Wenn das passiert ...</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		<p>... bin ich auf Level rot.</p> <p>Meine Wutstopper:</p> <p>Gedanken: _____</p> <p>Verhalten: _____</p>
<p>Wenn das passiert ...</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		<p>... bin ich auf Level gelb.</p> <p>Meine Wutstopper:</p> <p>Gedanken: _____</p> <p>Verhalten: _____</p>
<p>Wenn das passiert ...</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		<p>... bin ich auf Level grün.</p> <p>Meine Wutstopper:</p> <p>Gedanken: _____</p> <p>Verhalten: _____</p>